

Towards Designing Explainable Constraint-based Expert Systems

Bachelor Thesis

by

Jan Bode

Matriculation number: 2221472

At the Department of Economics and Management

Digital Service Innovation (DSI)

Karlsruhe Service Research Institute (KSRI) &
Institute of Information Systems and Marketing (IISM)

Advisor: Prof. Dr. Gerhard Satzger
Second Advisor: Prof. Dr. Hansjoerg Fromm
Supervisor: M. Sc. Max Schemmer
Second Supervisor: Dr. Tomas Balyo

Date of Submission: 12.09.2021

Declaration of Academic Integrity

I hereby confirm that the present thesis is solely my own work and that if any text passages or diagrams from books, papers, the Web, or other sources have been copied or in any other way used, all references—including those found in electronic media—have been acknowledged and fully cited.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jan Bode', written in a cursive style.

Karlsruhe, 12.09.2021

Jan Bode

Abstract

Expert systems are one of the most successful applications of Artificial Intelligence (AI). However, a lack of understanding causes huge inefficiencies in business processes. The importance of Explainable Artificial Intelligence (XAI) is well established. Nevertheless, current XAI approaches lack stakeholder-centricity and do not take into account insights from the social sciences. Furthermore, there are no commonly agreed-on design principles for the development of XAI systems. This work aims to generate knowledge for the design of explanation subsystems in constraint-based expert systems. More precisely, it derives design principles for user- and knowledge engineer-centric explanations based on stakeholder analysis and insights from the social sciences. In this context, a constraint-based expert system refers to a specific type of expert system that offers greater functionality in comparison with rule-based expert systems. Users and knowledge engineers are two stakeholders responsible for the use and knowledge modeling of the expert system.

To derive design knowledge, we conduct a DSR project in the research area of constraint-based product configurators. We analyze stakeholder's desiderata in two steps. First, we conduct ten semi-structured expert interviews. Second, we derive stakeholder's desiderata from recent publications in XAI. Following the design science research paradigm, we develop design requirements and design principles. Subsequently, we develop an artifact based on the design principles and design requirements. Evaluating the artifact in two experiments and one follow-up interview with two participants, we observe the following phenomena. First, global explanations in a textual format were well-received by end-users. Second, abstract local explanations improved the end-users comprehensibility and knowledge engineers debugging capabilities. Third, contrastive explanations successfully assisted in the resolution of a contradiction for end-users. Finally, a local tree-based explanation was perceived as unintuitive and hard to understand. Therefore, we need to assess the use of tree-based local explanations in constraint-based expert systems and XAI and find suited methods for interactive local explanations.

Contents

Acronyms	v
List of Figures	vi
List of Tables	vii
1 Introduction	1
2 Theoretical Foundations	3
2.1 Artificial Intelligence	3
2.2 Expert Systems	5
2.2.1 Stakeholder	5
2.2.2 Architecture	6
2.2.3 Knowledge Representation	7
2.2.4 Reasoning	8
2.3 Product Configurators	9
3 Related Work	11
4 Design Science Research	14
5 Designing an Explanation Subsystem	21
5.1 Awareness of Problem	21
5.1.1 Workflow	21
5.1.2 Literature Review	22
5.1.3 Interviews	24
5.2 Suggestions	27
5.2.1 Design Requirements	27
5.2.2 Design Principles	30
5.3 Development	32
5.3.1 Concept	33
5.3.2 Architecture	33
5.3.3 Interface Design	34
5.3.4 Design Features	35
5.4 Evaluation	40
5.4.1 Design	40
5.4.2 Results	42
6 Discussion	45
6.1 Contributions	46
6.2 Limitations	48
6.3 Future Work	48
7 Conclusion	50
A Appendix	51
B Appendix	127

Acronyms

AI Artificial Intelligence.

API Application Programming Interface.

CAS CAS Software AG.

CSP Constraint Satisfaction Problem.

DSR Design Science Research.

GDPR General Data Protection Regulation.

IDE Interactive Development Environment.

REST Representational State Transfer.

SAT Boolean Satisfiability Problem.

XAI Explainable Artificial Intelligence.

List of Figures

1	Architecture of an Expert System, own representation adapted from Shang (2005)	6
2	DSR approach of this thesis, own representation adapted from Vaishnavi and Kuechler (2015)	14
3	Architecture Merlin, own representation adapted from Shang (2005) .	18
4	M.Model product structure, own representation based on M.Model .	19
5	M.Model rules, own representation based on M.Model	19
6	M.Sales.Neo user interface, own representation based on M.Sales.Neo	20
7	Knowledge base debugging workflow identified in expert interviews .	22
8	Code cloud iteration one	25
9	Code cloud iteration two	25
10	Code cloud iteration three	26
11	Simplified HTTP-POST call	34
12	Overlay	36
13	Notification with abstract local explanation	38
14	Contradicting rules experiment 1	42
15	Contradicting rules experiment 2	42

List of Tables

1	Explainable Artificial Intelligence (XAI) categories, methods and question types, based on Liao et al. (2020)	4
2	Constraints	12
3	Desiderata identified in literature review, based on Langer et al. (2021)	23
4	User desiderata, based on Langer et al. (2021)	24
5	Knowledge engineer desiderata, based on Langer et al. (2021)	24
6	Issues identified during the expert interviews	26
7	Design requirements and principles	32
8	Design features mapped to design principles	37

1 Introduction

Expert systems are one of the most successful and widespread applications of Artificial Intelligence (AI) (Shang, 2005). They are designed to emulate the decision-making process of one or more human experts (Jackson, 1998) and find applications in various industries, including engineering, manufacturing, medicine, and telecommunication (Shang, 2005). Most currently deployed expert systems rely on rule-based knowledge representation in form of *if-then rules* (Bowen and Likitvatanavong, 2002). A particularly important type of expert systems are constraint-based approaches because they offer greater functionality in terms of knowledge representation and inferential competence due to a separation of knowledge representation and reasoning (Bowen, 2003; Friedrich et al., 2014). Nevertheless, constraint-based expert systems do not come without their challenges. While the reasoning of constraint-based expert systems is more efficient compared to rule-based systems, it is also more complex and harder to understand, e.g., (Neumann and Baumeister, 2005). This is due to more advanced reasoning mechanisms that make it increasingly difficult to understand why a certain decision was made Bogaerts et al. (2020). Experience in business has shown that a lack of understanding leads to huge inefficiencies in the knowledge base debugging process. According to business experts at CAS Software AG (CAS), 90% of the customers are unable to resolve errors in their knowledge base due to a lack of understanding. As a result, they rely on highly skilled developers to resolve the errors. However, this is resource and time-consuming for all involved stakeholders. Therefore, AI systems, including expert systems, should provide explanations on their reasoning.

XAI is a subfield of AI with the goal to make artificial systems more understandable. While XAI is not new, it has seen a renewed public and academic interest due to the rise of increasingly opaque systems that rely on black-box algorithms (Barredo Arrieta et al., 2020). This can be seen by an increasing amount of publications (Cliniciu and Hastie, 2019) and regulatory policies such as the General Data Protection Regulation (GDPR)¹, which effectively creates a *right to explanation* for all citizen of the European Union (Goodman and Flaxman, 2017).

Most of the recent publications in XAI express an algorithm-centric view and rely on the researcher’s intuition of a *good* explanation (Miller, 2017). This is problematic because explanations for AI systems are usually requested by stakeholders with low technical understanding (Liao et al., 2020). Therefore, an interdisciplinary collaboration between the fields of AI, social sciences, and human-computer-interaction is needed (Miller, 2017). Furthermore, current approaches lack commonly agreed-

¹Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data in the European Union (General Data Protection Regulation), <https://gdpr-info.eu/>

on design principles for the development of stakeholder-centric XAI systems (Liao et al., 2020).

In this work, we use a stakeholder-centric approach that compromises knowledge from recent publications in XAI and social sciences to derive design knowledge for explainable constraint-based expert systems. Additionally, we discuss implications for other forms of AI in the context of XAI by answering the following research questions.

RQ 1: *How to design explanation subsystems in constraint-based expert systems for end-users and knowledge engineers?*

RQ 2: *How to do so in the specific case of a constraint-based product configurator?*

This thesis aims to answer the research questions by performing a full Design Science Research (DSR) iteration consisting of the following phases: *Awareness of the problem, Suggestions, Development, Evaluation and Conclusion* (Vaishnavi and Kuechler, 2015). We use the DSR research paradigm to contribute knowledge via the creation of an innovative artifact (Hevner and Chatterjee, 2010). However, to fit the scope of this work, we focus on the two most frequent stakeholders of the expert system: users and knowledge engineers. We derive, implement, and evaluate design requirements and design principles for stakeholder-centric explanations in constraint-based expert systems. Therefore, we identify design issues users and knowledge engineers currently face in two steps. First, we identify issues in a review of recent publications. Second, we conduct expert interviews with multiple stakeholders of a constraint-based product configurator. Product configurators serve as a great example because they have a high level of human-computer interaction. We use the identified issues to derive design requirements and design principles. In the next step, we use the derived design principles to develop an artifact. The artifact consists of an explanation subsystem, which we integrate into an existing software product. For the evaluation of the DSR project, we conduct two think-aloud experiments and a follow-up interview with two participants to test the utility of the explanation subsystem. The result of this work is design knowledge in the form of design principles and design requirements (see Table 7). Additionally, we point out implications for future research in XAI.

The rest of the work is structured as follows. First, we provide the theoretical background and related work. Second, we introduce the research methodology of DSR and the DSR project. Third, we present a full iteration of the design cycle. Next, we discuss our contributions, limitations, and future work in the Chapter discussion. Finally, we summarize this work in the final Chapter conclusion.

2 Theoretical Foundations

The following Chapter describes the theoretical foundations for the design of explanation subsystems in constraint-based expert systems. The first Section introduces the research field of AI. The second Section lays out the foundations of expert systems. The last Section presents the theoretical foundations of product configurators.

2.1 Artificial Intelligence

AI is a branch of computer science concerned with the automation of intelligent behavior (Chowdhary, 2020). More precisely, systems that are capable of performing one of the following tasks are considered as artificial intelligence: understanding human language, performing complex mechanical tasks, solving computer-based complex problems, and revert with answers in a human-like manner (Joshi, 2020). The scientific goal of AI is to determine theories that explain various sorts of intelligence (Chowdhary, 2020). AI systems include expert systems, systems following a predefined set of rules, knowledge-based systems, and systems relying on machine learning (Langer et al., 2021).

An important subfield of AI is XAI.

Explainable Artificial Intelligence

While the field of XAI exists since the mid-1970s, it has seen an increasing interest in recent years (Clinciu and Hastie, 2019). However, inconsistent terminology, such as the interchangeable use of a variety of terms like explainability, interpretability, and transparency, leads to confusion in the scientific community Clinciu and Hastie (2019). Barredo Arrieta et al. (2020) try to address this issue, with a definition as follows:

Definition 1: XAI: *"Given an audience, an explainable Artificial Intelligence is one that produces details or reasons to make its functioning clear or easy to understand" (Barredo Arrieta et al., 2020, 85).*

Audience refers to the target audience of the intelligent system. For example, regulatory entities may require different explanations than software developers. The definition of XAI according to Barredo Arrieta et al. (2020) will be used throughout this work.

Miller (2017) describes XAI as a research field concerned with the design of explanations that make artificial systems understandable for human stakeholders. Explanations are required if artificial systems are too complex or too opaque to allow for

human oversight (Burrell, 2016).

However, while many researchers agree on the goal of *making artificial systems understandable*, different stakeholders have different needs and goals. Langer et al. (2021) provide a table of stakeholders and their *desiderata* based on a literature review of recent publications. The term *desiderata* refers to stakeholder’s ”interests, goals, expectations, needs, and demands regarding artificial systems” (Langer et al., 2021, 2) and will be used throughout this work.

In the following, we explain and present different explanation categories and methods in XAI. We differentiate between three categories of explanations: *global*, *local*, and *inspect-counterfactual*. Table 1 summarizes all categories, methods, and their question types.

Category	Explanation Methods	Question Type
Global	Global Feature Importance	How
	Decision Tree Approximation	How
	Rule Extraction	How
Local	Local Rules	Why
	Local Trees	Why
Inspect-Counterfactual	Contrastive Features	Why, Why not,
		How to be that

Table 1: XAI categories, methods and question types, based on Liao et al. (2020)

Global

Global explanations aim to support the general understanding of the artificial system. They do not provide information on a certain output or decision. According to Liao et al. (2020) global methods aim to answer the question type: *how*. *How* questions refer to questions like *How does the system work?*. They provide general information.

Common global explanation methods are: *global feature importance*, *decision tree approximation*, and *rule extraction*. Global feature importance describes the influence of specific features for the whole model. Decision trees approximate and visualize possible decision paths, while rule-extraction approximates the model with a set of rules.

Local

Local explanations aim to support the understanding of a specific output or decision the system reached. They refer to the *why* question type (Liao et al., 2020). For example, local explanations provide insights, *why a system reached a specific conclusion*.

Common methods are: *local rules* and *local trees*. Local rules describe the rules used to reach a certain conclusion. Local trees visualize the decision tree path the system used to reach a certain conclusion.

Inspect-counterfactual

Inspect-counterfactual explanations inspect how changes in the input may influence the output. In other words, they allow users to assess how they can reach a different (desired) decision. They refer to *what if*, *why*, *why not* and the *how to be that* question type (Liao et al., 2020). The aim is to answer questions like *What if I change this input? Why did I not get a higher score? How can I reach a better insurance class?*

Contrastive features is a common method that describes which feature needs to be changed for the system to reach a different (desired) conclusion or output.

2.2 Expert Systems

Expert systems are a subfield of AI (Chowdhary, 2020). They are computer programs that use or represent the knowledge of one or more human experts to provide one high-quality performance in a specific domain (Shang, 2005). An expert is an individual with a special skill set or knowledge in a specific domain. Expert systems are used to automate and guide decision-making processes and problem-solving behavior.

Early examples of expert systems are DENDRAL (Buchanan and Sutherland, 1968) and MYCIN (Shortliffe, 1976). Developed in the 1960s at Stanford University, DENDRAL had the specific task to help organic chemists to identify unknown molecules (Feigenbaum et al., 1970). MYCIN was aimed to guide physicians in the correct diagnosis and treatment for patients with bacterial infections (Buchanan and Shortliffe, 1985). The program was one of the first to provide an explanation subsystem - on request, the system would explain its reasoning for a specific decision (van Melle, 1978). It also laid the groundwork for EMYCIN (Van Melle, 1980), a domain-independent expert system shell, which greatly reduced the time needed to develop an expert system.

The following Subsubsections describe selected stakeholders, the architecture, and different forms of knowledge representation and reasoning.

2.2.1 Stakeholder

The use and development of expert systems include multiple stakeholders from different fields and domains. *Developers* are responsible for the technical development

and maintenance of the expert system. *Experts* provide knowledge in a specific field or domain. *Knowledge-engineers* engineer the expert knowledge in a model. *Users* retrieve information via the user interface.

2.2.2 Architecture

Domain-independent expert systems typically contain the following components, as shown in Figure 1.

- **Knowledge-base:** contains specific domain knowledge
- **Inference engine:** responsible for the processing of modeled knowledge
- **Explanation subsystem:** provides explanations for the system's actions and conclusions
- **User interface:** allows the end-user to access and interact with the system
- **Knowledge-base editor:** allows knowledge engineers to develop, maintain and update the knowledge base

Figure 1: Architecture of an Expert System, own representation adapted from Shang (2005)

For example, a product manager wishes to model a configuration process for a new electric vehicle. There should be an option to select different drives, battery packs, charging speeds, paint, and interiors. However, special paint may be only compatible with the premium interior, or a big battery pack may imply a high charging speed.

In this case, all involved features, feature selections, prices, and their relationships can be considered domain knowledge. This knowledge is provided by multiple experts throughout the company, for example, engineers or marketing employees. In the next step knowledge-engineers, model the knowledge via the knowledge-base editor. Finally, a salesperson uses the user interface to configure a vehicle according to the customer's needs.

2.2.3 Knowledge Representation

Knowledge representation itself is a meaningful subfield of AI (Chowdhary, 2020). It refers to a "technical problem of encoding human knowledge and reasoning (Automated Reasoning) into a symbolic language that enables it to be processed by information systems" (Swain, 2013, 1082). Rule-based and model-based forms of knowledge representation are most commonly used for expert systems.

Rule-based representation

Rule-based systems are the most widespread type of expert systems and rely on *if-then* rules to represent expert knowledge (Grosan and Abraham, 2011). The *if* part states a condition, while the *then* part describes a consequence if the condition applies. A *if-then-rule* could be modeled as follows.

if Temperature below 0°C
then Water freezes

Model-based representation

Rule-based expert systems have the drawback that domain knowledge (knowledge representation) and problem-solving knowledge (reasoning) are not clearly separated (Friedrich et al., 2014). This often leads to enormous maintenance overheads (Hotz et al., 2014). To address this issue, Mittal and Frayman (1989) introduced model-based knowledge representation for configuration tasks. The model-based approach allows the separation of the reasoning and the knowledge representation. As a result, knowledge can be modified more easily. Furthermore, it has the advantage that knowledge can be supplemented with contextual information (Chowdhary, 2020). The model of a car could be represented as follows.

Objects: Car, interior-color, exterior-color, size
Rule 1: Car *consists of* interior-color, exterior-color, and size
Rule 2: Interior-color *has selections* blue, and red
Rule 3: Exterior-color *has selections* blue, and red
Rule 4: Exterior-color *equals* interior-color

2.2.4 Reasoning

The inference engine uses reasoning strategies to generate conclusions from the knowledge base and end-user interactions with the user interface. Some strategies are applicable for all types of knowledge representation schemes, while others are scheme-dependent. Data-driven and goal-driven are scheme-independent. Data-driven reasoning uses true knowledge to derive new conclusions. In contrast, goal-driven reasoning, or backward chaining starts from the desired outcome (goal) and tries to prove it by finding and proving subgoals in multiple iterations. In addition, many other representation-specific schemes have been developed, with one of the most widespread being forward and backward chaining in rule-based knowledge representations. However, the most relevant representation-specific scheme for the scope of this thesis is model-based reasoning.

Rule-based reasoning

Rule-based reasoning relies on rule-based knowledge representation. At each step during the reasoning process, the system checks whether the *if-condition* applies (Grosan and Abraham, 2011). If the condition applies, the *then* part of the rule is executed. This process is repeated until no *if* condition applies or a termination criterion is met.

Model-based reasoning

Model-based reasoning includes a wide range of approaches. According to (Shang, 2005, 374) "qualitative models have been the focus of model-based reasoning in AI". Qualitative models are especially useful, where quantitative models are unfeasible to develop due to incomplete knowledge or prohibitively computationally expensive tasks (Shang, 2005). Major approaches for model-based reasoning incorporate constraint-based, component-based, and process-based approaches, however for the scope of this thesis, we only discuss the constraint-based approach any further.

"Constraint technologies are one of the closest approaches computer science has yet made to the Holy Grail of programming: a user states the problem, the computer solves it" (Freuder, 1997, 57).

The *constraint-based approach* relies on a model to formulate constraints. Constraints are representations of relationships between variables (Flannery and Gonzalez, 1997). They restrict the number of possible solutions. For a valid solution, all constraints must be satisfied. This approach has two main strengths. First, it allows users to reach new innovative solutions. Second, it can prove that problems have no solution. The major drawback is the work associated with the correct modeling of the domain knowledge. The underlying problem for the constraint-based approach is the Constraint Satisfaction Problem (CSP). The CSP is defined by the

tuple (V, D, C) :

- V represents a finite set of variables $V = (X_1, \dots, X_n)$.
- D represents the domains of validity for each variable in V : $D = (D_1, \dots, D_n)$.
- C represents the a set of constraints $C = (C_1, \dots, C_m)$. Each constraint C_j describes a relationship between a subset of variables.

CSPs can be encoded into Boolean Satisfiability Problems (SATs) (e.g., Prestwich (2003)). This way, modern SAT-Solver can be used to solve CSPs. SAT-Solvers decide whether a clause F is satisfiable. Clauses are disjunctions of propositional variables or their negations. The solver assigns the values *true* or *false* to each variable so that each clause contains at least one *true* variable.

If a CSP is not solvable, the literature refers to over constraint problems (Roldan et al., 2011). The cause for an unsolvable problem is a contradiction in at least one variable. For example, constraint C_1 assigns the value *true* to variable X_1 and constraint C_2 assigns the variable *false* to X_1 . Since X_1 cannot be *true* and *false* at the same time, this results in a contradiction in the variable X_1 and therefore in an unsolvable problem.

2.3 Product Configurators

With strong competition in the globalized market and a wide variety of available products, customers increasingly demand products and services tailored to their specific needs. To adapt to that demand, manufacturers need to shift their manufacturing paradigm from mass production to mass customization (Sabin and Weigel, 1998). Mass customization has the goal to meet specific customers' needs with high production efficiency (Tseng et al., 1996). Product configurators play a leading role in the achievement of this goal.

Definition 2: Product Configurator: *"Configuration is a special type of design activity, with the key feature that the artifact being designed is assembled from a set of predefined components that can only be connected together in certain ways"* (Mittal and Frayman, 1989, 1395).

Within the research domain of AI, product configurators are located in the area of expert systems. According to Blecker et al. (2004) product configurators are classified by their complexity, as well as by their configuration knowledge and reasoning type (Blecker et al., 2004). The two dominant approaches for knowledge representation and reasoning are rule-based and model-based configuration paradigms.

Complexity

Tiihonen and Soinen (1997) distinguish between primitive, interactive, and automatic configurators. Primitive configurators record user selections without checking the validity of the configuration. Interactive configurators check the validity at each configuration step and assist the user during the configuration process (Blecker et al., 2004). Automatic configurators additionally provide the functionality to automatically generate parts- or entire configurations.

Rule-based configurators

As the name suggests, rule-based configurators rely on rule-based knowledge representation and rule-based reasoning (see Subsubsections 2.2.3 and 2.2.4). Due to the disadvantages discussed in Subsubsection 2.2.3 and the scope of this work, rule-based configurators are no further discussed.

Model-based configurators

Model-based configurators rely on model-based knowledge representation and model-based reasoning (see Subsubsections 2.2.3 and 2.2.4). Since this thesis works towards the design of explanation subsystems of *constraint-based* expert systems, the following focuses on the constraint-based approach as a reasoning strategy.

In the context of product configurators, the literature refers to solvers instead of inference engines. Solvers are responsible for the processing of configuration tasks. A configuration task is a specific instance of the CSP described in Subsubsection 2.2.4. However, the constraints C are further defined as the union of the product knowledge P_{KB} and the user requirements C_R .

$$C = P_{KB} \cup C_R.$$

The configurator derives product knowledge constraints P_{KB} from the model of the knowledge base and user requirements constraints C_R from the configuration process. Each new configuration step changes the user requirements C_R and therefore represents a new CSP.

3 Related Work

This chapter gives an overview of work related to the design of explanations in expert systems. In the first part, we introduce prior work on explainability approaches for the specific class of rule-based expert systems. In the second part, we describe an explainability approach for CSPs - the underlying problem of constraint-based expert systems.

The work of TOMIC et al. (2012) aims to develop a framework for explanation subsystems in rule-based systems. They use a comparative analysis of explanation facility capabilities to formulate the following requirements for an explanation subsystem.

- **Provision of a *how*-explanation:** TOMIC et al. (2012) refer to *how-explanations* as statements that explain *how* a system reached its conclusion.
- **Provision of a *strategy*-explanation:** They "provide meta-knowledge that clarifies problem-solving strategy and representational structure" (Dhaliwal, 1998, 7). The three most frequently utilized strategies are canned text, rule trace, and domain knowledge.
 - **Canned text:** Canned text uses predefined text templates that allow for dynamic insertion of specific values.
 - **Rule trace:** Systems use rule trace to identify all individual rules and the order in which they were fired. According to TOMIC et al. (2012) rule-traces are useful for debugging purposes, but too complicated for end-users with a lack of domain knowledge.
 - **Domain knowledge:** The domain knowledge strategy "adds a level of abstraction to the rule trace by providing the reason the expert put this rule into the system" (Wooley, 1998, 2).
- **Usability:** The system should be simple to use.
- **Natural language:** The system should "provide explanations in the form of natural-language-like sentences, as well as rule trace listings" (TOMIC et al., 2012, 8)

While this work is an interesting approach for the design of explanation subsystems, it has certain limitations regarding the transferability to this work. We use the constraint-based approach for this work and, therefore, model-based- and not rule-based reasoning. This significantly changes the traceability of rules and constraints. Furthermore, the authors do not explicitly differentiate between different stakeholders of the subsystem.

The main contribution of the paper *Step-wise explanations of constraint satisfaction problems* from Bogaerts et al. (2020) is the cost-effective explanation search. However, they also visualize their step-wise explanation process and deal with the interpretability of individual explanation steps. Bogaerts et al. (2020) propose an "explanation producing system that is complete and interpretable" (Bogaerts et al., 2020, 1). *Complete* means, that the system can find a sequence of small reasoning steps, that derives all consequences (Bogaerts et al., 2020). *Interpretable* refers, to explanations "that are simple enough for a person to understand, using a vocabulary that is meaningful to the user" (Gilpin et al., 2019, 2).

For example, we have an expert system that derives the new fact that *Person A* is taller than *Person B*. The system uses the following facts that can be modeled as constraints.

Constraints	
Name	Description
F1	Person A and person B do not have the same name
F2	The name of person A is Ben
F3	The name of person B is Tom
F4	Ben goes climbing
F5	Tom does not go climbing
F6	People that go climbing are taller, then people that don't

Table 2: Constraints

At each reasoning step, the explanation subsystem uses one or more known facts to derive one or more new fact(s). In this example, the *reasoning steps* F1 and F2 may be used to derive the *consequence* that person A's name is Ben and that person B's name is not Ben. The consequence can then be used as facts to derive new consequences. In this case, the sequential explanation may be as follows. *Person A's name is Ben, and person B's name is not Ben because of F1 and F2.* This explanation is easy to understand, however, it gets more complex with an increasing amount of facts. To ensure the interpretability of derived consequences at each step, the authors use a cost function that quantifies the interpretability of a single explanation within the sequence.

The visualization of the step-wise explanation consists of two main parts. First, a matrix that displays derived consequences and new facts. Second, a list that displays all *input facts* (e.g. Table 2). The user can trigger the next explanation step via a button. The authors provide an example at <https://bartbog.github.io/zebra/pasta/>. The proposed approach has the advantage that it guarantees interpretability and completeness. It allows users to understand how the system derives a fact by provid-

ing explanations for each substep. This is especially useful for debugging purposes. However, the explanation steps drastically increase with more complex problems. This makes the step-wise approach unfeasible for end-users with a complex knowledge base. Furthermore, Bogaerts et al. (2020) point out the limitation that they did not sufficiently take into account stakeholder's desiderata during the development process.

4 Design Science Research

This thesis utilizes the DSR paradigm. DSR "is a research paradigm in which a designer answers questions relevant to human problems via the creation of innovative artifacts, thereby contributing new knowledge to the body of scientific evidence" (Hevner and Chatterjee, 2010, 5). According to Hevner et al. (2004), the goal of DSR is to generate design knowledge and theoretical insights. This can be achieved by building a theory-based artifact, or by implementing empirically derived design principles (Hevner et al., 2004). This work focuses on the latter. This Chapter is divided into two Sections. The first Section describes the five phases of DSR according to (Vaishnavi and Kuechler, 2015). The second Section introduces the product configurator *CAS Configurator Merlin*² (shortened to *Merlin* in the following).

Design Science Research Phases

Vaishnavi and Kuechler (2015) describe DSR as an iterative process consisting of five phases, namely: *Awareness of the problem*, *Suggestions*, *Development*, *Evaluation* and *Conclusion*. This work completes one iteration of the DSR cycle. Figure 2 summarizes the DSR approach of this work.

DSR Phase	Activities	Outputs
Awareness of the problem	Literature review & interviews	Design issues
Suggestion	Synthesis of design principles	Design requirements & principles
Development	Development of prototype	Design features and artifact
Evaluation	Experiment	Expert feedback
Conclusion	Reflection of design & Evaluation results	Abstracted and contextualized design

Figure 2: DSR approach of this thesis, own representation adapted from Vaishnavi and Kuechler (2015)

The Figure is divided into three separate columns. The first column states the name of the DSR phases. The second column describes involved activities, and the third

²<https://www.cas-merlin.de/en/> retrieved 06.08.2021

column gives an overview of the outputs of each phase.

Phase 1: Awareness of Problem

The first phase is the *awareness of a problem* "through problem identification and definition" (Vaishnavi and Kuechler, 2007, 47). This can be divided into three sub-phases (Vaishnavi and Kuechler, 2007).

1. Determine that the problem has not already been solved
2. Determine the relevance of the problem
3. Define the appropriate scope of the problem

The problem was identified by conducting expert interviews with relevant stakeholders of Merlin. The problem is the lack of explanations in the user interface in case of a contradiction in the inference engine. Expert systems exist since the mid-1970s, and explanation subsystems were first introduced with MYCIN and have continuously advanced ever since. However, Miller (2017) criticize that most of the approaches in XAI use only the researcher's intuition of a *good* explanation and do not take into account insights from the social sciences.

The expert interviews confirmed the relevance of the domain problem. The design of explanation subsystems for constraint-based expert systems is also highly relevant to increase effectiveness, transparency, debugging capabilities and, trust (i.a.) (Nunes and Jannach, 2017).

To fit the scope of this work, the problem was scaled down to constraint-based expert systems. Relevant stakeholders are end-user and knowledge base engineers. The result of the first phase is a clear description of the identified problem.

Phase 2: Suggestions

The second phase drevies "*suggestions* to address the research problem" (Vaishnavi and Kuechler, 2007, 48). Design issues are derived from literature and a template analysis of the expert interviews conducted in *Awareness of problem*. The design issues are the basis for the formulation of design requirements. Design requirements are further used to derive design principles. This work uses the conceptual schema proposed by Gregor et al. (2020) to derive design principles. The schema is structured as follows. Design principles consist of the following components: *implementers (I)*, *recipient users (U)*, *aim (A)*, *context (C)*, *mechanisms (M)*, *enactors (E)*, and a *rationale (R)*. The terms implementers, users, aim, and context are self-explanatory. Mechanisms refer to specific acts, processes, or activities to achieve an

aim. Enactors are stakeholders involved in the mechanisms. Finally, the rationale is an empirical or theoretical justification. Gregor et al. (2020) note, that some components are not made explicit in many design principles. The following provides an example for a design principle structured according to Gregor et al. (2020).

For *designers (I)* to achieve a *stakeholder-centric explanation (A)* for *end-users (U)* of *explanation subsystems in constraint-based expert systems (C)*, the system should display important information in bold (*M*), because bold text draws the end-user's attention, according to the empirical study we conducted (*R*).

The principles are part of the contribution of this work and aim to serve as guidelines for future research and development processes. The results of this phase are the formulated design requirements and design principles.

Phase 3: Development

The *development* phase "is where most of the actual design takes place, which is the creative effort required in synthesizing existing knowledge and a well-defined problem definition into an artifact for solving the problem" (Vaishnavi and Kuechler, 2007, 49). An artifact "can be a product or a process; it can be a technology, a tool, a methodology, a technique, a procedure, a combination of any of these, or any other means for achieving some purpose" (Venable et al., 2012, 142). In this phase, we develop a software artifact, to be precise, an explanation subsystem based on the design principles. The explanation subsystem is integrated into Merlin. The subsystem includes the visualization of explanations in the user interface (frontend) and a logical unit that provides data for the explanation in the backend. The result of this phase is a working prototype of an explanation subsystem that is integrated into an existing system.

Phase 4: Evaluation

The *evaluation* phase aims "to determine how well an artifact works" (Hevner et al., 2004, 21). In this work, an experiment evaluates the utility of the developed artifact. An experiment has the advantage of high internal validity and control. The evaluation examines whether participants can solve two problem instances. The first problem instance addresses issues end-users currently face. The second instance addresses typical issues knowledge engineers have. For better comparability, the participants are divided into two groups. The first group has access to the information provided by the explanation subsystem. The second group does not have access and works as a control group. The results point out future research and build the

base for *suggestions* in the next DSR iteration.

Phase 5: Conclusion

In the final phase, the work is discussed and summarized. First, the limitations and weaknesses of the developed artifact are discussed. This includes suggestions on how to approach identified problems. Next, generalisability and the contributions of the thesis are examined. After that, an orientation for future research is given. Finally, the overall work is briefly summarized.

Design Science Research Project

This thesis is written in cooperation with the CAS. Among others, CAS develops the interactive product configurator Merlin. Merlin is a configuration software that allows customers to configure and model their products.

Merlin's architecture corresponds with the architecture of an expert systems (see Figure 1). Figure 3 extends the architecture of an expert system with the terminology of Merlin. However, an explanation subsystem currently does not exist. For the scope of this work we focus on the following stakeholder.

Developer are responsible for the technical development of Merlin. They implement new features and fix bugs in existing versions of the software product. *Experts* provide expert knowledge in a specific field or domain. Experts can range from product managers over engineers to accounting employees. *Knowledge-engineers* engineer expert knowledge via the knowledge base editor M.Model. This way, they make the expert knowledge accessible for the inference engine M.Core. The *user* or *end-user* accesses expert knowledge provided by the expert system via the user interface M.Sales.Neo or M.Customer. End-users are usually responsible for the configuration of a sales proposal.

As the names suggest, the user interfaces serve two different target groups. M.Sales.Neo supports employees during the sales process, while M.Customer allows customers to directly configure a product. Configurations for customers usually require a less complex knowledge base and are therefore less prone to errors and unexpected behavior. As a result, this thesis focuses on the development of an explanation subsystem for M.Sales.Neo.

M.Model

The following describes the knowledge base editor M.Model. M.Model relies on a constraint-based approach for the representation of expert knowledge to model complex products. A product consists of multiple features, characteristics, and variables.

Figure 3: Architecture Merlin, own representation adapted from Shang (2005)

A feature describes an attribute of the product. Characteristics are available options for a feature that can be selected during the configuration process. A variable is a specific type of characteristic with numerical values. Variables cannot be selected but have to be derived from rules or assigned values by the user.

The product car, for example, consists of the features *model*, *range*, *color*, and *weight*. *Model*, *range*, and *color* have different characteristics, while the feature *weight* is measured using a variable. *Model* may have the characteristics *standard* and *premium*. *Range* may have the available characteristics of *400km*, *500km*, and *700km*. And users may choose between the characteristics of *red*, *blue*, *black*, *white*, and *gold* for the feature *color*. Finally, the variable *weight* is calculated depending on selected characteristics. In the following the notation, *feature - characteristic/-variable* will be used to refer to a characteristic or variable of a specific feature. The model of such an example car in M.Model is presented in Figure 4.

Relations between product features, their characteristics, and variables are described using rules. Rules describing relationships between characteristics typically follow a *if-then* logic.

For example, the selection of the characteristic *gold* for the feature *color* may be reserved for the *premium model*.

Variables can be modeled in combination with numerical operations. For example, the selection of *range - 500km* increases the *weight* by 100kg, the selection of *range - 700km* by 300kg, respectively. The described rules are modeled in Figure 5.

Apart from the *only-with* and the *implies-operator*, M.Model offers multiple options to model all relevant types of relationships.

Figure 4: M.Model product structure, own representation based on M.Model

Figure 5: M.Model rules, own representation based on M.Model

Figure 6: M.Sales.Neo user interface, own representation based on M.Sales.Neo

M.Sales.Neo

M.Sales.Neo is Merlin's user interface. It allows users to configure products in an interactive process. Features can be expanded to see available characteristics. Figure 6 displays M.Sales.Neo for the car example described above.

M.Core

The inference engine M.Core relies on a constraint-based approach for its model-based reasoning. In case the constraints cannot be satisfied, M.Core returns the last valid configuration. For any given configuration, M.Core calculates valid domains for the following configuration step. These domains are then displayed as available characteristics for specific features in M.Sales.Neo. M.Core relies on a fast approximation to calculate valid domains. This has the advantage of a reduced processing time. In rare cases, however, it also leads to M.Sales.Neo displaying characteristics that trigger a configuration task that cannot be satisfied.

5 Designing an Explanation Subsystem

The following Chapter describes the design process of an explanation subsystem for the constraint-based product configurator Merlin. It is structured according to the DSR phases presented in Chapter 4. The first subsection describes the problem identification. This phase includes a literature review and expert interviews to identify problems relevant to the research question. In the suggestions phase, we derive design requirements and design principles on the basis of design issues. In the development phase, we develop the artifact in accordance with the design principles we derive from suggestions. In the last subsection, we evaluate the artifact and present the results.

5.1 Awareness of Problem

The *awareness of problem* phase has the goal to build knowledge and identify issues related to the research questions. In the first part, we lay out the current workflow of the support process in case of errors in the knowledge-base or comprehensibility issues. Afterward, we conduct a literature review to identify general problems of XAI systems. Additionally, we conduct semi-structured expert interviews to understand the desiderata of selected stakeholders for the domain problem.

5.1.1 Workflow

Among others, the interviews helped to identify the workflow of the support process in case of a contradiction (see Figure 7). In the following, we describe the current workflow.

An employee at a partner company runs into a contradiction during the configuration process. The user contacts the first-level support within the company. However, the first-level support is usually only responsible for basic technical issues. The second-level support at the partner company is responsible for errors in the knowledge base. However, in many cases, they are unable to identify the error. At the next level, knowledge-base engineers at CAS unsuccessfully try to identify the error. At the last step, developers at CAS identify the error using advanced debugging methods in the Interactive Development Environment (IDE). After the identification of the problem, the knowledge base has to be corrected in cooperation with the customer. This process is very time-consuming and resource-intensive. The explanation subsystem to be developed (dotted) aims to improve the efficiency of this process by enhancing the understanding of the contradiction at hand. It aims to make the process more efficient with the provision of explanations for end-users (see first rectangle)

Figure 7: Knowledge base debugging workflow identified in expert interviews

and knowledge engineers (see third rectangle). Figure 7 describes a generalized and worst-case scenario. Not all customers have multiple levels of support. Not all customers have the same difficulty resolving errors themselves. However, the product manager of Merlin stated that 90% of the errors go straight from the customer to CAS.

5.1.2 Literature Review

For the scope of this work, we focus the literature review on the article *What Do We Want From Explainable Artificial Intelligence (XAI)? A Stakeholder Perspective on XAI and a Conceptual Model Guiding Interdisciplinary XAI Research* by Langer et al. (2021). Among others, Langer et al. (2021) conduct a peer-review of more than 100 journals and conference publications to identify stakeholder’s desiderata. Langer et al. (2021) distinguish between desiderata of: *users, developers, affected parties, deployers, and regulators*. While knowledge engineers are not explicitly included we argue, that many developer desiderata are applicable since knowledge engineers are responsible for the development of knowledge-base. The following discusses user and

knowledge-base engineer’s desiderata. Table 3 summarizes the identified desiderata.

User and knowledge engineer desiderata identified in literature review		
Desideratum	Description	Stakeholder
Debugability	Identify and fix errors and bugs	Knowledge engineer
Effectiveness	Assess and increase a system’s effectiveness; work effectively with a system	Knowledge engineer
Efficiency	Assess and increase a system’s efficiency; work efficiently with a system	Knowledge engineer
Trust	Calibrate appropriate trust in the system	User
Usability	Have usable systems	User
Usefulness	Have useful systems	User
Verification	Be able to evaluate whether the system does what it is supposed to do	Knowledge engineer

Table 3: Desiderata identified in literature review, based on Langer et al. (2021)

User

Langer et al. (2021) provide a very general list of user desiderata. However, not all desiderata are applicable for users of product configurators. The following desiderata are out of scope or not applicable for this work and therefore no further discussed: Autonomy, Confidence, Controllability, Education, Privacy, Safety, Science, and Security.

Furthermore, we combine the terms satisfaction, efficiency, and effectiveness to usability. This is in accordance with the updated definition of usability by the International Organization for Standardization as follows, ”[usability describes] the extent to which a system, product or service can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction in a specified context of use.” (“ISO 9241-11”, 2018).

The exclusion of desiderata is based on common-sense reasoning and our knowledge in the domain of product configurators. Remaining, applicable desiderata are shown in Table 4.

Knowledge Engineer

Langer et al. (2021) define developers as individuals who design, build and program the artificial system. While some desiderata are applicable, certain desiderata only apply to software engineers. The following desiderata are out of scope or not applicable for this work and therefore no further discussed: Accuracy, Performance,

User desiderata	
Desideratum	Description
Trust	Calibrate appropriate trust in the system
Usability	Have usable systems
Usefulness	Have useful systems

Table 4: User desiderata, based on Langer et al. (2021)

Robustness, and Transferability.

We present a list of applicable and relevant desiderata of knowledge engineers in Table 5.

Knowledge engineer desiderata	
Desideratum	Description
Debugability	Identify and fix errors and bugs
Effectiveness	Assess and increase a system’s effectiveness; work effectively with a system
Efficiency	Assess and increase a system’s efficiency; work efficiently with a system
Verification	Be able to evaluate whether the system does what it is supposed to do

Table 5: Knowledge engineer desiderata, based on Langer et al. (2021)

5.1.3 Interviews

In addition to the literature review, we conduct semi-structured expert interviews. We select semi-structured expert interviews because they provide in-depth insights and allow for open-ended and follow-up questions (Adams, 2015). The goal of the expert interviews is to precisely identify the problem and understand user, and knowledge engineer desiderata. We conduct the interviews with ten CAS employees from different divisions: Consulting Services (3), Development Center (3), Future Labs (2), Sales (1), and Major Projects (1). Consulting Services is responsible for trainings and knowledge-base engineering support, Development Center for the development and maintenance of the source code. The division Future Labs develops and tests new ideas and features, and Major Projects is a division dedicated to a major customer with a very complex knowledge base. Since all participants work at CAS and are proficient in german, we conduct the interviews on a collegial basis and in german to make the participants feel comfortable. We chose online video calls as a format due to the Covid-19 pandemic. We number the interviewees with greek letters and provide transcripts for all interviews in Appendix A. We do not interview

Figure 8: Code cloud iteration one

Figure 9: Code cloud iteration two

any Merlin end-user due to customer discretion and time- and resource constraints. Nevertheless, we argue that end-user desiderata can be approximated because of the experience and knowledge the diverse interviewees possess. The agenda for the interviews slightly deviated from interview to interview and was refined during the process. The agenda and the transcripts of the interviews can be found in Appendix A.

We analyze the interviews using template analysis in MAXQDA (VERBI Software, 2019). For this purpose, we paraphrase all paragraphs and subsequently assign them to codes. We repeat this process for a second and third iteration to refine the code system. Figures 8, 9, and 10 show a code cloud of the developed code system for all three iterations. The size of the code directly relates to the number of coded passages across all interviews. In Figure 10 codes have the prefix (*U*), for *User* and (*KE*), for *Knowledge engineer*.

Figure 10: Code cloud iteration three

In the following, we present the interview results for users and knowledge engineers. The results consist of *issues* users and knowledge engineers currently face. Table 6 summarizes the identified issues.

User and knowledge engineer issues identified during the expert interviews		
Comprehensibility	Users do not comprehend constradiction	User
Transparency	Lack of transparency	User
Differentiation	Users differentiate between incorrect model and incorrect user-ineraction	User
Reportability	Users cannot direct report an error	User
Recommendation	Users do not recive helpful recommendations	User
Tracability	Difficulty to trace cause	Knolege engineer
Complexitiy	High complexitiy	Knolege engineer
Detail	Lack of detailed information	Knolege engineer

Table 6: Issues identified during the expert interviews

Results: User

The main issue users currently face is that they *do not comprehend the contradiction* (Alpha, Iota). They only receive an error warning and no further information. This translates into several sub-issues. First, the *lack of transparency* (Epsilon, Eta) does not allow users to understand the system's reasoning. They are only provided

with the results and get no further insights. Second, users do not know whether it is an incorrect or unforeseen configuration step or an error in the knowledge base. *Users cannot differentiate between an incorrect model and an incorrect user interaction* (Kappa). In case of an incorrect model, they face the following issue: *Users have no easy way to report an error in the model* (Delta, Iota, Kappa). If the model is correct, users face the issue that there is no guidance on how to resolve the contradiction. *Users do not receive recommendations on how to resolve the contradiction* (Alpha).

Results: Knowledge Engineer

In many cases, knowledge engineers face the issue that they have *difficulties tracing the cause of the contradiction* (Beta, Gamma, Epsilon, Zeta). This is due to two sub-issues. The existing error report in M.Model is very hard to understand due to the *complexity of the contradiction* (Beta, Gamma, Eta). The second issue is a *lack of detailed information* (Gamma, Epsilon, Eta, Kappa) on the involved elements of the contradiction. This includes rules, features, variables, and characteristics.

5.2 Suggestions

The following section describes the *suggestion* phase of our first DSR iteration. In this phase, we develop design requirements based on issues and literature desiderata identified in the previous phase. Afterward, we derive design principles based on the design requirements and recent publications.

5.2.1 Design Requirements

Based on identified issues and desiderata, we derive design requirements for users and knowledge engineers.

Design Requirements: User

The most frequently stated issue is that users do not comprehend the contradiction. They do not understand *why* the contradiction occurs, neither do they understand *how* the contradiction occurs. Both question types refer to different types of explanation. The following requirement addresses the *how-question*.

Design Requirement 1: The system should provide insights on how the general reasoning process works.

We address the *why-question* with the provision of selected information. The term *selected* is very important for this requirement. It addresses the issue laid out by

Miller (2017) that presenting the cause attribution not necessarily qualifies as an explanation. This is because people do not expect the complete cause, but rather a *selected* subset of causes (Miller, 2017).

Design Requirement 2: The system should provide selected information on why it made a certain decision.

An important literature desideratum is usability. This concept relates to comprehensibility because a system with high comprehensibility also increases the overall usability ("IEEE Standard for a Software Quality Metrics Methodology", 1993). We derive the following requirement.

Design Requirement 3: The system should be usable and comprehensible.

Another derived issue is the lack of transparency. A related literature desideratum is trust. Based on this, we derive the requirement that the explanation subsystem should be transparent regarding its capabilities and limitations.

Design Requirement 4: The system should be transparent regarding its capabilities and limitations.

During the interviews, we identified the issue that users cannot differentiate between an incorrect model and an incorrect user interaction. The obvious requirement to address this issue would be a system that can differentiate between both cases. However, the implementation of such a system is out of the scope of this work. Therefore, we relax the requirement as follows.

Design Requirement 5: The system should assist users in the differentiation of errors in the knowledge base and incorrect user interactions.

Related issues are the lack of assistance in case of incorrect user interactions and the lack of a direct report function. We address both issues with the following requirements.

Design Requirement 6: The system should provide an error report function.

Design Requirement 7: The system should assist in the resolution of the contradictions.

The desideratum usefulness is not directly addressed. This is because the term is broad and difficult to address with a specific requirement. However, we argue that the sum of the stated requirements positively influences the system's usefulness. This is viable due to the correlation of e.g. usability and usefulness (Karim, 2011).

Design Requirements: Knowledge Engineer

The main issue knowledge engineers face is that they are unable to trace the cause of the contradiction. This task is part of the debugging process and therefore corresponds to the literature desiderata of debuggability. We address this issue with the provision of causal information. *Causal information* refers to information on reasoning steps causing the contradiction. The following requirement addresses the discussed problem.

Design Requirement 8: The system should provide causal information on the contradiction.

A further issue is the lack of detailed information. We address this issue with the provision of detailed information.

Design Requirement 9: The system should provide detailed information on the contradiction.

Another related issue is the high complexity of contradictions. One could argue that a reduction in complexity conflicts with the provision of detailed information. However, we argue that an explanation can be abstract and detailed if detailed information is provided at different levels of abstraction. Furthermore, participants expressed the need for an interactive explanation during the interviews. This translates into the following requirement.

Design Requirement 10: The system should provide interactive information on different levels of abstraction.

The literature desiderata effectiveness, efficiency, and verification are not addressed directly. Verification is addressed indirectly with the implementation of an explanation subsystem because it allows knowledge engineers to test the system. In case of an error, the explanation subsystem provides instant feedback. As in *Design Requirements: User* we argue that the implementation of the stated requirements positively affects the overall effectiveness and efficiency.

5.2.2 Design Principles

This work uses the conceptual schema proposed by Gregor et al. (2020) to formulate design principles based on the identified requirements for user and knowledge engineers (see Subsubsection 4). However, for better readability, we do not state implementers, recipient users, aim, and context explicitly in the formulation of the design principles. The following applies to all design principles. Implementers are designers and developers. Recipient users are end-users and knowledge engineers. The aim and context of the design principles correspond with the aim of this thesis: The design of user- and knowledge engineer-centric explanations in constraint-based expert systems. Design principles 1-4 address user requirements, while design principles 5 and 6 address knowledge engineer requirements.

Design Principles: User

The first design principle aims to satisfy Requirements: 1 and 4. Requirement: 1 states that the system should provide information on *how* it works. According to the XAI Question Bank, developed by Liao et al. (2020), *how-questions* require a global explanation. Furthermore, we address the issue of transparency formulated in Requirement: 4 (Felzmann et al., 2020).

Design Principle 1: Systems should provide a global explanation to increase transparency, trust, and global comprehensibility.

The provision of a global explanation does not conflict with the provision of a local explanation. In contrast, local and global approaches can serve to reinforce one another (Mueller et al., 2021). The following design principle addresses Requirement: 2 and 4. The *why-question* requires a local explanation (Liao et al., 2020), while *information* in constraint-based expert systems refers to features, characteristics, and variables and their relationships. This measure also increases transparency by ensuring inspectability (Felzmann et al., 2020).

Design Principle 2: Systems should provide a local explanation containing selected information on features, characteristics, and variables and their relationships to improve comprehensibility and transparency.

The third design principle addresses Requirement: 7. Requirement 7 states that the systems should assist users in the resolution of the contradiction. In our case, this refers to the question type *how to be that*. This question type requires a contrastive explanation (Liao et al., 2020; Miller, 2017).

Design Principle 3: Systems should provide a contrastive explanation to assist in the resolution of the contradiction.

The following design principle address Requirement: 3 - *the system should be usable and comprehensible*. In recent publications, many approaches, guidelines, and frameworks exist on how to design user-centric explanations, i.a. (Wang et al., 2019). However, we address the requirement with a reduction of complexity - a usability issue stated during the interviews. We achieve this with the provision of information at different levels of abstraction. We derive the design principle as follows.

Design Principle 4: Systems should provide information at different levels of abstraction and detail to reduce complexity and improve comprehensibility and usability.

Requirement: 6 states that *the system should provide an error report function*. We do not directly address this requirement because it is not part of the explanation. However, we pick up this requirement in *Development* (5.3).

Requirement: 5 requires *assistance for the user to differentiate between error in the knowledge base and incorrect user interactions*. We address this requirement with design principles 1, 2, and 3. All principles aim to increase the user's understanding of the current contradiction and therefore address this requirement.

Design Principles: Knowledge Engineer

The first knowledge engineer design principle addresses Requirement 8 - *the system should provide causal information on the contradiction*. As argued for Design Principle 2, this requires a local explanation (Liao et al., 2020). However, compared to Design Principle 2, the focus is on a complete causal attribution to allow for traceability.

Design Principle 5: Systems should provide a local explanation containing causal information on all involved variables and their relationships to improve comprehensibility and traceability.

The last design principle addresses Requirements 9 and 10, which state that a system should provide interactive information, both detailed and on different levels of abstraction. This results in the design principle as follows.

Design Principle 6: Systems should provide interactive information at different levels of abstraction and detail to reduce complexity, improve comprehensibility and allow for debuggability.

The following Table 7 summarizes the derived design requirements and design principles for users and knowledge engineers.

Design Principle	Description	Addressed Requirements
Design Principle 1 (User)	Systems should provide a global explanation to increase transparency, trust, and global comprehensibility.	Requirement 1, 3, 4, 5
Design Principle 2 (User)	Systems should provide a local explanation containing selected information on features, characteristics, and variables and their relationships to improve comprehensibility and transparency.	Requirement 2, 4, 5
Design Principle 3 (User)	Systems should provide a contrastive explanation to assist in the resolution of the contradiction.	Requirement 7
Design Principle 4 (User)	Systems should provide information at different levels of abstraction and detail to reduce complexity and improve comprehensibility and usability.	Requirement 3
Design Principle 5 (Knowledge Engineer)	Systems should provide a local explanation containing causal information on all involved variables and their relationships to improve comprehensibility and traceability.	Requirement 8
Design Principle 6 (Knowledge Engineer)	Systems should provide interactive information at different levels of abstraction and detail to reduce complexity, improve comprehensibility and allow for debuggability.	Requirement 9, 10

Table 7: Design requirements and principles

5.3 Development

In this section, we describe the *development* process of the artifact. First, we discuss the concept for the explanation subsystem. This Subsubsection describes how we address stakeholders and how the subsystem is embedded and activated. Second, we describe the architecture. Third, we design the user interface. Last, we derive design

features based on the design principles and requirements proposed in *suggestions*.

5.3.1 Concept

We develop the explanation subsystem for two stakeholders: end-user and knowledge engineers. The derived design principles show that end-users and knowledge engineers require very similar types of explanations and content. This can be seen by a comparison of the derived design principles. Both require a local explanation and information on different levels of abstraction and detail. However, end-users additionally require a global and contrastive explanation. Furthermore, the configurator Merlin cannot differentiate between end-user and knowledge engineer. Therefore we decided to implement one explanation subsystem that addresses end-users and knowledge engineers. This approach has the advantage that it addresses a broad spectrum of end-users and knowledge engineers. For example, it allows curious end-users to get even deeper insights, while knowledge engineers with a need for a high level of abstraction are also addressed. In the following, we refer to end-users and knowledge engineers as *users of the explanation subsystem*. The explanation subsystem itself, as the name suggests, is embedded in a system. In our case, the product configurator Merlin. Since the subsystem is directed towards end-users and knowledge engineers, we embed the interface in the user interface M.Sales.Neo. End-users use the interface for the configuration process, while knowledge engineers use it for testing and debugging. In our case, the explanation subsystem aims to improve the understanding of contradictions that occur during the interactive configuration process. Therefore, our system is activated in case a configuration step caused a contradiction.

5.3.2 Architecture

The architecture of the explanation subsystem needs to be compatible with the architecture of CAS Merlin. Therefore, it has to be possible to integrate the explanation subsystem into the existing architecture. Merlin relies on a back end in Java and a front end in Angular (Jain et al., 2014). The back end is responsible for most of the data processing and includes the inference engine. The front end presents information on the client-side and consists of the user interface.

To address this prerequisite, we create a module that provides and processes the data in the back end and a module that presents the data in the front end. For the communication between both modules, we use a Representational State Transfer (REST) Application Programming Interface (API). REST is a machine-to-machine communication paradigm used in the world wide web for HTTP calls. Merlin uses an HTTP-POST request for each configuration step. The front end provides the

current configuration and the last requested configuration step. Based on this, the inference engine in the back end calculates a valid configuration. In case of a contradiction, the explanation subsystem is activated and provides data for the explanation. This explanation data is returned to the front end with the last valid configuration and the status contradiction. Figure 11 shows a simplified version of the described HTTP-POST call.

Figure 11: Simplified HTTP-POST call

5.3.3 Interface Design

We develop the design for the user interface based on *gestalt theory* by Graham (2008) and the design principles proposed in *suggestions*.

Design principles 4 and 6 require a *provision of information at different levels of detail and abstraction*. To address these design principles, we use a two-level process to display all components of the explanation. The first level consists of a warning notification that pops up if a contradiction occurs. It briefly explains the context and provides a link to more detailed information. The second level consists of an overlay that provides further insights. In addition to the addressed design principles, this design concept is in accordance with the SAP Fiori Design Guidelines for XAI ("SAP Design Guidelines for XAI", 2021). We provide a detailed description of all components the explanation consists of in Subsubchapter 5.3.4.

Gestalt theory explains the human tendency to group things and why slight changes change the meaning of the information (Graham, 2008). The theory explains "why

shifts in spacing, timing, and configuration can have a profound effect on the meaning of presented information” (Graham, 2008, 1). We use gestalt theory to design an easily understandable interface. Therefore, we apply the following principles.

- **Proximity:** ”Items that are spatially located near each other seem part of a group” (Graham, 2008, 4). We use this design principle to group different components. It allows users to intuitively identify and assess different components of the explanation.
- **Similarity:** ”Visual elements that are similar in shape, size, color, proximity, and direction are perceived as part of a group” (Graham, 2008, 9). With the help of this design principle, we assist the user in the differentiation of sub-groups within a component. Therefore, we use green and red coloring to differentiate between *true* and *negated* elements. Furthermore, we use material design building blocks for all design components to stay consistent with the user interface of the configurator.
- **Figure/ground:** The figure/ground principle ”helps us identify objects (figure) as distinct from their background (ground)” (Graham, 2008, 3). The perception of the figure depends on the relationship with the ground. High contrast helps us to identify information more easily. E.g., black letters on white paper. We use this principle to draw the full attention of the user to the detailed explanation. We blur the background in an overlay window to inform the user that the current configuration process is halted and that the current focus is on the detailed explanation.

5.3.4 Design Features

As described in *interface design*, we use a two-level process to display all components of the explanation. The first level explanation consists of an abstract local explanation (see e.g. Figure 13). The detailed explanation consists of the components: global explanation, detailed local explanation, recommendation, and interactive local explanation (see e.g. Figure 12). Table 8 summarizes all components and the addressed design principles. We provide a detailed description of all components in the following.

Abstract Local Explanation

The notification consists only of the *abstract local explanation*. With the provision of the abstract local explanation, we address the design principles 2, 4, 5, and 6. The abstract local explanation has three purposes. First, it informs the user that a contradiction occurred.

The screenshot shows a software interface with a 'Detailed Report' overlay. The background interface includes tabs for 'Configure', 'Price', and 'Quote', and a sidebar with 'Price overview', 'EN_NewWork', and 'Summary'. The 'Detailed Report' overlay has a 'Close' button in the top right corner. The report content is as follows:

Why does this error occur?

A contradiction occurs if user-selections and rules in the model implicate a feature to be selected and not selected at the same time. Variables can cause contradictions, if they are assigned prohibited or multiple values. The reason for a contradiction is either an error in the model or an illegal user selection.

What caused the contradiction?

- The selection of **Consultant Compensation - Expenditure** caused a contradiction in **Additional Costs - None**
- **None** is implicated by: **Expenditure**
- **(Not) None** is implicated by: **Expenditure**
- **Expenditure** cannot be implicated, and (Not) implicated at the same time → A contradiction occurs

Check out the implication tree below to get a detailed overview of all involved elements and their relationships

How to fix it?

- Chose a selection of **Additional Costs** first, to see available options for **Consultant Compensation**
- Report an error with last valid quote and user selection
 - [Export quote](#)
 - User selection: **Expenditure**

Implication Tree

The implication tree displays all elements involved in the contradiction and their relationships. Expand the first tree to understand why **None** is implicated. Expand the second tree to understand why **(Not) None** is implicated. Select a node to display further information of the specific element.

- > **(Not) Additional Costs - None (Characteristic)**
- > **Additional Costs - None (Characteristic)**

© 2008 – 2021 CAS Software AG Client v10.1.0 Server v10.1.0 Tenant "Sandbox: admin"

[Download log file](#)

Figure 12: Overlay

Design Feature	Description	Addressed Design Principle
Design Feature 1	Two-level process for interface design: <i>notification</i> and <i>overlay</i>	Design Principle 4, 6
Design Feature 2	Abstract Local Explanation	Design Principle 2, 4, 5, 6
Design Feature 3	Global Explanation	Design Principle 1
Design Feature 4	Detailed Local Explanation	Design Principle 2, 4, 5, 6
Design Feature 5	Recommendation	Design Principle 3
Design Feature 4	Interactive Local Explanation	Design Principle 2, 4, 5, 6

Table 8: Design features mapped to design principles

Second, it provides the user with the information *where* the contradiction occurred and *which* configuration step caused the contradiction. Third, it allows the user to access a more detailed explanation via a button. We chose a text representation for the first two purposes as it was the most requested representation requested during the expert interviews. Furthermore, it is consistent with the configurator's design for notifications in Merlin.

We inform the user that a contradiction occurred with the following text.

The last configuration step is not compatible with the set of rules and has been reverted.

This part refers to contradictions in general and therefore does not change.

To address the second purpose, we provide a text template, which automatically inserts the last configuration step and the contradicting element. We use '`{{ }}`' in the following to indicate strings that are automatically inserted. Text within the brackets serves as a description and is not static but changes depending on the configuration.

The selection of `{{ lastConfigurationStep }}` lead to a contradiction in the `{{ contradictingLiteralType }}` of `{{ contradictingLiteralName }}`.

Figure 13 presents the abstract local explanation embedded into the notification.

Figure 13: Notification with abstract local explanation

Global Explanation

We derive the second design feature directly from design principle 1. We provide a global explanation. The global explanation aims to explain in general how the system works and how contradictions occur. Since global explanations are case-independent, we only need to generate one explanation for all possible contradictions. We decided to use the textual format as it was the most requested format in the expert interviews. We formulated the global explanation as follows.

A contradiction occurs, if user-selections and rules in the model implicate a feature to be selected and not selected at the same time. Variables can cause contradictions, if they are assigned prohibited or multiple values. The reason for a contradiction is either an error in the model or an illegal user selection.

Detailed Local Explanation

The detailed local explanation addresses the same design principles as the abstract local explanation. However, as the name suggests, it provides additional information. The abstract local explanation provides information about the contradicting element and the configuration step causing the contradiction. The detailed local explanation additionally provides a list of all elements that cause the contradicting element to be true and all elements that cause the contradicting element to be false. This corresponds to the first level tree-structure of the interactive local explanation.

We present negations of an element with the prefix (*Not*).

The styling for the detailed local explanation is as follows. We provide a heading from the perspective of the user. In this case, *What caused the contradiction?*. Furthermore, we present the information the explanation provides in a bulleted list and highlight important parts of the explanation with bold styling.

Recommendation

The provision of recommendations on how to resolve the contradiction address design principle 3. Depending on the type of contradiction, we provide different recommendations as follows.

- **Pinned Elements:** If the system identifies pinned elements - elements that were selected by the user and cannot be modified by the system - it recommends the user to lose the pins. We identified this issue during the expert interviews.
- **Order of Selection:** We show this recommendation if the last selected configuration option and the contradicting element are characteristics. Due to the fast approximation of M.Core to calculate valid domains, M.Sales.Neo may display configuration options that cause a contradiction. Therefore, we suggest the user to select the contradicting characteristic first to see available configuration options for the feature of the last configuration step.
- **Variable Constraints:** If the assignment of an invalid variable causes a contradiction, we extract the variable constraints and present them to the user.
- **Report Error:** In some cases, users are unable to resolve the contradiction due to an error in the knowledge base. In this case, we recommend the user to report an error. To assist in this process, we provide the option to download the current configuration and state the configuration step that caused the contradiction.

As in *detailed local explanation*, we present the recommendations in a bulleted list and highlight important parts of the explanation with bold styling.

Interactive Local Explanation

The interactive local explanation addresses design principle 6 with the provision of information in an interactive format and with great detail.

It consists of a description, two expandable and collapsable trees, and a section that displays information on the selected tree node. Each tree represents one part of the contradiction. The first tree informs the user why a contradicting element is *true*, while the second tree provides information on why the contradicting element is *false*. We use the prefix (*Not*) to indicate *false* elements. Contradicing elements are either characteristics or variables. *True* refers to selected characteristics or a variable with a certain value. *False* refers to a characteristic which is not selected or a variable value that does not equal the first value.

Both trees are structured as follows. The root nodes of the trees are the contradicting elements and the negated partner. *On click* users can expand all child nodes for a certain parent node, e.g., the root node. Child nodes are (negated) features, variables or characteristics that cause the parent node to be *true* or *false*. A child node may also have child nodes of its own.

For example, a contradiction occurs in *Engine - Electric*. As a result, the root node of the first tree is *Engine - Electric* and the root node of the second tree is *(Not) Engine - Electric*. If we expand the first tree, we may see the node *Charging Speed - 22kW*. This is because *Charging Speed - 22kW* implicates *Engine - Electric*. In other words, if *Charging Speed - 22kW* is true, *Engine - Electric* is also true. If we expand the second tree, it may display the node *Range - 1000km*. In our example, *Range - 1000km* implicates *Engine - Combustion* and therefore the negation of *Engine - Electric*.

If the user selects a node, we display detailed information about the selected node in a bullet list. This includes the name, whether the node is true or false, the type (feature, characteristic or variable), and arithmetic constraints in the case of a variable.

In contrast to the detailed local explanation, the interactive explanation provides further insights into the relationship of all elements involved in the contradiction.

5.4 Evaluation

A "key purpose of evaluation in DSR is to determine how well a designed artefact or ensemble of artefacts achieves its expected environmental utility (an artefact's main purpose)" (Venable et al., 2016, 79).

This section is divided into two parts. The first part describes the evaluation design, while the second part discusses the evaluation results, and therefore the results of this thesis.

5.4.1 Design

To test the utility of the artifact, we conduct two experiments and a subsequent interview. Due to the Covid-19 pandemic, we conduct the evaluation via a video call with screen sharing. The goal of the evaluation is to test whether the explanation subsystem provides additional utility for the system. The evaluation consists of three parts. In the first two parts, we conduct an experiment. Therefore, we present a problem instance and tasks for the participants. The first part assesses the utility for the end-user, while the second part assesses the utility for knowledge engineers. In the third part, we ask the participants to provide additional feedback. We did not use

the problem instances for the development or testing of the artifact. They present real-world problems end-users and knowledge engineers currently face. However, they are modified for privacy reasons and to fit the scope of this work. In both cases, the problem instances are rules in the model that cause a contradiction. Figure 14 and Figure 15 present the rules responsible for the contradiction. We conduct the experiment with two employees from CAS. Both participants have basic knowledge in knowledge engineering and experience in the use of the end-user interface. While both participants have to solve both problem instances, only one participant has access to the developed explanation subsystem during the experiments. The other participant serves as a control group.

In the first experiment, the participants have to configure a product according to a predefined set of attributes. The configuration task is designed to trigger a contradiction. Among others, the participants have to assign the value 4 to the variable *Lead Time*. However, the *Type of Product - Single Contract* implies values of five or higher for *Lead Time* (see Figure 14). The characteristic *Type of Product* is a default value and cannot be changed. Therefore, users get a contradiction if they try to assign the value 4 to *Lead Time*. In case of a contradiction, the participants have to report an error and modify the configuration to resolve the contradiction. The error report examines whether the participants understand the problem at hand (see Appendix B for the error report template). The resolution of the contradiction assesses the ability of the participants to resolve the contradiction based on the available information. Since users are unable to modify the rules, they have to modify the configuration. However, their goal is to reduce the deviations from the predefined configuration task to a minimum.

In the second experiment, we assess the additional utility the explanation subsystem provides for debugging purposes. First, the participants receive an introduction to the knowledge base via the knowledge base editor. Furthermore, we introduce existing debuggability features from the knowledge base editor M.Model. In the next step, we present an error report to the participants (see Appendix B). The error report states the configuration step that caused the contradiction, the expected behavior, and the last valid configuration. The participants have the task to identify and resolve the error in the knowledge base. We present the rules responsible for the contradiction in experiment two in Figure 15. The first rule states that *Consultant Compensation - Expenditure* is only valid with *Additional Costs - 200€*, *According to Pricelist*, or *300€*. This indirectly prohibits all other characteristics for *Additional Costs*. Additionally, the second rule in Figure 15 implies *Additional Costs - None* if *Consultant Compensation - Expenditure* is selected. As a result, *Additional Costs - None* is directly implied and indirectly excluded. Therefore, a contradiction occurs.

Figure 14: Contradicting rules experiment 1

Figure 15: Contradicting rules experiment 2

In the last part of the evaluation, we ask the participants to provide additional feedback on different components of the explanation subsystem. For this purpose, present the explanation subsystem to both participants and ask for additional feedback.

5.4.2 Results

We structure the results of the evaluation as follows. First, we compare the performance of participants Mu and Lambda in the experiment directed at the end-user. Second, we compare the performance in the knowledge engineer experiment. Third, we analyze the additional feedback.

In Appendix B, we provide the transcripts with timestamps for the participant's Mu and Lambda. Participant Mu had access to the explanation subsystem throughout both experiments, while participant Lambda had no access. For *Additional Feedback* Lambda and Mu had access to the explanation subsystem.

Experiment: User

In the first experiment, we assess how well the participants understand the problem. During the configuration task, the participants triggered a contradiction (see Subsection 5.4, Figure 14). The first observation we made is the formulation of the problem description. Both participants used the same template for the error report (see Appendix B). They had to fill in the name of the product, the configuration step that caused the contradiction, the expected behavior, and the last valid configuration. The error report the participants provided only differed in *expected behavior*. Mu expected a specific variable value, while Lambda expected *no error*. This indicates a better understanding of the problem for Mu.

In the second task, the participants had to generate a similar but valid offer. The part of the experiment disclosed the problem discussed in *awareness of problem*. End-users do not receive feedback on *why a contradiction occurs*. Lambda tried several options to create an offer but failed. In our experiment, this led to dissatisfaction and consumed a lot of time. Mu, however, had a different approach and used information from the explanation subsystem to identify the problem and create an offer. While this approach was more successful, it was also relatively time-consuming. Mu stated that parts of the explanation, to be precise the implication tree, was not intuitive neither easy to understand. This was justified by the complex structure of the implication tree.

We infer that the implementation of the design principles indicates an improved end-user problem-understanding. However, the weaknesses in the implication tree point out a need for improvement of the implication of design principle 4 - the presentation of information at different levels of abstraction and detail to reduce complexity and improve comprehensibility.

Experiment: Knowledge Engineer

In the second experiment, we assess the additional utility the explanation subsystem provides for knowledge-base debugging. The participants had to resolve an error based on a problem description (see Appendix B). In this experiment, both participants were able to complete the task and resolve the contradiction. However, as in the first experiment, Mu was able to complete the task considerably faster - seven minutes vs. five minutes. The participants had similar approaches for the resolution of the contradiction. Mu was able to take advantage of the explanation subsystem. He/she used the explanation to identify the contradicting element, copy the unique identifier, and searched for rules in the model that involve the contradicting element. In comparison, Lambda used the debugging capabilities the knowledge-base editor provides. He/she was able to identify the contradicting element but struggled to find the incorrect rules. In this experiment, the main advantage the explanation subsystem provides is the correct identification of the contradicting element. Mu

could not take advantage of the information the implication tree provided.

Additional Feedback

In addition to the experiments, we asked the participants to provide further feedback for the explanation subsystem. For this purpose, we introduced the explanation subsystem to Lambda after the completion of the second experiment. The participants generally liked the global explanation. Lambda argued that it allows stakeholders with little or no knowledge to understand the system. Both participants struggled with the implication tree. They perceived this part of the explanation as unintuitive and hard to understand. However, Mu pointed out that using the explanation subsystem for the first time made the situation more challenging.

6 Discussion

In the following Chapter, we discuss the results of this thesis. We answer the research question formulated in Chapter 1. Furthermore, we highlight the limitations and contributions of this work and present implications for future work.

The goal of this work is to derive design knowledge for explainable constraint-based expert systems focused on end-users and knowledge engineers. We answer the following research question: *"How to design explanation subsystems in constraint-based expert systems for end-users and knowledge engineers?"*. Furthermore, we design and development of an explanation subsystem for the product configurator CAS Merlin as part of the first DSR iteration.

To answer the research question, we analyze user and knowledge engineer desiderata and issues to derive design principles that address their needs. We derive desiderata from recent publications and formulate issues based on a series of expert interviews. This work shows that users tend to distrust artificial systems due to low transparency and low comprehensibility of the overall system. We propose a global explanation to address the described issues. The global explanation allows the users to understand how the system work and therefore builds trust and (global) transparency. The global explanation was also well received in the evaluation of the artifact. Furthermore, we found that users have difficulties comprehending the system's reasoning in case of a contradiction. They do not understand *why* a contradiction occurs. To address this issue, we provide a local explanation that provides the user with selected information on the contradiction. Thereby, we improve transparency and comprehensibility of specific reasoning steps. Furthermore, we identify the issue that users need some form of guidance or recommendation to resolve upcoming contradictions. Therefore, we propose that systems should assist the user in the resolution with the provision of a contrastive explanation. This principle was well-received during the evaluation and helped the user to resolve a contradiction. Additionally, we identify the problem that users have difficulties comprehending complex contradictions. However, at the same time, they require detailed information. We propose the general provision of information relevant for the explanation subsystem at different levels of abstraction and detail. This allows the explanation subsystem to provide detailed information while maintaining comprehensibility.

The knowledge engineer desiderata are related but differ from the user desiderata. We identify the issue that knowledge engineers have difficulties to trace, and comprehend contradictions. As opposed to users, they require detailed and complete causal information on all involved elements and their relationships. Otherwise, the explanation subsystem could not guarantee the traceability of the contradiction. We address this issue with the provision of a local explanation containing causal informa-

tion. However, this results in high complexity for complicated contradictions, which in turn reduces comprehensibility. Therefore we propose the last design principle. Systems should provide interactive information at different levels of abstraction and detail. With this principle, we aim to reduce complexity, improve comprehensibility while allowing for debuggability. Nevertheless, the evaluation indicates that the implementation of this principle did not fully achieve its desired outcome. Knowledge engineers still perceived parts of the explanation as too complex and unintuitive.

Our work has implications for the fields of expert systems and XAI. The focus of this thesis is on constraint-based expert systems. However, the design principles are also partly based on more general stakeholder desiderata of AI systems. Therefore, we argue that they are also partly applicable for the design of other types of expert systems. The similar explainability approaches for different types of expert systems support this claim, e.g., (TOMIC et al., 2012). Nevertheless, future work needs to assess to which degree they are applicable, depending on the type of expert system. Furthermore, the evaluation shows that tree-based explanations were difficult to understand. This supports the claim of Barredo Arrieta et al. (2020) that the poor generalization properties of decision trees in XAI can make explanations hard to understand for complex problems. The aggregation of tree nodes could reduce the complexity but at the expense of the transparency of the system.

6.1 Contributions

In this thesis, we developed an explanation subsystem for a constraint-based expert system. To our knowledge, it is the first explanation subsystem in constraint-based expert systems developed based on a thorough analysis of user and knowledge engineer desiderata. In the following, we compare this thesis with related work in the design of explanation subsystems.

Although the work of TOMIC et al. (2012) relies on a rule-based expert system, we find many interesting parallels for the proposed design of an explanation subsystem. TOMIC et al. (2012) propose an explanation facility framework for rule-based expert systems. They conduct a comparative analysis of explanation facility capabilities to derive requirements for their framework. The first requirement, the provision of an explanation *that explains how a system reaches its conclusion* is in accordance with design principle 1 (see Table 7). TOMIC et al. (2012), argue that the provision of insights into the expert systems reasoning alleviates their confidence in the system. This aligns with the issues of *trust* and *transparency* design principle 1 addresses. The provision of a *strategy explanation* is comparable with the provision of a local explanation proposed in design principle 2, and 5 (see Table 7). The content and structure of the explanations differ due to the different reasoning approaches. How-

ever, both describe a local explanation. TOMIC et al. (2012) use canned text, rule trace, and domain knowledge. Our work uses canned text and rule trace as well. However, we do not use domain knowledge. This is because the domain knowledge strategy relies on knowledge experts to provide additional domain knowledge for each rule. However, for model-based forms of knowledge representation, this is not feasible. Additionally, TOMIC et al. (2012) state that the system should be simple to use. We address this requirement with design principle 4 (see Table 7). Last, TOMIC et al. (2012) state that the system should provide explanations in natural language and rule trace listings. We do not state the provision of information in natural language and rule trace listings specifically. However, our interviews confirmed the need for natural language explanations and the need to display involved rules, elements, and their relationships. In addition to the requirements proposed by TOMIC et al. (2012) we propose a contrastive explanation. Furthermore, we stress the importance of the provision of (interactive) information on different levels of abstraction and detail.

Bogaerts et al. (2020) propose an explanation subsystem for a complete, and interpretable step-wise explanation of CSPs (see Chapter 3). In comparison to our work, they provide a detailed local explanation for each reasoning step. This corresponds with design principle 6 (see Table 7). However, the implementation of both approaches is very different. Bogaerts et al. (2020) use a visual format that relies on much less text for the explanation of each reasoning step. Since we identified a combination of textual and visual approaches for the presentation of local explanations for knowledge engineers, the approach of Bogaerts et al. (2020) is also in accordance with our findings. However, our desiderata analysis indicates that user and knowledge engineers additionally require a global and a contrastive explanation. Nevertheless, it would be interesting to integrate the step-wise approach into our work.

In addition to the explanation subsystem itself, we developed design principles that serve as guidelines for future design and development processes of explanation subsystems. The evaluation indicates that the implementation of the design principles improves the end-user's and knowledge engineer's understanding of contradictions. We acknowledge that none of the design principles propose any new explainability approaches. However, to our knowledge, the proposal of the combination of global, local, and contrastive explanations at various levels of abstraction and detail is a new and promising design approach.

6.2 Limitations

In this Section, we describe the limitations of this work and discuss the generality of the results. We structure the order of the limitations according to the DSR phases. In *awareness of the problem* we conducted ten expert interviews. This sample size is small. Furthermore, none of the interviewees were *real* end-users of the CAS Configurator Merlin. To assure that all problems are identified correctly, we want to conduct further interviews that include real end-users in the next DSR iteration. However, we argue that we can approximate end-user's needs based on the diverse domain knowledge of all experts. Furthermore, we noticed that few problems were repeatedly stated. Therefore, we cannot say with certainty how much additional knowledge will be gained in future interviews.

During the *development* phase, we used different problem instances that can trigger a contradiction. However, each new problem instance posed new challenges and sometimes bugs. Therefore, we need to test the developed explanation subsystem with more real problem instances to guarantee a bug-free system.

Another problem is that we conducted the *evaluation* with two participants. This sample size is too small to give statistically valid statements. Therefore, the results of the evaluation can only function as an indicator for the next DSR iteration. Furthermore, we conducted the evaluation via an online video call using screen sharing due to the Covid-19 pandemic. This has the limitations that we could not guarantee the same environment for the experiment, e.g., different internet speeds or a second monitor. Additionally, the evaluands were employees from CAS. Both had to solve an end-user problem instance and a knowledge engineer problem instance. But none of the evaluands work as end-user, e.g., salesperson or knowledge engineer. However, both evaluands have experience in knowledge engineering and the use of the configurator. Therefore, we argue that they are still a viable choice. However, for future work, we want to thoroughly evaluate the artifact with *real* end-users and knowledge engineers.

Another limitation we identified during the evaluation is that the evaluands perceived the implication tree as *unintuitive* and *hard to understand*. Therefore, future work should assess the implementation of design principles 5 and 6 - *the provision of an interactive local explanation* - and the design principles themselves.

6.3 Future Work

The evaluation showed that participants had difficulties understanding the interactive local explanation. Therefore, future work should focus on the design of detailed interactive local explanations. Our work showed that it is especially hard to design a detailed explanation that is still comprehensible. Miller (2017) suggest that ex-

planations should be *selected* out of a number of causes. However, it is very hard to select the right amount of causes for the purpose of debuggability. This is because knowledge engineers rely on detailed causal information for the debugging process. We suggest that future work should assess new approaches on how to present detailed causal information in a comprehensible way. An interesting approach could be to use step-wise explanations as proposed by Bogaerts et al. (2020). The process could be even further enhanced by assessing how users and knowledge engineers use step-wise explanations to *select* or focus on specific explanation steps. This could lead to the development of a complete, transparent, interactive, comprehensible local explanation.

Another issue we faced is that the expert system cannot differentiate between an incorrect configuration step and an incorrect model base. Future work should therefore assess how both problems can be differentiated. One way would be to collect data during each configuration process. This could guide end-users in case of an incorrect configuration step and give specific recommendations based on previous configuration tasks. A different approach would be to train a machine learning model based on labeled data. Data could also be generated using interactive labeling.

A final possible research question is to assess how the explanation subsystem in the user interface and debugging capabilities in the knowledge base editor can be combined. This would require deeper integration of the knowledge base editor and the user interface. However, knowledge engineers might benefit, which would result in a more effective debugging process.

7 Conclusion

The lack of understanding for reasoning processes in constraint-based expert systems causes huge inefficiencies in business processes. However, existing approaches for the design of explanation subsystems neglect the importance of the social sciences and stakeholder centricity. Furthermore, there is a lack of commonly agreed-on design principles. To address this issue, we derived design knowledge for user-centric and knowledge engineer-centric explanations in constraint-based expert systems. We address the research problem with a full iteration of the DSR paradigm. In the first phase, we derived desiderata and issues for expert interviews and a literature review. The most significant issue for users is the lack of comprehensibility, while the biggest issue knowledge engineers face is insufficient traceability. Based on design requirements we derived from the issues and desiderata, we derived six design principles. Design principles 1-4 address users, while design principles 5 and 6 address knowledge engineers. Design principles 1-3 state that explanation subsystems should provide a global, local, and contrastive explanation. The explanations themselves should provide selected information on different levels of detail and abstraction (design principle 4). The goal of the user design principles is to increase comprehensibility, trust, transparency, and usability. Design principle five states that a system should provide a local explanation containing causal information. Furthermore, the information should be at different levels of abstraction and detail (design principle 6). The principles aim to improve comprehensibility for knowledge engineers - to be precise traceability and debuggability. We developed an artifact to implement and evaluate the design principles and requirements. We evaluated the artifact and, therefore, the design principles in three steps. First, we conducted an experiment to test the utility of the artifact for end-users. Second, we tested the utility of the artifact for knowledge engineers with a second experiment. Last, we asked the participants to provide additional feedback for the artifact. The evaluation indicates that the artifact increases the overall utility of the system. However, the participants perceived the interactive implication tree as too complex and unintuitive. As a result, we need to reassess the related design principles and explore different methods for local explanations in the next DSR iteration. Furthermore, future work could assess the suitability of tree-based explanations in the field of XAI.

A Appendix

In the following, we present the agenda and the transcripts for semi-structured expert interviews conducted in Subsubsection 5.1.3. Some interviews have been cut towards the end to guarantee anonymity for the participants. We use greek letters for the participants and Q for the interviewer.

Agenda

- **Warm up:** What do you do at CAS? How long have you worked here?
- **Introduction: Design of explanation subsystem:** Presentation of the topic and problem instance
- **Context:** In which context are you working with Merlin?
- **Problem description:** How would you describe the problem?
- **Objectives:** What should be the overall goal of the explanation subsystem?
- **Content:** What kind of information should be included?
- **Visualization:** How should the explanation be visualized?
- **Cool down:** Do you have any questions or would like to share further insights?³

Interview Alpha

Q: Okay, jetzt die Aufzeichnung. Du hast es auch gehoert, oder?

Alpha: Die muss ich bestaetigen.

Q: Na, perfekt zu wissen. Gut, dann gehen wir erst einmal entspannt anfangen und du kannst mir einmal erzaehlen, was ueberhaupt bei der CAS machst, bevor ich dir gleich das Projekt bzw. das Problem noch ein bisschen genauer erlaeutere.

Alpha: Alles klar. Ich bin bei der CAS als thesis student angestellt und schreibe meine Thesis im Bereich Nachhaltiges BIM und bin da im Projekt Capsule mitbeteiligt.

Q: Vielleicht noch was heisst BIM fuer Leute, die da nicht so drin sind.

Alpha: BIM ist ein Building Information Modeling und das wird verwendet, um

³The recordings and therefore the transcript of some interviews ends were cut towards the end because we collected personal data

in der Baubranche um alle moeglichen Stakeholder zusammenzufuehren, Energie, Daten, Grundrisse, Architektur, Materialien usw. mit in einem System zu betrachten.

Q: Na, sehr stark. Wie du schon dabei?

Alpha: Seit dreieinhalb Wochen.

Q: Ja, so ganz neu. Alles klar. Hast du schon mit dem Produkt Konfigurator Merlin gearbeitet? Und wenn ja, in welchem Kontext?

Alpha: Ja, und zwar an der standard Merlin Produkt Schulung, die in den ersten Wochen stattfindet.

Q: Okay, sehr gut. Das ist naemlich auch Voraussetzung fuer die Teilnahme und dass man da gewisse Erfahrung mitbringt. Und ich werde jetzt das Projekt etwas genauer vorstellen. Und zwar geht es darum, dass beim Produkt Konfigurator Merlin ist insbesondere bei komplexen Projekten, bei komplexeren Modellierungen zu Fehlern in der Modellierung kommen kann. Beispielsweise gibt es Implikationen, die sich dann widersprechen. Und eine Auswahl, die im Frontend verfuegbar ist, ist eigentlich durch die Regeln verboten. Das faellt aber nicht immer im Vorhinein auf. Deshalb kann das auch nicht immer direkt nicht angezeigt werden. Dazu werde ich jetzt kurz vor Bildschirm teilen und dir einmal das, um dir einmal das Problem noch zu verdeutlichen. Hier sehen wir ein einfaches Projekt geht es vielleicht aus dem aus Schulung schon kennst. Nun waehle ich ein Elektroauto aus. Wir moechten dieses Produkt hinzufuegen. So haben wir das Produkt und nun koennen wir unterschiedliche Auswahlen treffen, beispielsweise hier Getriebe, Automatik. Und wenn wir jetzt Leistung 400 PS auswaehlen, dann kommt hier eine Fehlermeldung. Die Fehlermeldung ist jetzt fuer dich und fuer mich auch nicht klar sichtbar. Wir wissen nur, es liegt ein Fehler in der Modellierung vor. Das wird uns auch hier angezeigt und dass der letzte Modellierung, der letzte Configuration Schritt rueckgaengig gemacht wurde. Also praktisch die Auswahl von den 400 PS. Vielleicht als Background Information nach der das tatsaechliche Problem liegt hierbei. An drei Regeln, die ich erstellt hat, und zwar implizieren die 400 PS. Da es nur sehr hohe Leistung ist, braucht man da auch eine sehr hohe Batterie. Das heisst, die Batterie mit der groessten Kapazitaet muss ausgewaehlt werden und eine Hoehe hohe Kapazitaet impliziert eine Ladestation mit einer sehr hohen Lade Geschwindigkeit. Weil man die sonst nicht zeitnah voll bekommt. Und dann haben wir das Problem, dass diese Ladestation mit der hohen Lade Geschwindigkeit nicht funktioniert mit der Leistung von 400 PS das ist praktisch ein Kreislauf der sich da widerspricht. Und Ziel der Arbeit ist es praktisch Regeln aehnlich wie diese oft einem sehr viel komplexeren Kontext zu erklaren. Und dazu habe ich ein paar Fragen vorbereitet und zwar jetzt mal angewandt auf diesen Kontext. Aber vielleicht kannst du ja auch ein bisschen abstrahieren auf aehnliche Probleme. Was genau sollte erklart werden? Welche

Komponenten sollte eine Erklahrung enthalten? Was waere praktisch hilfreich fuer dich in diesem Kontext?

Alpha: Mhhmm! Also zum einen auf jeden Fall, wie du gerade gesagt hast, dass die Leistung da mit dem mit der Ladung was zu tun hat. Ja, dass das irgendwie erwaeht wird, weil sonst will sie ja nur die Leistung aus und weiss gar nicht, wie gut die Leistung ist. Naja, hat was mit der Lade Geschwindigkeit und der Lade Staerke zu tun. Das waere das erste, was mir einfaellt. Also auf den Kontext bezogen allgemein in Summe vielleicht eine kleine Spiegelung des Hintergrund Prozesses einfach das angezeigt wird du daran, dass man versteht, was mit was zusammenhaengt, weshalb das impliziert wird im Endeffekt das, was mir gerade im Backend gezeigt hast. Das ist ja schon sehr erklarend. Sowas in die richtung.

Q: Also also beispielsweise die, die Komponenten anzeigen lassen, die involviert sind in den Konflikt und die Regeln anzeigen lassen, die Engagierst dann

Alpha: Genau oder womoeglich, falls es vielleicht zu weit geht und man bei manchen das Interesse nicht unbedingt weg, womoeglich einfach nur darauf hinweisen, dass es hier um einen technischen Konflikt geht, um einen Component Konflikt. Also vielleicht, dass es hier so Konflikt Kategorien gibt, wie man sich ueberlegen kann und diese Konflikt Kategorien dann halt immer anzeigen und womoeglich die Option dazu geben. Okay, naeheres erfahren? Keine Ahnung. Mit einem Click im Frontend. Und dann wird erst im Endeffekt diese Implikation der tatsaechlichen Komponenten angezeigt fuer die, die es wirklich wissen wollen oder muessen. Irgendwie so,

Q: dass die Umsetzung mit den. Kategorien koenntest du das ein bisschen weiter ausfuehren? Das gleiche Kategorien wuerdest du da als als sinnvoll erachten, wie wir das kategorisieren?

Alpha: Das weiss ich naemlich nicht so genau. Also jetzt hier waere es ja Beispiel ein technisches Problem. Womoeglich gebe es ja irgendwie technische Probleme, womoeglich irgendwelche Design Spezifikationen Probleme, wo es eben nicht technisch ist, sondern einfach keine Ahnung wenn du Sport Ausstattung nimmst, dann ist es halt auch der Sport Sitz. Fertig. Ja. Weiteres weiss ich. Ich muesste mir jetzt ueberlegen. Nur als kleiner Anstoss. Vielleicht waere das interessant.

Q: Alles klar. Wie wuerdest du denn das Ziel der Erklahrung definieren? Was sollte das oberste Ziel sein? Auf den User-bezogen.

Alpha: Ein Verstaendnis fuer die Konfiguration herstellen. Womoeglich auch wenn das dann der Vertriebler ist, der das fuer den Kunden konfiguriert, dass er dem Kunden dann auch ganz spezifisch erklaren kann, weshalb etwas ist wie es ist einfach schon allein aus Gruenden der Serviceleistung, dass es einfach besser ist, wenn der Vertriebler zumindestens durch das System mehr Ahnung hat, als er vielleicht tatsaechlich hat.

Q: Ja, also das Verstaendnis erhoehen. Dann hab ich hier noch unterschiedliche Fragetypen. Und zwar hab ich die Typen wie, warum, Warum nicht, Was wenn und wie muesste es sein, dass welchen dieser Fragen Typen passt fuer dich am besten, welchen wuerdest du fuer dieses Problem auswaehlen? Welcher dieser Frage Typen passt am besten zu der Konfliktsituation und warum? Ich kann dir dies sogar nochmal wiederholen.

Alpha: Genau. Danke.

Q: Wie, Warum bzw. warum nicht? Was, wenn. Wie muesste es sein, dass. Und es war schon.

Alpha: Also das Warum ist natuerlich glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und was ich auch interessant faende ist wie muesste es sein dass? Weil das waere ja im Endeffekt die Loesung fuer das Problem. Und es ist ja natuerlich nicht verkehrt, wenn man noch weiss, wie die Loesung zum Problem ist. Da halt nur die Frage, da das System ja an sich schon, ja, die Wahl nicht mehr. Also das System sichert dich ja schon davor ab, dass du das ueberhaupt erst machen kannst. Deshalb weiss ich nicht, ob die letzte Frage tatsaechlich sehr sinnvoll ist in Bezug darauf, dass es ist ja nicht so, dass du einen Fehler hast und ihn loesen musst, sondern das System sagt ja schon das geht nicht. Das heisst, dann wuerde ich sagen auf jeden Fall, der Fokus liegt auf dem Warum.

Q: Danke dafuer. Dann kommen wir zu der Erklaerung. Vielleicht koenntest du noch ein bisschen genauer ausfuehren, was die Erklaerung enthalten sein sollte, was in der Erklaerung enthalten sein sollte und was da auch nicht reingehoert. Welche Informationen sind fuer dich in diesem Kontext wichtig? Ausser die bereits genannten involvierten Komponenten und Regeln? Fuer eine Erklaerung in dem Kontext.

Alpha: Ich glaube, um den Rahmen nicht zu sprengen und im Hinblick darauf, dass da vermutlich kein Techniker, der tief in der Sphaere sitzt, das konfiguriert, waere das wahrscheinlich schon ausreichen. Das einzige, was wie gesagt vielleicht noch als Erweiterung moeglich ist, wenn man wirklich tiefer einsteigen will, ist dann wie gesagt schon die technische Erklaerung sowie womoeglich auch das waere jetzt interessant, so eine Art Recommendation, wie man es machen koennte, damit dieser Ausfall doch funktioniert? Also von wegen jetzt auf das Auto Beispiel bezogen sagst du hier 400 PS will ich aber trotzdem haben. Das System sagt geht nicht, Fehler. Dann schreibt es dir, weshalb der Fehler ankommt. Und dann womoeglich vielleicht noch weitere Frontend Verschachtelung. Wie auch immer man das darstellen moechte z.B. alternative Anzeigen und Alternative heisst dann Okay, waehle Ladestation x Epsilon und dann kannst du die 400 PS waehlen oder bei der Innenausstattung z.B. wenn das ist. Die Sportplaetze sind aus Leder, die man nicht haben will. Sondern Stoff Sitze dann eben. Okay, Sport Configuration nimmst du nicht Sport, sondern nimmst

du normal und nimmst halt die Sport Elemente andersweitig rein. Also irgendwie vielleicht so eine Art Alternativ System Rekombination System wie auch immer.

Q: Also einen aehnlichen Punkt praktisch finden. Eine aehnliche oder aehnliche konfiguration finden die eben nicht diesen Fehler hat

Alpha: genau die im Endeffekt dann das nicht nur erklart, sondern auch das erfuehlt. Dass man das auswaehlen kann. Zugestimmt. Also eine Alternative? Ja.

Q: Okay. Dann Wir haben vorhin ueber die Erklaerung gesprochen und was genau erklart werden soll, wuerde dich interessieren auch wie das System funktioniert, also praktisch in etwas groesseren Kontext. Wie das System arbeitet, wie der Konfigurator arbeitet oder lediglich, warum eben diese Konfiguration jetzt nicht funktioniert. Also der Fokus ob, Lokal praktisch erklart werden soll oder ob global auch weiter Informationen zu der Funktionsweise des Systems geliefert werden sein oder vielleicht auch beides

Alpha: Ohne das allzu grosse Wissen in der Domaene zu haben. Haette ich gesagt, wuerde ich sagen, dass das Lokale das Entscheidende ist, weil es hier ja im Endeffekt um die Konfiguration fuer einen Kunden geht und da wie schon erwaeht, nicht der Klasse Backendtechniker dran sitzt, sondern vermutlich irgendein Vertriebsmitarbeiter oder vielleicht sogar der Kunde selbst, je nach Konfiguration. Daher wuerde ich den Fokus auf das Lokale legen, vielleicht eine Erweiterung irgendwann um das global verstehen, aber das geht dann schon fast in so einer Art Lernprozessen. So eine Akademie denkt, dass man lernt, wie das System sich global wie Expraesident verhaelt.

Q: Okay, dann hab ich noch eine Frage zu der Form der Erklaerung, wenn denn eine Erklaerung geliefert werden sollte welches Format wuerdest du persoendlich am sinnvollsten erachten? Beispielsweise Text als Visualisierung oder vielleicht auch nur numerisch?

Alpha: Hm. Wenn ich mir jetzt den Konfigurator vorstelle, dann ist es vermutlich Text, aber vielleicht auch in einer Art stichpunktartig Form oder in einer in so einem Fluss Ereignis Diagramm in so einer Form am besten. Also so eine Art Kombination aus Text und Diagramm mit Folge, Folgen oder Implikation. Am einfachsten, weil visuell ist halt die Frage. Ich glaube visuell waere natuerlich super, aber ich habe das sprengt jeden Rahmen. Und numerisch schwer. Also ich glaube, ich wuerde ganz oben auf jeden Fall Text mit visuellen Elementen oder bzw. irgendwie so ein bisschen so Prozess maessig setzen, dann die Visualisierung und dann erst numerisch.

Q: Du hattest den Text jetzt auch beschrieben als Text mit visuellen Elementen. Du wuerdest praktisch. So eine Art Stichpunkte machen oder mit Pfeilen die Woerter praktisch mit Pfeil zum anderen oder, wie genau?

Alpha: Zum Beispiel oder irgendwie, so eine Implikation Pfeil von wegen irgendwie,

dass vielleicht eine Toplevel Domaene wie was weiss ich, dass es die Leistung und die Leistung haengt eben mit z.B. im Implikationspfeil. Die Leistung haengt mit der Ladestation zusammen und ab einer Leistung von X braucht es die Ladestation, was auch immer. So war es dann etwa, dass man das vielleicht nicht nur als Text hat, sondern auch visuell, vielleicht auf einen Blick visuell. Also es muss glaube ich eine Kombination vorliegen aus Text und visuellen Elementen.

Q: Super, vielen Dank. Dann dazu noch, wenn man dann eine Erklaerung hat mit Text, Elementen, visuellen Elementen, eventuell auch numerischen Elementen. Wie detailliert sollte eine solche Erklaerung sein? Denn in diesem Beispiel hatten wir jetzt drei oder vier Component Komponenten, die involviert waren. Bzw. drei oder vier Merkmale. Diese Merkmale ja in der Regel auch noch Auspraegungen. Und in einem grossen System kann das natuerlich auch sehr viele werden. Wie detailliert sollte praktisch einer Klaerung in solch einem Kontext sein? Deiner Meinung nach?

Alpha: Also. Wie gesagt, nicht zu sehr. Also es sollte er immer die Option geben, wenn man das wirklich will, dass man das weiter aufklappen oder weiter verfolgen kann, oder womoeglich gibt es vielleicht sogar die Moeglichkeit, eine Art help Page einzurichten, in der dann nochmal detailliert, wie du gesagt hast, nicht nur lokal, sondern global. Ja, das glaub ich gar nicht so schlecht, dass wenn man wirklich das Interesse hat, auch auch einfach aus Schulungszwecken, dass man dann global auf eine help Page oder wie auch immer kommt, sei es im Internet, im Internet, wie auch immer, auf der man dann konkreter nachlesen kann, wie das Abstrahierte funktioniert und weshalb es.

Q: Okay, super, vielen Dank! Hast du noch weitere Punkte in dem Kontext, die du gerne anfuehren moechtest? Hast du noch weiteren Input, den begann liefern wuerdest? Oder ist das Gefuehl zu gewissen Themen wurde noch nicht genug gesagt?

Alpha: Nee, zum Thema Klaerung glaube ich, wurde alles gesagt.

Interview Beta

Q: Dann starte ich jetzt die Aufzeichnung. Vielleicht kannst du mir zu Beginn einmal erzaehlen, oder ich erklaerte erst einmal, worum es ueberhaupt geht. Wir hatten es ja auch Vorhinein schon ein bisschen besprochen. Aber es geht um den Product Konfigurator. Merlin Und speziell darum, dass manchmal, wenn Modellierungen Fehler bestehen oder dass Abhaengigkeiten in den Modellierungen gibt, das dann Auspraegungen bzw. Merkmale angezeigt werden, diese aber nicht ausgewaehlt werden kann bzw. wenn die Auswahl, Wenn diese ausgewaehlt werden, dass

dann ein Fehler generiert wird. Ich habe auch ein kleines. Eine Sache auch vorbereitet, die das Ganze ein bisschen verdeutlichen soll. Hier haben wir einmal eine an Elektro-Auto modelliert. Das kann man auch direkt hochladen. Um den Use-case noch zu verdeutlichen. Hier koennen wir also ein Elektroauto hinzufuegen. Das hat unterschiedliche Auspraegungen. Das Beispiel koennte vielleicht auch aus der Merlins Schulung bekannt vor. Jetzt ist es so, wenn ich hier die 400 PS auswaehlen moechte, dass ich eben diese Meldung angezeigt bekomme und fuer mich aber nicht ganz ersichtlich ist. Warum ueberhaupt diese Meldung angezeigt wird, wir koennen mal ans Model zurueckgehen, dass er auch schon Erfahrung. Habe ich den Konflikt natuerlich auch so rein modelliert, dass sie 400 PS eben eine hohe Kapazitaet, eine hohe Batterie Kapazitaet implizieren und die hohe Batterie Kapazitaet eine hohe maximale Ladung. Oder Lade Geschwindigkeit impliziert. Und das ist leider nicht kompatibel mit den 400 PS. Deswegen wird auch hier der Fehler geworfen. Und jetzt in den Interview moechte ich praktisch einmal herausfinden, wo genau das Problem liegt. Was Ziel einer solchen Erklaerung sein sollte und wie eine solche Erklaerung aufgebaut sein sollte. Vielleicht kannst du erstmal erlaeuern, in welchem Kontext du mit Merlin arbeitest bzw. gearbeitet hast?

Beta: Ja klar, kann ich machen. Also ich hatte jetzt bis vor kurzem gemeinsam mit unserem Team an einem Konzept Projekt gearbeitet fuer einen Kunden im Bereich Thermotechnik. Und da ging es schlussendlich einfach darum, dass man als Heizungsbauer oder gerade als Heizungsinstallateur ist wahrscheinlich besser gesagt, die Kundenanforderungen in den Konfigurator an eingeben kann. Und dann geht's da um Sachen wie will der Kunde Heisswasser, will der Kunde Heizung und was fuer eine. Ja, im Prinzip Temperatur und sowas was der da alles brauch und noch viele weitere Filterungen. Und durch diese Filterung gibt's dann quasi so ein Produkt Finder, der durch diese eingegebenen Anforderungen eben auf bestimmte Produkte hinzu fuehrt. Und dann sind irgendwelche Waermepumpen oder irgendwelche Gas Boiler und dadurch eben auch viel mit modelliert. Und genau deshalb soll das Projekt, wo ich dran gearbeitet habe. Und dann habe ich auch schon mal eine Vertriebs Demo fuer einen Kunden von komplett neu auf modelliert. Und genau jetzt grade mache ich zum Schulungs Konfigurator, damit man eben weniger Aufwand hat um ihm diese Schulungen fuer auch Kunden oder die interne Modeling School. Und genau das ist so mein meinem Arbeitsbereich, in dem ich taetig bin.

Q: Also sehr viel mit der Modellierung zu tun. Ist dir denn bei dieser Modellierung oder bei deinen Modellierung auch schon mal der Fehler begegnet?

Beta: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiss nicht, was ist dein Plan? Du kennst ja auch den Inspection Modus und hast du irgendwie vor was Inspektions Modus auch zu aendern oder quasi nur nochmal eine Erklaerung zu bieten zusaetzlich zu den Inspection Modus?

Q: Die Idee ist praktisch, Daten aus der Implikation JS, die im Backend generiert wird, im Frontend anzeigen zu lassen. Das sind unter anderem Daten, die auch im Inspections Modus gezeigt werden. Sowas wie involvierte Komponenten et cetera. Aber eben anders als im Inspection Modus und insbesondere auch im Frontend.

Beta: Okay.

Q: Dazu vielleicht gleich noch spaeter. Das hier ist natuerlich wichtig. Das genau verstehe, wo das Problem liegt. Kannst du vielleicht noch sagen, in welchem, in welchem Kontext du auf diese Fehler gestossen bist und wie haeufig und was genau das Problem war?

Beta: Ja, also grad wenn man etwas komplexeren Workspace aufgebaut hat, dann hat man ja auch relativ viele Helper, die eben gerade wenn es darum geht mit Produkt Bestandteilen zu arbeiten aus dem Helper, die dir das wieder ins naechste Produkt setzen. Und wenn dann halt solche Ketten quasi auftreten, dann ist es nicht immer schluessig, wo jetzt der Fehler ist. Also gerade einfach mit zunehmender Groesse verkompliziert sich das natuerlich auch und gerade innerhalb dieser Helper und sonst was hast. Dann ist es nicht immer einfach da direkt den Fehler zu finden oder gerade auch wenn du mit vielen Variablen arbeitest. Das sieht schon auch oefters mal problematisch.

Q: O.k. Und deiner Meinung nach. Was sollte Ziel einer Klaerung sein, die dort im Frontend angezeigt wird? Was sollte die machen koennen?

Beta: Naja, also erwaehtes moeglichst natuerlich mir direkt zeigen, was der Fehler ist. Aber. Da das vielleicht ein bisschen konkreter zu formulieren. Aber es waere nicht schlecht, wenn. Naja, wenn ich meine, der Inspection Modus hat an sich manchmal auch so seine Probleme, wenn er sagt Ich weiss nicht, ob du das kennst, aber manchmal hat er einfach eine bestimmte Auspraegung und dann steht einfach nur ist es einmal vom Anwender gewaehlt und einmal nicht vom Anwender gewaehlt. Und wenn man halt irgendwie sowas besser aufschluesseln kann, wo? Wo genau? Also an weil ja es ist. Ich meine der Inspection, wo das an sich ist halt schon an sich gut, aber er muss halt funktionieren. Aber das das man halt irgendwie schon. Die Idee ist ja schon die richtige, dass man irgendwie die in die Regeln anzeigt, die diesen Konflikt verursachen. Also das ist denke ich mal der Haupt. Der Haupt Ansatz, der ja auch der richtige ist.

Q: Ja, alles klar, dann koennen wir das, den uebergang praktisch schon gemacht. Wuerde dich haptisch eine hauptsaechlich eine lokale Erklaerung interessieren oder eine globale Erklaerung oder vielleicht auch beides? Sprich sollte die Erklaerung Elemente enthalten, die auch allgemeine Informationen zur Funktionsweise des Produkt Konfigurators liefert? Oder waere fuer dich in diesem Kontext lediglich eine lokale Erklaerung fuer ein spezifisches Problem relevant?

Beta: Ich glaube, das kann man so nicht immer sagen. Aber weil ja gerade wenn du es so nicht sagen kannst wuerde ich eher sagen Global. Weil manchmal verkompliziert es halt einfach nur alles. Wenn wenn du quasi nochmal alles aufgeschlüsselt hast und nicht direkt siehst, wo der Fehler ist. Aber manchmal brauchst du es einfach deswegen. Kann kann ich das jetzt so nicht konkret beantworten.

Q: Dann hab ich noch eine Frage zu dem spezifischen Fragen Typ, der auf dieses Problem, der diesem Problem zugeordnet werden kann. Und da gibt es unterschiedliche Typen. Ich wiederhole sie gleich nochmal. Und zwar wie, Warum, Warum nicht, Was, Wenn, Und wie muesste es sein, dass. Das sind die unterschiedliche Fragetypen. Welchen Fragetypen wuerdest du als am geeignetsten bezeichnen, um dieses Problem praktisch zu erklaren? Mit welchen Typen wuerdest du es zuordnen?

Beta: Kannst du sie nochmal kurz sagen?

Q: Wie, Warum bzw. warum nicht? Was, wenn. Und wie muesste es sein, dass.

Beta: Warum nicht? Ist, denke ich, wichtig. Warum nicht? Und. Ja, ich, ich weiss nicht wie. Wie stellt man sich, wenn das vor? Weil dann muss der. Also kann ich fuer das Verstaendnis, wenn ich die Auspraegungen klicken will, die eigentlich ein Konflikt erzeugt. Dann sagt er Wenn das gewaehlt ist, dann soll das passieren. Oder wie?

Q: Es war andersherum. Also was wenn?

Beta: Ich glaube, warum nicht. Ist schon der angeeignete.

Q: Okay, dann wuerde ich weitermachen mit der Erklaerung. Und zwar ist fuer mich interessant, was alles in die Erklaerung reinkommen sollte. Wir hatten schon drueber gesprochen, dass die relevanten Regeln enthalten sein sollten. Was gehoert fuer dich noch in die zur Erklaerung?

Beta: Was wuensche ich mir? Ist eine gute Frage. Ja. Manchmal bin ich mir schon auch gerne so eine Erklaerung wuenschen, was im Backend passiert. Aber weil ich da mich auch gar nicht so gut auskennen und nicht auch weiss, wie das da wirklich implementiert ist. Weiss nicht, ob das dann immer so hilfreich waere. Aber an sich wuerde es glaube ich manchmal schon helfen zu wissen, was im Backend auch vor sich geht. Dass man das irgendwie noch reinbringt. Ansonsten ja die Regeln. Und. Ja, ich mein. Ja, je nach dem, was man halt. Welche Regeln sich irgendwie, also welcher Indikator da vorsteht, dass man das irgendwie noch mit reinbringen kann. War also ja eigentlich dieses Warum funktioniert es halt nicht. Ja. Ja, so ein sonst sehr relativ schwierig zu sagen, was ich mir da jetzt konkret wuensche, aber mehr waere jetzt erstmal aber meine Antworten.

Q: Alles klar? Dann vielleicht noch eine Frage zu der Form der Erklaerung Welches

Format wuerdest du als am geeignetsten betrachten? Also visuell, numerisch oder Text? Und warum natuerlich?

Beta: Na ja, wie kann ich mir numerisch vorstellen. Also einfach 0 und eins oder

Q: Numerisch ist in dem Kontext natuerlich schwierig. Das werden also du mir recht. Sind ja eigentlich nur Zahlen. Macht an diesem also das koennen wir einfach ausklammern, macht in dem Kontext nicht so viel Sinn. Ich wollte jetzt im Vorhinein nicht direkt. Nicht direkt rausnehmen

Beta: Und visuell und. War er was, was wuerde visuell dargestellt werden? Das ist halt die Frage.

Q: Naja, das kommt natuerlich auch ein bisschen darauf an, wie die weiteren Interviews laufen und was fuer ein Design ich mich am Ende entscheide. Aber man koennte sich beispielsweise ueberlegen, dass die Regeln visualisiert werden, sodass die Implikation mit Pfeilen oder dass irgendwelche Diagramme gezeichnet werden. Also da gibt's ja auch keine richtige oder falsche Antwort. Aber was du am geeignetsten haeltst, was dir, wovon du denkst, dass es am besten funktionieren wuerde in diesem Kontext.

Beta: Also fast so so. Also von der groben Struktur her so ein bisschen wie diese Abhaengigkeits Graf In in der sudesc Datei ist es ja ich schon immer das. Das koennte ich mir schon vorstellen, dass das hilfreich waere, um den Konflikt aufzuschluesseln. Aber da, da wuerde ich fast am ehesten sagen, da waere eine Kombination am hilfreichsten aus Darstellung und Text. Ja, also. Also ich glaube gerade so mir doch grad so diese Abhaengigkeit Graph oder so. Wer schon hilfreich.

Q: Ja. Okay, super, dann hab ich noch eine letzte Frage, und zwar wie detailliert sollte eine solche Erklaerung sein? Was sind ja oft sehr komplexe Probleme? Wie detailliert sollte das sein? Was wuerdest du da als am geeignetsten erachten?

Beta: Gut, in welcher Spanne fuehle ich mich jetzt bewegen? Ja, also weis ich nicht, sehr schwer zu beantworten. Ich mein. Oder was hast du da jetzt so fuer moegliche Auswahlmoeglichkeiten, sag ich mal?

Q: Also es ist ja so, dass oft sehr viele Komponenten involviert sind und dann, je nachdem wie detailliert man das betrachtet, koennte man ueberlegen, eben alle Komponenten aufzulisten oder nur bestimmte Komponenten aufzulisten nach einem gewissen System. Oder es gebe die Moeglichkeit. In einem zweistufigen Verfahren, das zu machen, das erst einmal eine oberflaechliche Entscheidung gezeigt wird und dann eine etwas detailliertere Erklaerung, nicht Entscheidung, natuerlich.

Beta: Ja, ja doch, das hoert sich schon gut an. Dass man quasi ja doch fast so einen Stufenmodell hat, dass man erst quasi eher ein bisschen abstrakter, das irgendwie versucht zu erklaren und dann nochmal detaillierter. Das waere, denke ich schon

hilfreich. Und mit detaillierter, da kann man dann denke ich auch in einem genau ins Detail gehen. Sage ich mal. Also ja doch, diese Stufen, Aufteilungen macht wahrscheinlich schon Sinn.

Q: Gibt es fuer dich noch weitere Punkte in diesem Kontext, die du vielleicht naeher beleuchten moechtest oder weiteren Input, der jetzt sich hier im Gespraech noch nicht so ergeben hat?

Beta: Nee, sorry, ich bin auch mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich denk schon, dass das sehr hilfreich sein kann. Gerade am Anfang war ich dann schon auch erstmal ein paarmal da, etwas ueberfordert, weil ich nicht wusste, wo der Fehler war. Und ich denke mal, dass es fuer alle Modellierer eine Erleichterung, wenn man da nochmal eine schoene Erklaerung hat oder kann. Auch so eine Darstellung kann ich mir schon gut vorstellen, dass das dann auf jeden Fall hilfreich ist.

Q: Er kommt mir grad spontan noch eine Frage eingefallen und zwar ist das natuerlich jetzt sehr. Aus der Sicht der Modellierer ist sie vielleicht auch bekannt, dass Modelle praktisch ausgeliefert wurden fuer Sales Mitarbeiter oder aehnliches an externe Kunden, die eben auch Fehler enthalten haben. Da empathisch auf die Fehler bearbeiten mussten oder damit umgehen mussten

Beta: Also da kenne ich mich nicht aus, das weiss ich nicht. Aber koennen kannst du mir an sich schon vorstellen. Also. Aber ich. Ich weiss nicht.

Interview Gamma

Q: Alles klar. Dann starte ich jetzt die Aufnahme. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, was genau du bei der CAS machst.

Gamma: Also ich bin am. Im Team Obsidian, also im Kernteam quasi. Und wer bin da Entwickler.

Q: Was genau entwickelst du da?

Gamma: Genau. Also im Kernteam geht halt hauptsaechlich darum, den Kern weiterzuentwickeln. Das heisst, da geht's rum irgendwie wie werden, wie wird validiert, ist eine Konfiguration gueltig? Ist also quasi diese ganzen Satz SAT Solving Sachen und dann eben quasi Funktionalitaeten noch so ein Kernbereich zu implementieren. Also was ich jetzt neulich implementiert habe, z.B. ein smarterer remove Operator fuer Bundels. Das heisst, wenn ich einen Bundel, das heisst eine Menge an Auspraegungen eingebaut hat, dass wenn ich das Bundel wieder Ausbau des die entsprechenden Auspraegungen auch wieder ausgebaut werden, sowas z.b. Das war was im kern gemacht wird an wo ich noch bin. Ich bin auch im KNP Team, also Kern nahe Projekte Team. Das ist ein Projektteam und da geht's eben um Kunden, die halt eben Projekte haben, die nah am Kern sind. Also da ist jetzt aktuell ein

Projekt mit einem Grosskunden, das wir da bearbeiten.

Q: Okay, der Kern sieht zaehlt auch schon ein bisschen auf das ab, worueber ich heute sprechen moechte. Ich wuerde nochmal einen kurzen ueberblick ueber das Projekt verschaffen. Dazu teile ich einmal mein Bildschirm. Und zwar habe ich hier ein relativ simples Projekt modelliert. Vielleicht kennt sie es noch aus deiner Merlins Schulung. Ich genau, wie lange das schon her ist. Und das werde ich einmal hochladen. Im Inspektionsmodus. Hier waehle ich ein Produkt aus, ein Elektroauto und die haben unterschiedliche Konfigurationen. Und hier waeren wir einmal an manuelles Getriebe und wenn wir jetzt aber die Leistung waehlen, bekommen wir eben diesen Fehler angezeigt, dass der letzte Configuration Schritt mit dem Regelwerk unvereinbar ist und rueckgaengig gemacht wurde und dass ein Fehler an der Modellierung vorliegt. Problem ist, also quasi, dass dieser Auspraegung angezeigt wird, aber eigentlich gar nicht verfuegbar ist und dass wir hier im Frontend hatte schon in diesen Texte angezeigt bekommen, der dem User jetzt nicht genau sagt, wo ueberhaupt das Problem ist. Heisst wir koennen einmal das Model hier anzeigen. Hier habe ich unterschiedliche Abhaengigkeiten modelliert. Relativ einfache Sache, dass die hohe Leistung eine hohe Kapazitaet impliziert und die hohe Kapazitaet eine hohe maximale ladegeschwindigkeit, und die hohe maximale Ladegeschwindigkeit ist aber nicht kompatibel mit der hohen Leistung. Ob das jetzt wirklich logisch ist, ist noch eine andere Frage. Aber ein einfaches Beispiel, um das Problem, was hier praktisch auftritt, nochmal genauer zu erlaeutern. Und daher die Einstiegsfrage Frage in welchem Kontext du eigentlich mit Merlin gearbeitet hast oder arbeitest.

Gamma: Also aus Anwendersicht, oder?

Q: Allgemein also du hast schon erzaehlt Du bist in einem Core team, aber arbeitest du noch in einem anderen Kontext an mit Merlin.

Gamma: Also an sich nicht. An sich arbeite ich nur mit Merlin so aus dem Entwickler Kontext heraus und halt auch im Zuge meiner Masterarbeit also meine Masterarbeit war um Kernbereich. Aber sonst? Also Endeffekt ist die einzige Art und Weise wie ich Merlin also den Konfigurator benutze. Ist halt zum Testen beim Entwickeln. Das ist so meine meine Perspektive auf Merlin.

Q: Hattest du denn bereits Probleme mit Modellierung Fehlern? Die aufgetreten sind.

Gamma: Ja, also das sind ja auch haeufig oder nicht haeufig, aber es kommen schon mal Tickets rein, wo dann quasi nicht ersichtlich ist, warum jetzt irgendwie ein Konflikt auftritt und wo es dann eben fuer uns dann darum geht rauszufinden, wo dann der Konflikt liegt. Weil es gibt ja eine Model gibt's ja diesen Inspection Modus den du gerade benutzt hast, wo man dann sich diesen Trace anzeigen lassen kann. Und da ist der, der ist jetzt nicht sonderlich ersichtlich fuer fuer Nutzer, der

es eher ein technischer Trace und da wäre so, dann ist dann ab und zu auch mal unsere Aufgabe, den Trace anzugucken und zu schauen, wo halt die Contradiction herkommt.

Q: Kannst du die Erfahrung bei der Fehlersuche vielleicht noch ein bisschen ausführlicher erklären? Wie genau gehst du da vor? Wo gibt es Probleme, die auftreten?

Gamma: Hm, also prinzipiell, wenn ich versuche irgendwie herauszufinden, warum kommt eine Contradiction, benutze ich nicht den Trace den es im Model gibt, sondern ich hol mir den quasi direkt aus dem Code raus. Und da es dann eben entsprechende Funktionalität, das ich mir dann den Baum anzeigen lassen kann. Welche Implikationen zu den sich widersprechenden Literal geführt haben. Und dann geht's eigentlich im Endeffekt nur noch darum, quasi rauszufinden, welche welche Regeln daran beteiligt waren, an den Implikationen und dann eben zu schauen, ob man die Regeln auch so workspace findet und dann halt feststellen zu können. Ah ok, die und die Regeln und Workspace haben zu der, haben zu dem Konflikt geführt.

Q: Alles klar. Und deiner Meinung nach was sollte oberstes Ziel einer Erklärung sein, die im Frontend dargestellt wird? Sollte sie. Oder vielleicht zuerst einmal ganz allgemein? Was sollte da das Ziel sein?

Gamma: Also mit Front End auf auf Configuration Formular Ebene würde ich sagen, dass das oder bzw. das das einzig sinnvoll möglich ist, einfach zu sagen, dass das quasi einen Konflikt gab. Also ich denke nicht, dass es quasi möglich ist, eine verständliche Erklärung dem, der Sales Person zu geben, die ihm selbst dann benutzt. Aber auf M Model Ebene also der Inspectionsmodus, da kann man dann glaub ich schon denke ich mehr ins Detail gehen. Also dass man da dann z.B. Kann man dann versuchen aus diesem aus diesem Trace, den man dann hat abzuleiten, welche Regeln dran beteiligt waren und dass man da dann versucht irgendwie einen Graphen aufzubauen an Regeln, die dann im Endeffekt zu denen sich widersprechende Literal geführt haben. Also auf M.Model Seite sehe ich eigentlich eher so die quasi den Bedarf dafür, dass man da irgendwie visualisieren kann, welche Regeln jetzt an dem Konflikt beteiligt waren.

Q: Was genau sollte erklärt werden im Hinblick auf globale und lokale Probleme? Würde dich praktisch auch interessieren, wenn im Falle eines Fehlers auch Informationen über das System dies überhaupt allgemein funktioniert, geliefert werden. Oder wenn du dich praktisch nur eine lokale Erklärung interessieren, die dir beispielsweise sagt, okay die und die Komponenten sind involviert.

Gamma: Was wäre ein Beispiel für globale Einstellung

Q: Globale würde vielleicht noch stärker auf die Logik des Konfigurator eingehen.

Das ist ein deductive System ist, und dass es anhand von Regeln Wahrheiten ueberprueft und versucht, gueltige Configuration zu finden. Also etwas allgemeiner und lokaler waere praktisch etwas staerker auf das Problem bezogen.

Gamma: Also da denke ich, dass so eine lokale Erklaerung quasi besser waere. Also dieses sag mal, was jetzt globales Wissen nennst, das setzt man ja quasi voraus in dem Moment, indem ja jemand irgendwie Merlin benutzt oder zumindest ein M Model benutzt zum Modellieren. Von den Regeln wuerde ich das jetzt als gegeben voraussetzen. Das wissen aber, dass man sich da dann eben wirklich auf die konkreten, auf den konkreten Fehler konzentriert.

Q: So kann dann eine Frage welcher Fragen wie passt deiner Meinung nach am besten zu der Art des Problems an, dass etwas kompliziert? Ich geb dir einmal die Typen der Fragen und zwar wie, warum bzw. warum nicht? Was wenn und wie muesste es sein, dass. Was wuerde deiner Meinung nach am besten das Problem beschreiben?

Gamma: Also ich denke das hilfreichste waere da ein warum? Also warum ist der Konflikt aufgetreten? Weil jetzt. Zum Kontrast dazu quasi. Wie. Wie muesste es sein, dass kein Konflikt auftritt? Das ist. Glaub ich schwierig. Zum zum berechnend, da es halt ist halt die Frage, was man da denn ueberhaupt machen kann. Also ich denke so, dass warum es. So das entscheidende.

Q: O.k. Vielen Dank! Dann kommen wir zum naechsten Punkt und zwar der Erklaerung selber. Wir hatten schon ein bisschen drueber gesprochen, und schon ein paar Sachen angeschnitten, z.B. einen Baum, den man anzeigen lassen kann, zumindest im Backend. Was sollte eine erklaerung praktisch enthalten? Was sollte Teil dieser Erklaerung sein?

Gamma: Also Teil der Erklaerung sollte natuerlich zum einen sein, die Regeln, die an dem Konflikt beteiligt waren, also quasi welche Kette an Regeln hat gefeuert, sozusagen, damit dieser Konflikt auftreten konnte und natuerlich welche Nutzer Entscheidungen haben dazu gefuehrt. Was er dann quasi im Endeffekt dann auch den den Impuls fuer den. Das waere vielleicht noch ein Punkt, der fuer auf M.Sales ganz gut waere. Also wenn ich einen Konflikt kriege, das dann auf ihm selbst der Nutzer angezeigt wird, welche welche seiner vorherigen Entscheidungen dafuer verantwortlich sind, dass dieser Konflikt aufgetreten ist. Also jetzt in dem Beispiel, gerade wenn du ja 400 PS auswaehlst, dass er dann zu diesem Konflikt fuehrt, dass dann der Nutzer eben gesagt bekommt okay, 400 PS hat zu diesem Konflikt gefuehrt.

Q: Dann vielleicht noch zur Erklaerung allgemein im Sinne von Wie sollte erklart werden. Was waere da fuer dich beispielsweise ein hilfreiches Medium Visualisierungen, Text oder vielleicht auch Zahlen?

Gamma: Eher zum Fall von dem von dem Regel Baum. Also wuerde ich wirklich einfach auf. Also quasi wie ein Model, wie man im Model die Regel modelliert, wuerde ich dann. Oder waere das schoen, wenn man dann quasi so neuen Editor hat, wo dann einfach die Regeln so eingefuegt werden wie sie halt sind in der Model und das halt dann so ne Baum Darstellung quasi. Und auf M.Sales wuerde ich dann einfach quasi eine Liste an und an Nutzer Entscheidungen anzeigen, die halt dafuer verantwortlich sind. Also da einfach eine textuelle Darstellung

Q: Textuelle okay. Dann meine letzte Frage zur Erklaerung Wie detailliert sollte die Meinung deiner Meinung nach sein?

Gamma: Also im Endeffekt wuerde ich sagen, sollte nur das angezeigt werden, was fuer den Nutzer nachvollziehbar ist. Also das heisst, wenn ich ein Model quasi diesem diesen Regelbaum anzeigen will, dann sollte ich auch nur Regeln anzeigen, die der Nutzer auch kennt, d. h. die Workspace vorhanden sind, weil im Gegensatz dazu ist es gibt es so Clause-Learning Verfahren. Das heisst, der Konfigurator versucht noch eigene Regeln abzuleiten aus den bekannten Regeln. Und dass die der Nutzer dann quasi nicht angezeigt wird, weil das damit kann der Nutzer halt nichts anfangen. Er weiss nicht, woher es kommt, dass man das dann quasi stillschweigend im Endeffekt verschluckt. Also genau so im Endeffekt ist die Antwort so. Es sollte nur das angezeigt werden, was was der Nutzer nachvollziehen kann, woher es kommt und warum es dasteht.

Q: Dann hab ich noch eine Frage an dich. Gibt es noch weitere Punkte in diesem Kontext hiedurch Anteile moechtest oder weitere Ideen, die du im Hinblick auf das Design von einer hilfreichen Erklaerung in diesem Kontext hast?

Gamma: Also ein hilfreicher Punkt fuer dich Im Endeffekt ist es wahrscheinlich nicht so gut funktionieren wird am Ende, wie man sich das am Anfang erhofft. Dadurch, dass ja quasi so viel Magie passiert im Hintergrund und dann auch irgendwie Sachen abgeleitet werden, einfach so quasi ist es manchmal gar nicht so wirklich nachvollziehbar, was jetzt irgendwie dafuer verantwortlich ist, dass jetzt irgendwas zu einem Konflikt gefuehrt hat. Also im Endeffekt sind so Erklaerungen dann am Ende relativ allgemein relativ weich. Also so dieses wirklich komplett genaue Sagen so so so war es jetzt ist wuerde ich sagen recht schwierig. Dann am Ende.

Q: Ja, das auf jeden Fall noch hilfreich. Gut. Hast du noch weitere Fragen oder Anmerkungen, Ideen, Input?

Gamma: Noe, aktuell nicht.

Q: Okay, super. Dann ging es relativ schnell. Und dank dir schon mal! Falls noch irgendwas aufkommt, kannst du mich jederzeit kontaktieren. Am einfachsten wahrscheinlich ueber den Rocket Chat. Und Form hast du auch schon unterschrieben. Ich hab mal eine Frage, die ich wuerde gerne Metadaten zur Studie

erheben und zwar fuer dich. Dafuer ganz gerne einmal dein Alter abfragen, wenn du damit einverstanden bist.

Interview Delta

Q: Super, vielen Dank! Dann starte ich jetzt mit der Aufnahme. Vielleicht koennen wir einmal damit anfangen, dass du mir erzaehlst, was du allgemein bei der CAS machst.

Delta: Bei Merlin. Du weisst, wie wir bei Merlin aufgestellt sind oder? So ganz grob.

Q: Ja, die unterschiedlichen Teams.

Delta: Ja, genau. Es gibt ja unterschiedliche Teams. Ich bin im Vertriebssystem von Merlin. Ich Leiter des Vertriebs Team. Und wir beraten eben sehr stark Unternehmen, die in Konfigurator suchen. Oder wir generieren auch Leads. Also Unternehmen suchen uns Unternehmen, die noch keinen Konfigurator haben und die vielleicht in Loesung brauchen. Und wir stellen dann unsere Loesung vor. Machen individuelle Demos fuer unsere Interessenten, erarbeiten aber auch Konzepte mit ihnen, wie sie z.B. Drittsysteme anbinden koennen, damit der Konfigurator da gut eingebettet in Ihrem System Landschaft ist.

Q: Perfekt, das passt sehr gut. Ich wuerde dir einmal den Use-case nochmal etwas detaillierter vorstellen und dann koennten wir etwas spezifischer auf das Problem eingehen. Und zwar ist es so, dass bei dem Produkt Konfigurator Merlin, dass es da zu Fehlern in der Modellierung kommen kann und diese Fehler in der Modellierung. Die werden aktuell durch den Inspection Modus sichtbar gemacht. In der Modellierungen Umgebung im Frontend wird allerdings nur angezeigt, dass es ein Fehler in der Modellierung gab. Ich habe einmal ein Use-case. So, ich habe einmal einen kleinen Use-case vorbereitet, hier haben wir ein altbekanntes Beispiel mit dem Elektroauto. Ich weiss nicht, ob du das auch damals schon in der Modeling Schule hatte. Hast du die gemacht?

Delta: mir noch nicht gemacht.

Q: Na okay, das

Delta: Ich kenne das Beispiel

Q: Gefuehlte ein recht beliebtes Beispiel. Das habe ich einmal. So, moment. Hier haben es. So, hier suchen wir uns jetzt ein Elektroauto aus. Die Konfiguration muesste noch kurz laden. Entwickeln unterschiedliche Sachen auswahlen Getriebe manuell und jetzt hier, wenn wir die Leistung ausfuellen, die 400 PS, bekommen wir diesen Fehler geworfen. Und das haengt jetzt in diesem Fall damit zusammen, dass

sich hier natuerlich auch ein Konflikt relativ simplen Konflikt rein modelliert habe, dass eine hohe Leistung eine hohe Kapazitaet voraussetzt, die hohe Kapazitaet eine hohe Maximal Lade Geschwindigkeit und diese aber nicht kompatibel ist mit der hohen Leistung. Also praktisch ein implikations Kreis. Genau. Also so viel nochmal zum Kontext. Und da jetzt einmal ganz spezifisch, ob du in. Oder vielleicht erst einmal etwas allgemeiner, in welchem Kontext du mit Merlin gearbeitet hast? Also da hat es schon den Vertrieb angesprochen. Gibt es noch einen weiteren Kontext oder koenntest du das nochmal ausfuehren?

Delta: Also klar, ich modelliere selbst, oefters mal frueher sehr viel. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit dazu. Aber so ab und zu mache ich immer mal wieder eine Demo, also Modelliere eine use-case fuer einen Kunden da natuerlich sehr stark. Wir stellen den Kunden ja unsere Loesung vor. Das heisst, da ist auch immer Merlin ein part davon, weil wir ja immer das Live System vorstellen. Und in Konzept Projekten hab ich auch schon unterstuetzt und da werden ja auch Prototypen aufgebaut.

Q: Okay und hattest du schon Probleme mit erwahnten Modellierungen Fehlern und wenn ja, in welchem Kontext?

Delta: Also ich meine es kommt ja immer mal vor, dass man sich irgendwie. Da hast du irgendwie Regeln modelliert und immer weiter welche hinzufuegt und irgendwann bleibt man zurueck und merkt Okay, ich kann das Produkt nicht mehr oeffnen. So finde ich, soll das klassische also ich habe irgendwas modelliert, wodurch ich das Produkt gar nicht mehr oeffnen kann. Und da liegt ja meistens auch ein Konflikt vor. Ja, also sowas kommt schon haeufiger vor.

Q: Du bist ja auch im Vertrieb. Hattest du auch Kunden, die praktisch mit aehnlichen Erfahrungen auf dich zugegangen sind?

Delta: Ne, da die Kunden das Tool ja in dem zu dem Zeitpunkt noch nicht selbst benutzen, sondern wir stellen es ihnen ja nur vor oder wir modellieren gemeinsam mit Ihnen vermeiden wir sowas. Wenn das geht, damit genau das nicht passiert. Wenn das halt mal passiert, also in so einer Kunden Praesentation vielleicht, dann kann man ja schoen beim Inspection Modus z.B. zeigen, wo der Fehler liegen koennte.

Q: Okay, super. Was sollte fuer dich Ziel einer solchen Erklaerung sein, die da generiert wurde?

Delta: Wenn ich Modellierer bin oder wenn ich Vertriebsleiter bin? Also wenn ich der Modellierer bin, dann wird es natuerlich sehr schnell wissen, wo liegt mein Modellierungs Fehler. Da haette ich natuerlich gerne eine sehr detaillierte Antwort. Also in dem Beispiel jetzt liegt ein Konflikt an XY vor an dieser Auspraegung, weil wenn ich das ja nicht im Inspection Modus hochlade, weiss ich das vielleicht nicht. Also stelle ich mir vor, ich habe ganz viele Regeln. Bleibt da. Meine Regeln sind verteilt

in unterschiedlichsten Produkten. Ich habe Zusammenhaenge zwischen Produkten. Dann sehe ich das ja nicht so unbedingt auf den ersten Blick, wo mein Konflikt ist. Aber ich glaube, wenn man da schon wissen wuerde, vielleicht in welchem Produkt ist das oder in welchem Baustein und vielleicht welche Merkmale betrifft es? Falls man das schon eingrenzen kann, wird es auf jeden Fall schnell helfen, den Fehler zu finden. Waehrend Wenn ich jetzt der Vertriebler bin, dann kenne ich mich ja wahrscheinlich gar nicht so gut aus in dem. Wenn dem Produkt Modell war ich Modellierer mich, da wuerde mir wahrscheinlich so eine Aussage jetzt gar nicht so viel helfen, weil ich kann ja auch in dem Moment nix dran aendern. Wobei das wahrscheinlich auch eher der unwahrscheinliche Fall ist, dass sowas auftritt, wenn der Vertrieb schon nutzt. Wuerde ich mal denken.

Q: Hast du da eine Idee, was in diesem Moment helfen koennte oder es dann schon alles verloren in dem Moment.

Delta: Nee, also meins waere ja cool, wenn ich, wenn mir das als Vertriebler auffaellt, wenn mein Modellierer automatisch eine Benachrichtigung bekommt. Also schoen. Stellen wir uns vor, ich bin kein Ahnungs, sitzt beim Kunden, verkauft der Maschine Konfigurationsdateien Konflikt. Was will ich eigentlich ueberhaupt nicht haben. Und es ist bestimmt auch falsch, dass der da kommt in so einem Fall. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein Fehler in der Modellierung vorliegt, dann waere es ja gut, wenn der Produktmanager beispielsweise automatisch benachrichtigt wird und sich den Konflikt anschauen kann. Waehrend das koennten ja. Kommt. Diese Fehlermeldung kommt, glaube ich. Auch wenn das. Wenn das ein gewollter Konflikt ist oder wenn etwas wirklich nicht miteinander geht, kommt es dann nicht auch manchmal?

Q: Koenntest du das naeher erlaeuern, was genau meinst du?

Delta: Wenn ich ein Produkt habe, das aus mehreren Produkten besteht und ich setz von ich weiss nicht, wie tief bist du da drin? Ich habe von dem oberen Produkt nach unten. Ich kann auch zu Konflikten kommen. Dies sind aber vielleicht gewollt, weil ich Saetze ja habt. Das ist kein Fehler in der Modellierung, sondern ich setzt das ja hart nach unten. z.B. Machen wir ein konkretes Beispiel Ich habe eine Anlage und der Stromanschluss ist fuer die ganze Anlage 230 Volt, sondern das bin ich ein Foerderband, eine Ebene drunter und konfiguriere das es einen anderen Stromanschluss braucht, dann ist es ja logischerweise in Konflikt und das kann ich auch nicht reparieren. In dem Moment, wenn es mir von oben vorgegeben wird, dann waere das sehr sinnvoll. Das wuerde mir sagen, aufgrund des Produkts kann das nicht geaendert werden.

Q: Also ich bin nicht super tief in der Modellierung drin, aber ich wuerde denken, dass es der optimale Fall waere. Praktisch, wenn solche cases ausgeschlossen werden, dass sie praktisch nicht waelhbar sind.. Aber es waere natuerlich fuer den Fall, dass

solche cases nicht im Vorhinein ausgeschlossen werden. Wie gesagt, es bestimmt sehr sinnvoll.

Delta: Ja, stimmt.

Q: Okay, gut. Dann zur naechsten Frage. Wie genau sollte erklart werden bzw. eigentlich eher was genau sollte erklart werden fuer dich, und zwar im Hinblick auf globale und lokale Probleme, sprich es fuer dich interessant auch, wie das System funktioniert als etwas allgemeinere Situation Information zu dem System oder nur spezifische Information zu einer gewissen Problemstellung?

Delta: Mit welchem Beispiel jetzt

Q: in dem Beispiel, das im Frontend praktisch ein angezeigt wird es ist ein Modellierungs Fehler? Dann waere praktisch eine Idee. Zu sagen Okay, es liegt ein es liegt ein System vor, das auf die deductive reasoning basiert und das so und so funktioniert. Das waeren praktische globale Informationen ueber das System. Oder man koennte nur sagen Okay, es liegt ein Problem hier vor bei diesen und den Komponenten oder diesem oder jenen Kontext. Das waere dann praktisch eine lokale Erklaerung. Oder natuerlich ein Mix. Dass wenn er drei Optionen in dem Fall.

Delta: Also ich glaube, am wichtigsten finde ich das einfach nachvollziehbar ist. Was ist die Erklaerung? Also wenn eine globale Erklaerung mit sich bringt, dass ich noch zwei andere Punkte aufzaehlen muss, damit klar ist. Also wenn ich damit viel mehr lesen muss, bis ich weiss, was der Fehler ist, dann glaube ich nicht so gut. Vielleicht an der Stelle nicht so gut. Es soll halt schnell erfassbar sein fuer mich. Was ist genau das Problem?

Q: Dann nochmal zurueck zu dem Problem Ich habe ja ein paar Frage Typen. Vielleicht kannst du mir sagen, welchen Fragetext. Typ du dem Problem zuordnen wuerdest. Und zwar wie? Warum bzw. warum nicht? Was wenn. Und wie. Muesste es sein, dass.

Delta: Du meinst jetzt in dem Konflikt Dialog, der da kommt? Kannst du nochmal wiederholen?

Q: Wie? Warum? Warum nicht? Was wenn. Und wie. Muesste es sein. Dass.

Delta: Wie muesste es sein, dass was waere da. Wie muesste. Sollt ihr euch eine Frage stehen oder die Antwort darauf formuliert sein?

Q: Die Antwort sehr praktisch auf diese Frage gestellt werden und je nach Frage Typ hat die Antwort Ebenen unterschiedlichen Fokus.

Delta: Na okay, also bei wie muesste es sein, wenn. Da waere ja die Antwort der Antwort Fokus wahrscheinlich die Loesung. Es muss xy, es darf kein z

Q: genau,

Delta: kein Nichts mehr da und impliziert in einer Beziehung geben oder was? Warum das Problem war doch Warum? Warum nicht? Warum es nicht geht? Und wie?

Q: Was, wenn und wie?

Delta: Finde ich schwierig.

Q: Es muss auch nichts Eindeutiges sein.

Delta: Also ich glaube, es hilft, wenn die Loesung da schon mit drinsteckt. Koennnte ich mir vorstellen. Ohne Beispiel finde ich das grad schwierig.

Q: Ja, es ist eine schwierige Frage. Also es geht praktisch nur um die Kategorie Kategorisierung des Problems, wie man da den Fokus aufbaut. Aber wir koennen auch erst einmal weitermachen.

Delta: Oder hast du ein Beispiel fuer ein fuer die einzelnen Antworten, wie man die formulieren wuerde?

Q: Ja. Kann ich ja machen, aber dann, da leg dir natuerlich ein bisschen Woerter in den Mund. Aber wie bezieht sich zumindest nach meiner Interpretation ein bisschen darauf, wie das System funktioniert. Ein bisschen globaler, zum Teil auch warum. Ist halt eben. Warum? Da waere praktisch eine Antwort auf diese Warum-Frage. Die Konfiguration bzw. dieses Warum nicht? Sind dann die, die die Regeln, die man da anzeigen koennnte. Deswegen geht es nicht, weil das das impliziert. Das impliziert, dass das impliziert und das geht nicht mit dem. Und die muesste es sein, dass der praktisch die Idee, die eine Loesung zu finden, unter der es moeglich waere praktisch.

Delta: Aber das stelle ich mir schwierig vor, wenn es ein sehr komplexes Regelwerk ist, also das in zwei Saetzen darzustellen, wie muesste es sein? Das ist, glaube ich. Ich weiss nicht, vielleicht es auch, aber es stelle ich mir sehr schwierig vor.

Q: Ich glaube auch, keine Frage.

Delta: Sie muessten ersten das Merk- oder man muss erst das Merkmal aktivieren, dann fehlt hier noch keine Ahnung. Die Variable ist nicht aktiviert. Das kann ja auch ein Prozess. Ich meine, wenn man sich schon Widerspruches Bericht vorstellt, der kann ja auch x Schritte haben. Das ist glaube ich. Schwierig in so einem kurzen Dialog. Da waere es vielleicht doch besser zu sagen, wo liegt das Problem. Aber auch das kann natuerlich umfassend sein. Aber bei der Loesung ist vielleicht auch so, dass es verschiedene Loesungs Varianten gibt und welche schleckt man denn dann von.

Q: Dass dann die naechste Frage.

Delta: Genau deswegen ist es vielleicht doch besser, dass Anwender zu ueberlassen,

wie er das Problem gerne loesen moechte.

Q: Okay, dankeschoen. Dann zur naechsten Frage. Die zieht auch auf die Erklaerung ab, und zwar was genau sie enthalten sollte, werden vorhin schon ueber Regeln und Komponenten geredet? Was gehoert deiner Meinung nach einer Klaerung, die dort angezeigt wird? Welche Informationen sind in dem Kontext fuer dich wichtig, ist relevant?

Delta: Naja, irgendwie. Was es fuer eine Art von Conflicts also zum Beispiel. Liegt es nur an der Aktivierung? Ich finde, das sind so verschiedene Typen. Hab ich vielleicht noch etwas vergessen zu aktivieren. Im einfachsten Fall gibt's einen logischen Konflikt zwischen verschiedenen Regeln. Wie haengt es vielleicht an der Beziehung zwischen Produkten, also dass ich irgendwie Produkt Bestandteil Operatoren verwendet habe, die zu einem Konflikt fuehren? Also vielleicht was fuer eine Art von Problem. Ja, und auch irgendwo, das haben wir ja schon gesagt, wo das Problem liegt, in welcher Komponente, in welchem Produkt oder vielleicht auch in mehreren. Koennte ja auch sein. Ja, ich glaube, das faende ich die wesentlichen Informationen.

Delta: Cool waere es natuerlich, wenn ich dann sagen koennte was gibt in der Erklaerung also als Modellierer. Zum Problem springen und dann springe ich irgendwie auf dem Feld ab und bin dann auf dem entsprechenden Regeln geflaggt, wo mein Problem liegt. Das es sich ein grenzend laesst. Also das wuerde mir helfen, das schnell zu finden.

Q: Da habe ich dann eine Frage zu dem Format Erklaerung. Aber wie sollte erklart werden? Was waeren da fuer dich hilfreiche Formate? Hast du irgendwelche Arten von Visualisierungen oder Texte?

Delta: Es soll einfach und intuitiv erfassbar sein. Klar, man koennte halt irgendwie. Je nachdem, wer das ist, liest das Modellierer, koennte man natuerlich die Symbole verwenden, die auch in M.Model gibt, also z.B. das Produkt Icon oder des Merkmals Icon oder solche Dinge. Aber das kennt sich wahrscheinlich nur der Modellierer aus.

Q: Ja, ich wenn es dann beim Anwender ist,

Delta: der weiss es nicht. Da steht ja die in aller Regel nicht. Deswegen ich glaube, kurzer praegnanter Text reicht da vielleicht auch.

Q: Dann zu der Antwort Du hast es gerade schon angeschnitten. Also wie detailliert sollte das praktisch sein, du meinst gerade schon kuzer praegnanter Text.

Delta: Man koennte ja das Grundproblem kurz skizzieren und wenn man naechere Infos dazu will, irgendwie das Ausklappen. Die Frage ist halt, moechte man das dann Ganze in M.Sales haben oder der Widerspruchs Bericht bleibt ist ja in M.Model.

Das weiss ich nicht, wie das gedacht ist. Zweimal braucht man das vielleicht auch mit.

Delta: Oder man springt, sagt halt, wenn man mehr Details will, springt man in M.Model zum Inspection Modus oder so aehnlich und sieht den Widerspruchsrecht.

Q: Okay, super. Ich bin mit meinen Fragen fast schon durch. Dann einmal an dich gibt es etwas das du in dem Kontext noch teilen moechtest, hast das Gefuehl, irgendein Thema ist vielleicht zu kurz gekommen oder hast du noch nach Insights, die wichtig sind?

Delta: Was ist also? Was ist denn? Ich weiss nicht, wie das heute ist bei Konflikten zwischen Produkten. Also quasi ich konfigurieren unter Produkt und es entsteht ein Konflikt im Oberprodukt durch. Keine Ahnung. Regeln, die da greifen. Bekomme ich das dann auch angezeigt? Im Detail.

Q: Also ich bin doch kein Experte fuer die und fuer alle moeglichen Konflikte. Ich kann jetzt nicht genau sagen, aber ich meine also diese Autark Configuration Konflikt ist ja auf jeden Fall im Kontext von einem Produkt,

Delta: meine ich ja. Also das Zwischen dazwischen finde ich spannend.

Q: Daran orientieren ja, das ist interessant.

Delta: Und wie ist das mit? Dass man die Konflikte prueft, bevor man im M.Sales sitzt. Also quasi, wenn bei M.Model hochlade. Und dann sage, pruefe mir meine meine logischen Konflikte. Also ich mein, dieser Kreis, der da gerade gesehen haben, das wird immer ein Konflikt fuer immer, ein Konflikt bleiben, das weiss ich schon, wenn ich es sehe. Also sowas faende ich gut, wenn ich das schon sehe, wenn ich ein Model hochlade ja, es gibt einen Konflikt im Regelwerk und es wahrscheinlich nicht mehr teil deiner arbeit.

Q: na ja, dafuer muesste ich natuerlich jetzt den Algorithmus umschreiben. Praktisch der da die Punkte raussucht, der da die Punkte berechnet. Das ist nicht mehr ganz Teil meiner Arbeit, aber das waer in der Tat auch eine die Loesung dafuer. Also man brauch ja aktuell praktischen Erklaerungen, weil der Konfigurator nicht jedes Mal erkennt, welche Regeln eigentlich ausgeschlossen sein sollten oder welche Auswahlen nicht moeglich sein sollten. Bzw das Frontwend zeigt praktisch an, dass die Option besteht und der Konfigurator merkt dann aber, dass die Option gar nicht besteht

Delta: Genau einen Logik Check muss es geben.

Q: Ich denke, das hat was. Liegt an der Laufzeit. Ist wahrscheinlich sehr komplex. Wenn man das fuer alles macht.

Delta: Aber das andere anderen Anbieter machen das ja auch ein Wettbewerber

von uns. Aber bei ihnen dauert es halt dann auch viel laenger, bis sie das Regelwerk hochgeladen haben. Es ist wahrscheinlich so der Trade off. Vielleicht muss man auch sagen, ich kann zu gegebener Zeit sagen Okay, heute Abend mache ich. Jetzt stosse ich jetzt mal den Logic Check an, der laeuft jetzt bis morgen frueh und dann weiss ich, ob es denken Konflikt gab. Aber das ist fuer die Erklaerung da hast du Recht. Ist es eigentlich irrelevant, dann braeuchte man sie ja eher nicht.

Q: Ja, aber es ist eine interessante Eingrenzung, auch weil es ja auch wirklich nur in dem Kontext relevant ist. Naja, fuer solche Produkt Konfigurator. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Interessant. Dann hab ich noch eine etwas allgemeinere Frage Ich glaub, du bist da naemlich super drin, weil du ja als Modelliererin und Vertrieblerin den Prozess aus beiden Welten kennst. Und viel Erfahrung mitgenommen hast. Kannst vielleicht noch einmal ein Prozess praktisch erklaren, wie es funktioniert. Kundenakquise, die moechten ein Konfigurator haben. Was dann? Wer macht die Modellierung? Wie laeuft es beim Kunden ab? Welche Aufgaben uebernimmt er? Welche Aufnahmen Aufgaben hat dann der Kunde?

Delta: Du meinst, ab dem Zeitpunkt wurde die Software kaufen? Ja, ja. Also grundsaeztlich ist es so. Die werden geschult. Zu Beginn des Projekts immer am Anfang bekommen die auch sowie unsere aller Mitarbeiter auch noch Modernisierungsschub. Von dem lernen Sie erst mal so Basics von M:Model kennen. Auch an einem generischen Beispiel. Und dann macht man meistens einen Workshop mit denen und erarbeitet mal konzeptionelle auf einem Flipchart z.B. Wie soll denn der Konfigurator ausgebaut aufgebaut werden? Was tut man den Wissens Bausteine? Was in Produkten? Was haengt mit was zusammen? Also rein eine konzeptionelle Skizzierung. Und dann fangen die Kunden eigentlich an, selbst zu modellieren. Also sie setzen sich dann hin, modellieren und haben dann in regelmaessigen Abstaenden immer wieder solche Workshops, wo man gemeinsam schaut. Geht es in die richtige Richtung? Gibt's irgendwie Sachen, die Sie vielleicht nicht wissen oder wo es falsch laeuft, dass man da moeglichst frueh eingreifen kann? Also eigentlich macht es der Kunde selbst. Diese ganze Modellierung. Aber wenn der Kunde keine Kapazitaet hat oder sagt Wir schaffen das nicht alles, dann unterstuetzen wir auch. Also dann wird auch schon sehr viel modelliert. Also es gibt von bis. Es gibt von nur Kunde gemeinsam bis nur ist. Da gibt es eigentlich die voellige Bandbreite. Aber auch bei nur sehr aest ist es so, dass wir dann das Regelwerk wieder uebergeben. Also wir schulen dann wieder den Kunden auf dem erstellten Regelwerk, sodass er dann auch zu jederzeit selbst Anpassungen taetigen kann, weil wir uns so sehr am wichtigsten, dass der Kunde immer zu jederzeit selbst aenderungen einpflegen kann. Genommen von damals so ganz grob.

Q: Koennen wir manchmal Kunden auch mit Fehlern praktisch auf euch zu Kunden, die eigentlich die Modellierung in komplett eigener Hand waren?

Delta: Klar, also die kontaktieren schon ihren Projektleiter regelmässig, oder. Ja, meistens auch so ein weekly oder daily, je nachdem, was es fuer ein Projekt ist, wo sie auch ueber aktuelle Themen sprechen oder fragen wie was geht. Ich habe hier ein Problem. Das funktioniert nicht so, wie ich es mir vorstelle. Solche Dinge.

Q: Genau. Okay. Super, dass ich jeden Fall sehr interessant. Das war sehr hilfreich. Gut, ich werde gleich noch einige persoenlichen Daten erfragen. Wenn das in Ordnung ist. Aber dann werde ich jetzt schon mal die Aufzeichnung abbrechen, damit diese nicht aufgezeichnet werden.

Interview Epsilon

Q: Dann starte ich jetzt die Aufzeichnung vielleicht bevor wir mit dem Interview anfangen, wuerde ich dir nochmal kurz das Projekt vorstellen. Ich habe ein use-case vorbereitet. Ein recht einfaches Beispiel. Was ich hier modelliert habe. Es geht um meine Elektroautos. Kommt dir vielleicht noch bekannt vor, wenn du in letzter Zeit die Schulung gemacht hast.

Epsilon: Ein bisschen laenger her.

Q: Und zwar fuegen wir mal hier ein Elektroauto hinzu. Hier koennen unterschiedliche Sachen auswaehlen, Getriebe, Leistung nehmen wir mal 400 PS und dann wird eben der vorhin beschriebene Fehler auch schon geworfen. In dem Fall liegt selbst ganzes Model anschauen ein Konflikt, den ich jetzt natuerlich absichtlich hier rein modelliert habe. Oft ist das natuerlich nicht absichtlich passiert, dass die 400 PS eine hohe Kapazitaet implizieren und hoher Kapazitaet entsprechende hohe Maximalgeschwindigkeit, damit die Batterie ja schnell geladen wird. Und das ist aber aus einem unbekanntem Grund nicht kompatibel mit der hohen Leistung. Also einmal hier das Beispiel zur Verdeutlichung. Und mir gehts jetzt praktisch darum, genau zu verstehen, wo das Problem liegt und was hilfreich in dem Kontext waere. Und dazu vielleicht erstmal fuer dich eine allgemeine Frage, was du bei der CAS machst.

Epsilon: Ich bin Software Ingenieur im Bereich Produktkonfiguration ja, im backend Team also fuer den rechen Kern an sich. Auch fuer die Berechnung von Konfiguration und auch den Konflikten, indem man reinlaufen kann.

Q: Ja. Und dann vielleicht noch ein bisschen spezifischer, in welchem Kontext genau du mit Merlin arbeitest. Du meintest vorhin schon, du bist im Kern.

Epsilon: Ja also ich entwickel am STANDARD Produkt am rechen Kern, also an der Auswertung Engine fuer den Produktkonfigurator, also Kernteam, also arbeite an der Regel-Auswertung an der Auswertung von Konflikten et cetera alle moeglichen und teilweise arbeite ich auch in anderen Projekten Mitgliedern den

Konfigurator nutzen, aber hauptsaechlich arbeite ich an dem, an dem Solver selbst

Q: kam und hat es so bereits schon Probleme mit dem Modellierungsfehlern? Du meinstest vorhin, dass sie dir nicht ganz unbekannt sind.

Epsilon: Na ja klar. Also jetzt da ich aber am Standardprodukt einfach entwickel, laeuft man natuerlich auch in Demos in dieses in das Problem rein. Man kennt aber auch als Entwickler die Limitierungen, die wir heute da ja an den Standpunkt haben. Also was koennen wir vorhersehen? Was koennen wir anzeigen? Welche Informationen koennen wir rausgeben zu einem Konflikt, den wir sehen? Also ich kenne auch so ein bisschen die Limitierungen, die technisch, die wir bis jetzt haben oder was wir bis jetzt alles koennen, was nicht war. Selbst so im Tag, Tag und Tag Geschaeft laufe ich jetzt nicht selbst in die Fehler rein, weil ich jetzt nicht so viel modelliert. Ja, aber ja eher dann, wenn die Fehler Reports reinkommen. Hab ich mit dem Fehler etwas zu tun.

Q: Kannst du auf die Limitierung etwas genauer noch eingehen?

Epsilon: Frage Wie technisch soll es denn werden, was eher oberflaechlich oder auch technisch?

Q: Vielleicht koennen wir oberflaechlich anfangen und gegebenenfalls tiefer gehen.

Epsilon: Also allgemein die Limitierungen auf der Oberflaeche sind, ja sind zum einen, dass es nicht so sehr transparent sind, teilweise die Fehler Berichte. Sie sind auch nichts. Es ist schon eine geht schon ein bisschen technisch, aber sind nicht komplett vollstaendig. Die Berichte, die man auf der auf der Oberflaeche bekommt. Sie sind auch fuer den User in dem Sinne limitiert, dass sie relativ hohes technisches Wissen schon benoetigen. Zumindest muessen sie relativ gut verstehen, wie der Konfigurator funktioniert. Es sind meist nicht sehr gut abstrahiert. Erben wie die Fehlinformation dem angezeigt werden und. Es gibt auch Faelle, die sind eher selten, an denen wir gar nicht mehr in der Lage sind. Fehler auf der Oberflaeche anzuzeigen, sprich der Nutzer ist eigentlich ohne Information. Hat eigentlich kein Zugang mehr zur Information. Das sind so die, die sagen auf abstrakter Ebene die technischen Limitierungen

Q: Du meinstest der Bericht waere nicht vollstaendig. Was fehlt denn?

Epsilon: Mehrere Aspekte. Es nicht vollstaendig. Man hat in dieser Anzeige, den man auf auf der Oberflaeche sieht, gibt es in den normalen Widerspruchsbericht und den vollstaendigen Widerspruchsbericht und beim vollstaendigen Widerspruchsbericht hat man eigentlich ein eine Auspraegung, die im Konflikt steht. Und davon ausgehend hat man die Gruende, warum diese Auspraegungen im Konflikt steht. Und fuer jede Richtung merken wir uns jeweils nur einen Grund. Es kann aber eigentlich Gruende geben. Es kann mehr als einen Grund geben. Wir merken es, wenn man nur den ersten, den wir sehen, sprich wir merken uns nicht potentiell

alle Gruende, die es geben kann, weshalb eine Auspraegung im Konflikt steht. Was glaube ich am simpelsten sagen. Also das ist der Grund, warum wir nicht vollstaendig sind. Und ein zweiter Grund ist, warum wir nicht vollstaendig sind. Wir brechen sozusagen beim ersten Konflikt ab, dem wir treffen. Also ich weiss nicht, es gibt Aufregung, die steht im Konflikt. Aber es koennt ihr auch sein in deiner Modellierung, dass tatsaechlich zwei Auspraegungen im Konflikt stehen. Wir brechen aber nach der ersten ab und zeigen dir jetzt hier ein Problem mit diesem. Da wird dieser Auspraegung. Sprich es gibt eigentlich zwei Aspekte, wo wir nicht ganz vollstaendig sind.

Q: Ok. Interessant. Ich hatte gehoert, dass es zum Teil auch Konkurrenten auf dem Markt gibt, wo dann das Hochladen deutlich laenger dauert. Dafuer dann aber im Modell praktisch weniger Konflikte solcherart auftreten koennen. Kannst du mir dazu vielleicht mehr sagen? Ich bin da tief drin oder ich weiss, der technisch weiter drin bist.

Epsilon: Ja eher grob. Also ich kenn mich da nicht im Detail aus, was die Konkurrenz macht, aber ich weiss von einem auf jeden Fall ohne Namen zu nennen, dass der einen anderen Ansatz benutzt. Ich glaub, der im Detail muss wird jetzt eigentlich verstehe. Ich verstehe sie auch nicht im Detail, was sie da machen, aber die benutzen glaub ich so Binary-Decision-Diagrams heissen die und das sind vorrechnete Modelle sozusagen. Also sie nehmen das ganze Regelwerk und berechnen schon sehr viele Datenstrukturen vor. Sprich wenn Sie dann eine Auspraegung zum Beispiel anklicken, die bei uns zu einem Konflikt fuehrt, haben Sie schon einige Sachen vorgerechnet und abgeleitet. Spricht, dass man Sie vielleicht gar nicht anklicken kann oder dass Sie schon ausgegraut sind. Und durch dieses Tor berechnen aber dafuer natuerlich auch mehr Zeit investieren. Koennen Sie schon Sachen teilweise frueher erkennen. Aber es ist zu meinem Wissen, ich bin da nicht genau dran. Wie weit es begrenzt ist, hat das auch Limitierungen. Sprich man kann nicht beliebig komplexe Sachen berechnen. Regelwerke, die ja irgendwann zu gross werden fuer diese Ansaetze, koennen Sie eigentlich nicht hervor berechnen. Also ich bin der Meinung, ich kenne mindestens ein Regelwerk besteht, dass der Konkurrenten nicht vorbereitende konnte, weil einfach zu gross wird. Der Vorteil ist durchaus, dass manche Sachen vorher schon gesehen werden koennen. Das ist einfach vor berechnet haben. Am liegt aber an dem Ansatz, der aber auf der anderen Seite nicht beliebig skalieren kann. Ja, um mehr im Detail weiss ich nicht, was Sie genau machen. Was ist der einzige, den dem jetzt einfaellt.

Q: Danke. Vielleicht kommen wir zurueck zu zu der Erklaerung, in dem Kontext geliefert werden sollte. Was waere fuer dich praktisch Ziel einer solchen Erklaerung, die dort im M.Sales neo angezeigt wird? Welches Ziel sollte die verfolgen?

Epsilon: Also sozusagen man hat jetzt schon den Konflikt und das, was dann

angezeigt wird, dass welches Ziel man da hat,

Q: genau dann nicht im Hinblick, dazu spaeter noch kommt, was genau angezeigt werden soll, sondern dass praktisch das Ziel sein soll.

Epsilon: Also das Ziel vom Anzeigen sollte natuerlich sein. Eigentlich relativ simpel. Der User sollte ohne zu tiefes Wissen transparent verstehen, wo das Problem liegt, also woraus entsteht der Konflikt? Da dies ja auch im Regelfall oftmals mit einer Modellierung zu tun hat, sollte er den Fehler, den der Kunde. Der Nutzer hat meistens dann eher das Produktmanagement auf Kundenseite, das die in der Lage sind, den Fehler durch die Transparenz, die wir schaffen, selbst zu finden. Das ersich nicht irgendwie verliert in dem Fehler und ihn auch selbst loesen kann, ohne Support extra zu holen, extra holen zu muessen. Ja, es hat die Nutzer nur frustriert und auch die Prozesse langsamer macht. Also der Modellierer muss in der Lage sein, selbst den Fehler aus dem Fehler Report loesen zu koennen, ohne Support zu kriegen. Das wir einfach genug gestaltet sein sollte auch ohne tiefes technisches Wissen.

Q: Aktuell bekommt ihr also oefter auch Anfragen von Kunden, die irgendwo Fehler haben und ihr muesst dann auf die Suche gehen.

Epsilon: Genau. Meistens funktioniert das so, dass der Produktmanager beim Kunden das Problem hat, dass oftmals zum Beispiel an ein Projekt Projektteam weiterleitet, was bei uns sitzt, was vielleicht zu einer ersten Instanz das sich auch anschaut, so als erst First Level Support maessig. Und wenn die auch nicht nicht schlau draus werden aus dem Fehler Report wandert, hat das dann zu uns. Unter der Annahme, dass es vielleicht auch einfach ein Bug ist, aber in vielen Faellen ist es kein Bug, sondern der es hat einen Grund. Der Grund ist auch durchaus richtig und es gibt auch Modellierungen Fehler. Nur ist der Fehler Report zu schlecht, um das ableiten zu koennen. Und wir als Entwickler, die am Standardprodukt auch arbeiten, benoetigen oft eigentlich eine Entwicklungsumgebung um den Fehlern wirklich zu finden. Sprich wir kommen auch nicht mit dem Standart Report aus dem M.Model aus. Also auch mit unserem technischen Wissen reicht es nicht um den Fehler zu finden, sondern wir muessten eigentlich auch oftmals noch Debuggen mit einer Entwicklungsumgebung.

Q: Dann guckt ihr euch wahrscheinlich auch die Implikation Trace an!

Epsilon: Wir gucken uns eigentlich die implication trace intern nochmal an, der teilweise halt dieselben Limitierungen hat, aber wir haben noch ein paar Moeglichkeiten, mehr Informationen an gewissen Ecken abzugreifen. Also nicht den Fehler. Fehler report dargestellt werden.

Q: Okay, super, dann komme ich vielleicht einmal zur Erklaerung selber und wie sie aufgebaut werden sollte. Dazu die erste Frage. Was genau praktisch erklaert werden sollte, und zwar im Hinblick auf globale und lokale Erklaerung, sprich ob

in dem Kontext auch allgemeine Informationen ueber das System interessant sind. Also was fuer ein Solver wird verwendet? Wie funktioniert das Ganze? Oder ob es ob der Fokus darauf liegen sollte? PS impliziert das und das impliziert, dass und deswegen gehts nicht. Oder vielleicht eine Kombination von beidem? Es waere fuer dich da hilfreich und interessant.

Epsilon: Also ich glaube, wenn es um den Widerspruchs Bericht geht. Sind eher die Informationen aus dem Konfigurator interessant. Ich glaube, es gibt da vielleicht noch gute Gegenargumente, aber globale oder Umgebungsvariablen wie auf welchem Server laufen mir gerade auf welcher Datenbank laufen wir gerade. Sehe ich aktuell nicht das es relevant ist fuer den Widerspruchsrecht selbst. Sprich also die Annahme ist, Stand jetzt ist, die Umgebungsvariablen duerfen keinen Einfluss darauf haben, wie der Konfigurator intern arbeitet. Sprich es soll keinen Einfluss auf den Widerspruchsrecht haben duerfen. Das waren fuer dich jetzt die globalen Variablen, also die globalen. Es geht eher wuerde ich sagen und die lokalen dann. Sprich wir wollen alle Informationen aus dem Regelwerk selbst nur anzeigen. Sprich Welche Auspraegungen waren an diesen Konflikt beteiligt oder sind ausschlaggebend dafuer, dass wir Auspraegungen haben, die im Konflikt stehen? Da sollten die Auspraegungen Betracht ziehen. Die relevant sind vielleicht noch unterscheiden die, die vom User gewaehlt worden sind, also dem, der auf wirklich aufs der Oberflaeche geklickt hat. Das man vielleicht verschiedene Herkuenfte anzeigt. Beispielsweise war das gepinnt. Das Element hat der User geklickt. Ist es vielleicht sogar aus dem CM Parameter entstanden? Es gibt auch sozusagen externe Einfluesse, die durch externe Systeme kommen, die sozusagen als das sehr variable importiert werden. Die koennte man auch gesondert anzeigen oder als Einfluss geben, dass das aktuell eine sehr Variable ist. Ich wuerde sagen eher die Sachen sollten alle eingehen in ein Widerspruchsrecht, also die lokalen Informationen.

Q: Und die wuerdest du auch. Sollten alle enthalten sein. Oder fallen dir noch weitere ein?

Epsilon: Gute Frage. Also ich glaube, aktuell haben wir eher einen Stand, wo wir zu wenig Information haben. Von daher wuerde ich eher sagen, man sollte. Die informatioenn, die man auf jeden Fall hat anzeigen und ich glaube auch detaillierter anzeigen. Also wir zeigen als Beispiel heute schon theoretisch an, dass eine Auspraegung beteiligt war, die aus einer aus einem externen System kommt. Also einen Kern haben. Wir zeigen an, dass sie am Konflikt beteiligt ist. Aber jetzt zeigen glaub ich nicht an, dass sie aus einem externen System kam. Was fehlt eigentlich dem Nutzer? Die Info der Ursprung dieser Auspraegung? Warum diese Auspraegung aktuell mit am Konflikt beteiligt, dass also die Herkunft ist nicht immer komplett sauber im Detail und klar ist es einer Seite mehr Information, was die nutzer. ueberladen koennte oder ueberfordern koennte. Jedoch glaube ich ak-

tuell eher, dass die Information eher fehlt, wodurch der Anwender gar nicht weiss, woher das ueberhaupt her kommt. Sprich er hat eher eine Desinfo, also fehlende Information als eine ueber Information. Sprich an der Stelle sollte man eher mehr Information aufnehmen, aber im Gegenzug wuerde ich auch sagen, wie ich gerade schon gesagt habe, jetzt z.B. die Umgebungsvariablen mit in den Wirkungsbereich zu laden. Es ist glaube ich keine Information, die hilft, sondern eigentlich eher die Daten aufblaehen. Also welchen Server laufen eine grafische Datenbank ein? Solche Informationen sind glaube ich nicht. Hilfreich.

Q: Danke! Dann kommen wir vielleicht mal zum Format der Erklaerung. Du hast jetzt ganz schoen, dass schon viele Sachen gesagt, die viele Elemente, die enthalten sein sollten. Hast du auch eine Praeferenz wie wie das Format praktisch sein, da es im Fliesstext seine Stichpunkte, Visualisierungen, Grafiken, Diagramme.

Epsilon: Ich glaube, Zielzustand waere. Eher etwas Richtung Visualisierung. Ich glaube, so eine Mischung wird auf jeden Fall sagen, worauf der irgendwie eine visuelle Darstellung, weil die interne Datenstrukturen auch eher visuell denkbar sind. Also man kann auch stueckweise die interne Struktur als Baum abbilden. Gedanklich, sprich machte es durchaus auch Sinn, sie so vernuenftig zu visualisieren. Man koennte an einigen Ecken, glaube ich, aber mit textuellen Informationen aushelfen, wenn wir zum Beispiel ueber die Urspruenge reden. Also was gerade eben angedeutet hatte, dass man besser erklart textuell, was ein Ursprung sein kann. Also kommt eine gewisse Auspraegung, die mit diesem Widerspruchsbericht beteiligt ist aus einem CM-System kommt es, aus einem Gepinnten Feature, also auf der Oberflaeche ist das ein Feature, was ein Schloss hat sozusagen. Ist es verriegelt. Kommt es aus internen Gruenden. Also es gibt auch Einstellungsmoeglichkeiten fuer den Konfigurator, wo man sagen kann, ein Feature darf nicht geaendert werden. Das wird heute auch nicht. Gesondert ausgewiesen, dass diese Auspraegung festgesetzt ist oder an einem Konflikt beteiligt ist. Weil es sozusagen in diesen Einstellungen vorkommt. Sprich man koennte eine Visualisierung haben. Die vielleicht auch einen Baum ein Baum darstellt, aber. Grafisch. An manchen Ecken dann sozusagen textuell noch erklaren, was bedeutet gerade diese Auspraegung? Was ist der Herkunft fuer diese Auspraegung? Und man sollte oder natuerlich Zielvorstellung oder Traumvorstellung, wie ja wahrscheinlich auch, dass man sagen kann, da die Widerspruchsberichte sehr gross werden koennen, die internen Strukturen, dass man da vielleicht auch gewisse Information ausblenden kann, dass man vielleicht filtern kann. Ich suche grad genau eine Auspraegung. Kommt die mit im Konflikt vor? Oder nicht? Das man vielleicht die Visualisierung teilweise einklappen kann, man nur gewisse Ausschnitte sehen moechte zurzeit. Das koennte ich mir vorstellen. Wer so eine Zielvorstellung wie etwas aussehen koennte, sprich dass man dem Anwender die Moeglichkeit gibt, im Konflikt Bericht zu navigieren und die Information zu suchen,

die er sucht. Gegebenenfalls, dass er auf High Level alles sehen kann, dann aber auch gewissermassen filtern kann, sich fuer verschiedene Gruende auch den Ursprung geben kann. Also eine Erklaerung wirklich textuell.

Q: Super. Dann hab ich noch zwei Fragen. Und zwar meintest du vorhin, dass ihr an manchen Ecken noch zusaetzliche Informationen abgreift. Wenn ihr auf Fehlersuche seid und ich moechte ja spaeter auch praktisch eine Erklaerung implementieren, die moeglichst viele dieser Ecken, auch auch Informationen aus diesen Ecken praktisch abgreift. Sind die ausschliesslich aus der Publikation Trace oder wo guckt ihr noch nach weiteren Informationen?

Epsilon: Also ein Grossteil der Daten, die wir als erstes abgreifen, werden eigentlich aus dem Implcation trace, wuerd ich sagen, das ist ein grosser Bestandteil. Denn der hat intern tatsaechlich, da kann man auch ein paar Sachen umstellen, dass er vollstaendiger wird. Das ist aber aktuell nur in Teilen moeglich, was es durchaus in Grund oder Datenquelle, die wir nutzen. Eine, das habe ich vorhin noch nicht ganz erwaehnt, das ein grosser Bestandteil ist. Damals waren es jetzt boolische Elemente, aber es waren auch durchaus haeufig hat es, dass man Konflikte durch Arithmetik hat also durch numerische Variablen und diese haben auch noch hier und da Luecken im Trace. Das bei der numerischer nochmal ein bis komplizierter ist und die an. Wenn wir selbst sehen a der Implikation ist es an der Stelle grad unversaendig oder hat einfach fehlende Information, was auch in Trance teilweise durch ein Fragezeichen dargestellt werden kann. Das ist oft ein Hinweis darauf. Es fehlen irgendwie Informationen fuer die Numerischen Daten. Holen wir uns dann durchaus nochmal gesonderte Informationen. Die kriegen wir nicht aus dem Implication Trace. Die kommen. Eigentlich muss man da wirklich durch die Debuggen oder extra. Anweisungen, indem man einfach eine Konsole loggt oder den Logger schreibt. Aus anderen Klassen fuer technische Klassen hoeren willst. Sozusagen wo man sich die herholt. Das ist fuer dich relevant?

Q: Ich denke mal, ganz so detailliert wird das wahrscheinlich nicht gehen. Ich denke, dass hauptsaechlich Information aus dem Implication Trace verwenden werde. Da sie ja automatisiert angezeigt werden koennen. Aber eventuell komme ich dann vielleicht auch spaeter nochmal mit technischen Fragen auf dich zu. Ja.

Epsilon: Man koennte noch erwaehnen, also bei der Numeric. Was oft hilft, was wir so noch nicht machen ist. Es gibt abstrakt gesehen einen Variablestore. Kann man das nennen. Das steht zu einem gewissen Zeitpunkt. Alle Informationen. Die wir haben. Fuer jede variable. Gespeichert. Da steht immer drin. Wie ist das Intervall fuer eine gewisse Variable A. Zum Beispiel hat es aktuell das Intervall 0 bis 100 und diese Information kann durchaus auch hilfreich sein, um zu verstehen, welche Belegung haben gerade Variablen intern, die aber nicht vernuenftig im Trace stehen. Da waere vielleicht noch nicht konkret, sind doch ein ja nicht konstantes

Intervall, haben 0 bis 100 oder ist es noch komplett unbounded, da kommt noch und Endlichkeit Werte drin vor. Solche Informationen stehe auch nicht Implikation Trace, koennten aber auch hilfreich sein, wenn man dann Konflikte hat, die sehr in die Numeric rein gehen. Hat man bei Kunden Workspaces durchaus. In deinem Workspace sind es eher boolische Sachen, wo man einfach den implication trace nutzen wuerde.

Q: Okay, super, danke! Ich hab noch eine Frage zum Fragen Typ, der das Problem bezeichnet, ist etwas abstrakte Frage. Und zal zielen diese Fragen Typen auf unterschiedliche Informationen ab. Und abhaengig davon. Wird halt auch die Erklaerung entworfen, und zwar welcher Fragen-Typ beschreibt oder passt deiner Meinung nach am besten zu dem beschriebenen Problem und zwar zur Auswahl ist. Wie. Warum. Warum nicht. Was. Wenn. Und wie muesste es sein, dass.

Epsilon: Ich wuerde sagen, es eigentlich ein warum, also man moechte klassisch Informationen haben. Warum etwas nicht funktioniert. Eigentlich stand jetzt eher eine reine Informationsquelle. Ein Erklaerungsversuch, warum etwas nicht funktioniert. Kann man sich fuer eins entscheiden, muss ich sagen. Warum. Es ist die richtige Frage.

Q: Okay, gut, du kannst auch gerne was anderes da noch dazunehmen.

Epsilon: Was sagen die anderen genau? Warum das wir? Gab es noch? Warum nicht? Was sagen die anderen?

Q: Was. Wenn. Und. Wie muesste es sein, dass.

Epsilon: Also natuerlich heute technische Limitierung ist es so nicht. Aber natuerlich waere es schon interessant, mit was waere, wenn man das sozusagen noch ein bisschen aus der anderen Sicht betrachten kann. Sind wir, ob man schon eine Loesung mit angeben kann, direkt in den Konflikt sozusagen fuer den Nutzer klar aufzeigen kann und auch sozusagen schon fast die Loesung mitgeben kann? Es natuerlich noch eine schoenere Frage Typ. Aber ich wuerde an sich erstmal beim Warum bleiben. So was wirklich realistisch aktuell ist.

Q: Okay, super. Dann wuerde ich dir auch den Raum geben. Hast du vielleicht noch weitere Punkte, die du in diesem Kontext noch fuer sehr wichtig erachtet, die noch sehr relevant sein koennten bezueglich der Fragestellung oder bezueglich des Allgemeines des Designs allgemein an Erklaerung?

Epsilon: Ne, ich glaub ich hab alles erwaeht, das wichtigste war gerade vergessen hatte war die Numeric. Dass man da so ein grosses Themengebiet ist, das ich im ersten Teil vergessen hab, das die auch der komplizierteste Teil ist oftmals fuer den Anwender. Dass die relevantesten repraesentiert werden muesste und unterrepraesentiert, das sagt er ja auch, sonst habe ich keine. Faellt mir nichts ein, was noch gross fehlt.

Q: Okay, super, dann vielen Dank dafuer. Falls bei dir irgendwie noch Fragen aufkommen oder aehnliches. Kannst Du mich natuerlich jederzeit kontaktieren. Wenn du damit einverstanden bist, wuerde ich noch einige Daten zu dir erheben. Persoenliche Daten, um Metadaten fuer die Studie zu haben.

Interview Zeta

Q: Und bevor wir naeher auf das Problem eingehen, koenntest du mir vielleicht einmal sagen, was genau du bei der CAS Software genau machst, was deine Aufgabenbereiche sind.

Zeta: Also ich bin Java Software-Entwickler primaer im Backend im Team bzw. Obsidian fuer das DCM. Das heisst, ich bewege mich primaer halt auf der Server Seite des Ganzen, also im Umfeld des eigentlichen Konfigurator ist also des Rechen Kernes wenn man so will, d. h. eher auf der Seite, die den den Fehler Report, den man sich in der Model anguckt oder angucken kann, den wir da generieren und weniger auf der auf der anderen Seite, wo man im Zweifel die doch recht einfache Fehlermeldung ansieht. Genau.

Q: Kannst du vielleicht etwas genauer erlaeuern, was du im Kontext mit dem oder bzw. wo der Fehler dir praktisch ueber den Weg laeuft beim in deinem Alltag als als Mitarbeiter im Kernteam?

Zeta: Ja, also meistens laeuft er mir tatsaechlich ueber den Weg. Wenn es vielleicht dem Projektteam oder bei einem Kunden ein Problem gab und die Modellierer das vielleicht nicht ganz nachvollziehen koennen, dass man da dann mal vielleicht, so unter, unter Benutzung von Eclipse oder aehnlichem mit die debuggen zu schauen, woher eigentlich der Fehler da kommt, weil wahrscheinlich die Fehlermeldung nicht erklaerend genug ist, sodass es fuer den Modellierer manchmal nicht direkt ersichtlich ist, was eigentlich schiefgelaufen ist. Das heisst, wir haben meistens, ist es eher, dass ich bei einem, also beim Schreiben eines Tests zwar eine aenderung im Code oder so, dass da irgendwie sowas auftritt oder aber halt, dass andere Kollegen, die er in der Modellierung Umfeld taetig sind, da auf einen zukommen und eine Frage haben, weil ich selbst in meinem Arbeitsalltag halt relativ wenig modelliere oder auch relativ wenig im Frontend, also einem selbst oder aehnlichem mache, sondern primaer halt da bin, wenn ich teste, ob eine neue Funktion irgendwie auch das tut, was sie tun soll.

Q: Das heisst, wenn ich das richtig verstanden habe, tritt der Fehler auf Client Seite bei den Kunden aus. Die geben das vermutlich weiter an deren Modellierer und diesen dann manchmal ueberfordert und kommen dann auf euch zu und dann wird es intern bis zu dir weitergeleitet.

Zeta: Sozusagen. Genau. Also meistens genau der der Vertriebs Anwender, der wirklich im M.Sales dann nur klickt. Bekommt wie wir gesehen haben nur eine sehr rudimentaere Fehlermeldung. Der Modellierer hat dann im M.Modell die Chance sich auch den Widerspruches Bericht anzugucken. Also schon ein bisschen mehr und wahrscheinlich bei einem Fehler, wie du ihn jetzt da an deinem Beispiel oder was heisst Fehler? Aber bei diesem Widerspruch, den du in dem Beispiel da modelliert hast, wuerde ich behaupten, das kann man mit dem Widerspruches Bericht auch noch aufloesen oder zumindest nachvollziehen, was was da passiert. Aber es gibt halt de facto Kundenworkspaces, wo die Regel nicht so direkt widerspruechlich sind und es ueber diverse Umwege passiert und vielleicht noch mit Variablen drin oder Helfer Elementen, die wir nur intern benutzen, die man gar nicht irgendwie schoen im Text repraesentieren kann, sodass auch der Widerspruches Bericht teilweise recht unuebersichtlich werden kann bis zu dem Punkt, wo einem, wenn man nicht genauer weiss, was intern passiert, dann auch nicht mehr weiterhelfen kann, um eine Loesung zu finden. Und dann kann es halt passieren. Also je nachdem entweder der Modellierer ist auch schon vom Kunden sozusagen oder aber unsere Kollegen hier bei Consulting Services oder aehnlichem machen den Modellierungs Support fuer einen Kunden. Und meistens ist es bei mir jetzt dann eher so, dass Kollegen von von Consulting Services dann, sage ich mal auf dem kleinen Dienstweg mal mal reinkommen und fragen: Wieso funktioniert dies oder das nicht? Wir haben das hier geklickt und genau und wenn es aber nicht auf die Schnelle beantwortbar ist oder wirklichen komplexerer Fall ist, genau dann wird ganz offiziell sozusagen auch ein Bug Ticket angelegt. Und das kommt im schlimmsten Fall dann bis zu uns ins Kernteam und wir muessen uns drum kuemmern.

Q: Mich wuerde interessieren, ob du ein Beispiel hast, mit was fuer einem Problem? Also dann Sales oder Consulting Mitarbeiter bei dir ankommen oder eben die Modellierer bei den Consulting Mitarbeitern ankommen. Hast du ein Beispiel fuer eine konkrete Erklaerung, die du denen dann im Nachhinein geliefert hast? Also dass du hier dran oder da dran ja.

Zeta: Ja, wobei in dem Zusammenhang war es tatsaechlich ja ein Problem, was denke ich mal. Selbst geschaffen war, wenn man es vielleicht so nennen kann. Ich erinnere mich an einen. Ein Beispiel, wo mit Copy and Paste letztendlich Regeln dupliziert wurden, was wiederum dazu gefuehrt hat, dass die intern nicht mehr richtig behandelt wurden. Insofern handelte es sich da eher um einen Bug als wirklich um einen Modellierungen Fehler. Den, den man quasi mithilfe des Widerspruchs, Berichts oder aehnlichem haette aufloesen koennen. Aber wenn ich zurueckdenke an andere Beispiele, wo es tatsaechlich mehr an Modellierungen Problem war. Und was kann man da loesen. Dann war es zuletzt haeufig mit komplexeren Regeln. Sowas wie weichen defaults, oder aehnlichem. Oder gerade auch Variablen. Da dann nat-

uerlich die numerische Komponente quasi noch hinzukommt. Man hat nicht nur einfach einfache Logik im Sinne von A impliziert. B und B impliziert nicht A. Im schlimmsten Fall oder im einfachsten Fall. Sondern dass man im Zweifel ja mithilfe der Numeric noch irgendwelche Verrechnung mit drin hat und die dann erst zum Konflikt fuehren. Genau. Also sobald Numeric oder Defaults mit reinkommen, ist es meistens halt am Widerspruches Berichte auch schnell unuebersichtlich.

Q: Man kam, dann koennen wir vielleicht mal zur Erklaerung. Und was sollte deiner Meinung nach. Ziel einer solchen Erklaerung sein. Also noch gar nicht so genau der Inhalt der Erklaerung, sondern das uebergeordnete Ziel, dass eine solcher Klaerung verfolgen sollte oder Ziele.

Zeta: Also ich denke, am sinnvollsten und am besten fuer den fuer den Endbenutzer ist wahrscheinlich, wenn er wirklich ohne gross im Thema drin zu sein, optimalerweise deshalb versteht. Was ist schief gelaufen? Also welcher, welcher Klick und warum hat zu diesem Konflikt gefuehrt? Und das Warum? Ja, wahrscheinlich macht es am meisten Sinn, sozusagen nur auf oberster Ebene. Also gar nicht mal woher kommt es sozusagen, sondern wirklich? Keine Ahnung. Man hat den Klick A gemacht und sieben Klicks spaeter Klick B und die beiden haben halt dann den Konflikt erzeugt. Also ich denke, wenn man in irgendeiner Form wahrscheinlich die den eigentlichen Klick des User sozusagen in die Erklaerung mit rein bekommt, ist ihm wahrscheinlich viel geholfen, als wenn man jetzt intern. Was auch der Widerspruchs Bericht heutzutage halt ist. So ein bisschen, ja einfach alle Schritte, die wir intern abgelaufen sind. Also wenn User, wenn der Endbenutzer irgendwie auf A klickt und das aber in einem komplexen Regelwerk war, ueber mehrere Stufen hinweg irgendetwas anderes impliziert und das dann erst den Konflikt ausloest, dann wuerde man halt im Widerspruches Bericht auch diese ganze Verkettung sehen, obwohl eigentlich wahrscheinlich fuer den Endbenutzer ja nur Relevantes. Er hat ja irgendwann mal auf wahr geklickt.

Q: Okay, super. Dann zur Erklaerung zu Scope vielleicht, aber zur Breite der Erklaerung wuerden dich hauptsaechlich lokale Elemente interessieren. Also sprich welche Komponenten sind involviert? Welche Regeln sind involviert? Welche Clicks wurden gemacht von end-user? Oder auch globale Elemente beispielsweise. Wie funktioniert das logische System dahinter ueberhaupt? Oder welche Server wurden verwendet? Also etwas allgemeinere elemente? Oder vielleicht auch eine Kombination aus beidem?

Zeta: Ich denke, das haengt so ein bisschen davon ab, wer dann derjenige ist, der sich das Ganze anguckt. Also wenn es wirklich der Endbenutzer ist, dann glaube ich, machen die globalen Elemente eher weniger Sinn, weil ja wie gesagt, am Ende glaube ich, ist fuer den Endbenutzer am hilfreichsten, wenn er irgendwie aus der Erklaerung ableiten kann, welcher Klick oder oder welche Elemente wahrscheinlich

sozusagen fehlerhaft oder ungueltig sind und deswegen zu dem Konflikt gefuehrt haben, waehrend so globale Information wahrscheinlich dann eher fuer jemanden wie uns, der dann so ein Problem quasi auf den Tisch bekommt, dann eher fuer uns relevant sind, weil wir vielleicht noch testen koennen, gibt's Unterschiede auf den verschiedenen, auf den verschiedenen Servern oder gibt's Abhaengigkeiten zu irgendwelchen anderen globalen Settings? Allerdings glaube ich, sind die Informationen wie gesagt fuer den Endbenutzer wahrscheinlich eher irrelevant. Dem ist wahrscheinlich relativ egal, warum es konkret zu dem Fehler kommt. Er will nur wissen, wie er es schnell beheben kann. Und ich denke, den Server neu starten oder den Server wechseln kann der Endbenutzer sowieso nicht kennen. Hilft ihm das nicht viel? Ja.

Q: Der Super. Dann vielleicht einmal nochmal genauer zum zu der Erklaerung selber werden schon ein bisschen angeschnitten. Und welche Elemente sollten praktisch alle enthalten sein? Welche Elemente sollten nicht enthalten sein? Du bist schon genauer auf die auf die clicks des Users eingegangen. Aber willst du das vielleicht noch etwas ausfuehren, was genau enthalten sein sollte oder was auch nicht reingeht?

Zeta: Ja, also im Endeffekt nur um nochmal zu klaeren, worauf es genau abzielt, ist es am Ende Effekt, dass wenn man im M.Sales haelt, einen Klick macht, der zu einem Konflikt fuehrt, dass man da in dieser Notification ne bessere Erklaerung bekommt, richtig?

Q: Ja, ein Start waere praktisch die Notification da. Man koennte aber auch ueberlegen, ob man da noch etwas verlinkt und sich beispielsweise in einen pop-up oder overlay. Nochmal oeffnet, wo dann detaillierter was angezeigt wird. Also praktisch aehnlich wie der Widerspruches Bericht, nur eben verbessert und eben auch wahlweise im Frontend angezeigt.

Zeta: Ja genau. Also ich frag deswegen, weil ich glaub der Inhalt haengt halt auch davon ab, in welcher Form das dann entsprechend dargestellt wird und wieviel Platz und usw. logischerweise das dann auch bekommt. Wenn es im Rahmen so einer Notification Bar oder aehnlichem bleibt, wuerde ich sagen es wahrscheinlich am hilfreichsten wirklich dem User zu sagen Dein Klick auf Button 1-2-3 oder auch auf Auspraegung ABC und dein letzter Klick haben zu dem Konflikt gefuehrt. Wenn man dann aber so eine Art detaillierteren Modus hat, auf dem man durch einen extra Klick oder so gelangt, denke ich, macht es durchaus Sinn, dass man sowas aehnliches wie wie in M.Model auch schon hat. Sprich, dass man den Widerspruches Bericht wahrscheinlich nur bei Bedarf, dann aber auch ein bisschen detaillierter angucken kann. Also ich weiss nicht, ob es vielleicht. Man koennte ueberlegen, sowas zu machen wie man hat die die Klicks des User sozusagen grundsuetzlich als Ausgangssituation, aber kann, wenn man es moechte, durch ausklappen oder wie auch

immer das dann am Ende realisiert ist, sozusagen auch noch die, die internen Effekte sozusagen mit einblenden. Also wenn wir das Beispiel nochmal heranziehen, wo der User erst auf A clickt und dann irgendwann auf auf B, aber A hat halt eine ganze Kette an Implikationen gehabt und eine davon steht eigentlich im Konflikt mit B. Dann koennte sozusagen der der Einstieg oder der ueberblick sein. Klick A und Klick B sind Konflikt oder resultieren in einem Konflikt. Aber wenn man dann ein bisschen detailliertere Infos will, kann man halt sehen, dass nicht direkt A und B der Konflikt in dem Konflikt enthalten sind, sondern eine Implikation durch A und B so in die Richtung. Genau, weil ich glaube, die diese Komplexitaet im Sinne von A hat jetzt ueber vielleicht mehrere Stufen hinweg diverse Sachen impliziert und irgendetwas davon fuehrt dann zu einem Konflikt. Das ist Information, die wahrscheinlich eher den Leuten hilft, die das modelliert haben, die ein bisschen mehr drinstecken und die es vielleicht auch dann korrigieren muessen. Waehrend der Endbenutzer wahrscheinlich nur nur daran interessiert ist, welchen Klick muss er im Endeffekt anders machen oder korrigieren, damit er eben nicht zu diesen Konflikt gelangt.

Q: Wir hatten vorhin schon kurz ueber das bzw. die Formate auch schon angeschnitten. Ob jetzt Visualisierung und wieviel Platz, erst mal zum Platz, da will ich jetzt keine Constraints setzen. Wir koennen mal von beliebig viel Platz ausgehen, der verfuegbar ist. Die Seite kann man ja auch auch gut scrollen. Das kann man ja auch nach Bedarf dann anpassen. Welches Format waere fuer dich denn interessant? Bei einer solchen Erklaerung?

Zeta: Gut, da ich eher aus dem technischen Hintergrund kommen, wenn ich so einen Konflikt sehen wuerde, wuerde mich tatsaechlich am ehesten sowas in die Richtung von nem Widerspruches Bericht interessieren oder mir auch weiterhelfen, weil ich halt meistens ja technisch genug drin stecke, als das ich verstehe, wenn da ein paar Implikationen sind und so weiter. Das heisst mir. Mir wuerde eher helfen, wenn ich wirklichen ueberblick kriege. Auch bis ins detail rein. Welche Implikationen haben jetzt am ende zu dem konflikt gefuehrt? Aber genau ich denke am am am schoensten waere im Frontend sozusagen, wenn man vielleicht so eine Art Kurzzusammenfassung in Textform tatsaechlich bekommt. Wenn ein Konflikt auftritt. Aber wenn man dann die Wahl hat, sozusagen noch mehr Infos zu bekommen, dass man dann tatsaechlich auch sich in Widerspruchs Bericht anzeigen lassen kann, der aber vielleicht auch wie gesagt ja wie eine Baumstruktur so ein bisschen im Sinne von ich kann einzelne Nodes zusammenklappen oder aufklappen, um halt bisschen mehr auf das gucken zu koennen, was mich dann am Ende wirklich interessieren.

Q: Also dass man nach Bedarf praktisch ins Detail gehen kann. Genau. Und eine einfache Erklaerung, die beispielsweise als Notification angezeigt wird anstatt der aktuellen Notification.

Zeta: Genau hier, also in der Notification koennte ja wie gesagt als Zusammenfas-

sung sowas drinstehen wie Der letzte Klick ist inkompatibel mit dem. Vorletzten oder oder er war Klick. Bei dem das Attribut XY ausgewaehlt wurde oder die Variable auf Wert so und so gesetzt wurde.

Q: Du bist ja technisch auch sehr tief drin in der Problemstellung siehst du vielleicht auch schon Probleme, die aufkommen kann, wenn man da einer Klaerung generieren moechte.

Zeta: Ja, also grundsaeztlich ist es natuerlich so. Wir haben heute ja auch schon den Ansatz mit dem Widerspruchsrecht. Das waere letztendlich beim Konfigurieren. Versuchen aufzuzeichnen, welche Schritte und welche Ableitungen wir sozusagen machen, um im Falle eines Konflikts halt darstellen zu koennen, wie es dazu gekommen ist. Was dabei natuerlich problematisch sein kann, ist, dass wir halt intern zum Teil auch andere Elemente benutzen. Also intern. Wir haben nicht die Text Darstellung, so wie sie der der Endbenutzer dann kennt. Also die Motoren. Variante 400 PS heisst nur im Frontend so schoen, auch wenn es da natuerlich ein eindeutiges Mapping gibt. Aber es gibt halt auch andere Elemente. Ich hatte von glaubich die schon kurz erwaeht solche Helfer Elemente, die wir letztendlich bei der Regel Generierung auch einfuehren, die dann logischerweise auch in diesem widerspruchs bericht oder in dem Implikation trace sozusagen auftauchen koennen. Und die sind natuerlich schwierig zu interpretieren. Na also. Und man kann sie vielleicht weglassen. Ist die Frage, ob das in jedem Fall zu dem erwarteten Verhalten fuehrt. Oder man stellt sie in irgendeiner Form als internes Element dar, wobei dann halt die Unterscheidung wieder schwierig wird. Also wenn ich aus beiden Richtungen kommend ueber so ein internes Element laufe und dann einen Konflikt auftritt. Genau da so ein bisschen die Frage Wie geht man mit den Elementen um? Und vor allem wie kommuniziert man das auch zu dem Endbenutzer oder aber auch dem Modellierer? Bei der Modellierer weiss wahrscheinlich noch besser als der Endbenutzer, was fuer Elemente und Attribute es gibt. Aber warum, An welchen Stellen dann interne Elemente noch dazukommen, ist fuer auch fuer den Modellierer halt nicht mehr ersichtlich. Das heisst, Sie koennen den den widerspruches Bericht dann in der Form noch, ja in irgendeiner Form auch unnoetig sozusagen vergroessern und unuebersichtlicher machen. Und zum andern ist es halt auch so, dass auch bei Variablen oder aehnlichem der Widerspruchsbericht oder der, der Implikation trace bei uns intern nicht immer einfach zu interpretierende Berichte ausgibt oder was heisst Berichte, aber auch Aussagen im Endeffekt zulaesst. Da wir, ja die Numeric ist im Endeffekt halten Intervall basiert sozusagen also wenn es Einschränkungen fuer Variablen gibt, wird der Wertebereich, den wir als zulaessig erachten, fuer die Variable halt immer weiter eingeschaenkt, bis wir sozusagen einen festen Wert gefunden haben. Aber wenn eben kein fester Wert gefunden wird, sondern Widerspruch auftritt, ist es halt auch abhaengig davon. Was fuer ein Typ hat die Variable usw. das da die Ausgabe

auch richtig interpretieren muss.

Q: Zu diesen Helfer Elementen, die haben dann eine UUID, aber keinen zugehoerigen String praktisch der als Bezeichner?

Zeta: Also die sind intern noch mit einem mit einem Prefix versehen, aber im Endeffekt sind es einfach UUIDs, die wir zufaellig mehr oder weniger dann erzeugen intern. Und die haben eben genau keinen Product Strukturelement zugeordnet und insofern keine Text Darstellung oder auch keine Art sozusagen. Also wir sind einfach fuer uns intern ein Helfer Element, weder ein Attribut noch eine Variable noch sonst was.

Q: Okay. Kannst du da vielleicht noch genau drauf eingehen? Was genau meinst du mit noch sonst was? Was repraesentieren diese Helfer Elemente?

Zeta: Genau. Also wo wir die z.B. benutzen, ist bei numerischen Operationen wenn man verkettete numerische Operation modelliert hat, werden die einzelnen Schritte sozusagen zu Helfer Elementen zusammengefasst. Also wenn man so was hat wie in der verkettete Addition oder sowas. Da z.B. werden solche Helfer Elemente angelegt, einfach um die um die Regeln, die wir intern dann erstellen, um die zu vereinfachen und uebersichtlicher zu halten, als wenn man alles in ein nein grossen Topf wirft sozusagen. Und genau. Also was, Was diese Helfer Element halt nicht haben, sind zum einen Meta-Daten in irgendeiner Form, was halt Produkt Strukturelemente logischerweise haben. Sie haben keine. Keinen. Zugewiesenen text. Sie haben. Keinen. Kein merkmal obendrueber. Oder aehnlichem. Oder aehnlich ist. Und genau.

Q: Participant5 hatte vorhin erwaeht, dass es auch im Store praktisch eine oder dass es eben ein Store gibt von allen, von allen Merkmalen, in allen Auspraegungen sind die da praktisch auch gelistet. Nur eben ohne entsprechende Metadaten, wie du vorhin gesagt hast. Oder sind sie gar nicht gelistet?

Zeta: Also ich weiss nicht genau, worueber er in dem Kontext geredet habe. Also wir haben so einen Literal Store mehr oder weniger. Da sind die auch drin. Genau. Und in dem werden auch auch Kosten. Letztendlich oder in dem Zusammenhang werden auch Kosten von von Attributen usw. gehalten und da werden auch die die Helfer Elemente beruecksichtigt, wobei die halt keine Kosten haben. Die normalen Helferelemente

Q: Hast du vielleicht noch weitere Punkte, die in diesem Kontext praktisch relevant sein koennten, nur dass das Gefuehl, das gewissen Themenbereichen noch nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Zeta: Was auf jeden Fall noch eine Herausforderung sein kann. Also ich meine der der Konflikt oder allgemein der Widerspruches Bericht, ueber den wir jetzt mehr oder weniger die ganze Zeit gesprochen haben, ist halt fuer einen ein Produkt, ein

Item oder eine eine Warenkorb Zeile, wenn man so will. Aber es kann halt auch gut, zu Problemen oder Konflikten kommen. Im Inter-Product-Konfigurations-Schritt sozusagen also uebersetzt Regeln oder aehnlichem. Und da die halt nicht direkt im Konfigurator Kern ausgewertet werden, sondern in einer Zwischenebene da drueber gibt's da an der Stelle tatsaechlich keinen richtigen Trace. Wenn man so will. Also es gibt da keinen kein Widerspruchs Bericht. Das heisst, an der Stelle, wo unter Umstaenden vielleicht auch natuerlich interessante Probleme auftreten koennen, gibt's in der Form tatsaechlich gar keinen. Gar kein widerspruches Bericht oder gar keinen Ansatz fuer den fuer den Modellierer oder einen Benutzer, um rauszufinden, was passiert ist. Sondern da muss man meistens halt dann wirklich mal debuggen. Ausser es ist halt ne ersichtliche Sache. Aber genau das heisst ja. Da waehlt den Configuration Schritt im Kern halt immer pro Produkt oder pro Warenkorb Eintrag machen. Gibt's die ganze Logik oder die die ganzen Berichte, die wir da heute haben auch nur Warenkorb Eintrages spezifisch.

Q: Das waere dann aber praktisch von der Klassifizierung im Backend nicht mehr der Autark Configuration Konflikt, sondern wahrscheinlich inter-product konflikt.

Zeta: Genau. Ich glaube da gibt's tatsaechlich so ein so eine enum, interconfiguration Konflikt Typ oder sowas. Genau. Die haben dann teilweise andere Namen.

Q: Und nur vielleicht nochmal um das zu konkretisieren bei manchen nicht auf dem Holzweg bin. Es geht der allgemein geht es ja um den Autark configuration Konflikt. Der tritt. Hast du vielleicht mehr und sind die noch andere faelle bekannt. In dem. Der auftritt.

Zeta: Was meinst du mit anderen Faellen?

Q: Oder bzw. kannst du vielleicht noch etwas genauer darauf eingehen, in welchen Faellen der immer auftreten kann?

Zeta: Also grundsaeztlich kann er natuerlich nur auftreten, wenn man in einem in einem Multi Product Warenkorb sich bewegt. Also nehmen wir an, ich habe einen ein Ober Produkte und da haengen ein paar also Produkte drunter. Dieser Autark Configuration Konflikt kann logischerweise nur in einem dieser Produkte auftreten. D. h. damit er auftreten kann, muss in dem jeweiligen Produkt auch eine aenderung sein. Also damit im Hauptprodukt ein Konflikt auftritt, muss auch in irgendeiner Form das Hauptprodukt beeinflusst sein von dem Klick, den ich mache. Aber grundsaeztlich gibt es halt diese anderen Konflikt Typen, das heisst, der Autor Configuration Konflikt tritt tatsaechlich nur dann auf, wenn innerhalb des Produkt Zeiten wie Regel Widerspruch gefunden wird, entweder auf logischer Ebene oder halt auf numerischer Ebene.

Q: Okay, super gut. Hast du noch weitere Fragen?

Zeta: Ich denke nicht nein.

Interview Eta

Q: Alles klar. Die Aufnahme ist gestartet, vielleicht als kurze Einfuehrung, wobei du den Kontext natuerlich auch schon sehr gut kennst. Ich habe hier noch mal ein kleines Model vorbereitet, das ganz vielleicht schon noch aus der Schulung und hier haben wir eben dann die 400 PS ausgewaehlt werden. Ein Konflikt, der Auftritt, der halt bedingt ist durch das Model. Die hab ich natuerlich absichtlich einen Konflikt modelliert, oft dass das natuerlich aber nicht absichtlich ist, implizieren die 400 PS eine grosse Batterie Kapazitaet. Diese wiederum impliziert eine hohe Ladung Geschwindigkeit und diese wird geht wiederum warum auch immer nicht mit den 400 PS. Deshalb bekommen wir hier den Konflikt. Und Ziel ist es praktisch eine Erklaerung zu generieren fuer Faelle wie diesen. Aber auch andere. Also fuer beliebige Faelle, die praktisch innerhalb eines Produktes auf treten koennen. Also der Autark Configuration Conflict. Und dazu vielleicht erst einmal. Also ich weiss ja schon einiges ueber dich, Thomas, aber ich werde alles nochmal neu erfassen, jetzt zum Interview. Also vielleicht erst einmal ganz allgemein. Was machst du bei der. Und vielleicht auch was hast du vorher gemacht?

Eta: Na also ich bin in Feature Labs in die Customization Lab. Und ich mache Forschungsprojekte mit dem Konfigurator Kern. Ja und Konfigurator. Davor war ich in Merlin dcm als Entwickler taetig.

Q: Und in welchem Kontext konkret hast du mit dem Produkt Konfigurator gearbeitet?

Eta: Ich war Entwickler von dem STANDARD Produkt. Und Kernthemen hauptsaechlich. Also Konfigurator Kernthemen.

Q: Okay. Und bei deiner Arbeit mit dem Produkt Konfigurator hast du auch schon oefters aehnliche Modellierungen Fehler bekommen in aehnliche Fehlermeldungen und wenn ja, in in welchem Kontext? Kannst du das ein bisschen genauer erlaeutern?

Eta: Ja, kommt manchmal in. Also wenn man selbst was modelliert oder kommt das auch den Kundinnen Workspace. Manchmal ist das in Bugs. Also genau. Manchmal ist das in Bugtickets, manchmal, wenn man selbst etwas modelliert.

Q: Du hast ja auch du bist ja technisch schon relativ gut versiert. Wie bist du denn vorgegangen, wenn solche Fehler aufgetreten sind?

Eta: Genau dann dann guckt man Contradiction Trace an, aber das macht machen ja nur die Leute, die in Merlin Kern arbeiten. Aber fuer die andere ist das meistens, so dass sie ein Bugticket anlegen fuer das Team Obsidian im DCM. Und dann muss das andere Team das loesen.

Q: okay, kommen wir vielleicht zu der Erklaerung zurueck. Was sollte deiner Mei-

nung nach uebergeordnetes Ziel einer solchen Erklaerung sein? Also noch nicht die Ausgestaltung einer Klaerung, sondern praktisch den Zweck, den dieser Klaerung haben sollte.

Eta: Dass man rausfindet, wo das Problem liegt. Warum? Warum das User-wish nicht moeglich ist. Oder was? Was? Welche Merkmale spielen eine Rolle in den Konflikt.

Q: Vielleicht noch etwas abstrakter, geht es hauptsaechlich auch. Oder geht es auch um die Transparenz des Systems? Geht es um Understandability oder Comprehensibility.

Eta: Ja, das auch. Zunaechst muss man mehr Vertrauen haben kann in das System und wenn man selbst pruefen kann, dass das Problem wirklich ein Konflikt ist und nicht ein Bug, dass man dann durch die Erklaerung dann selbst man verifizieren kann, dass das wirklich ein Konflikt entsteht und keine, kein Bug.

Q: Und zur Erklaerung vielleicht nochmal Was genau sollte erklaert werden? Und zwar noch nicht inhaltlich, sondern auf einem hoeheren Level. Sprich sollte eine lokale oder eine globale Erklaerung oder vielleicht auch eine Kombination von beidem geliefert werden?

Eta: Lokale. Ich weiss auch nicht was. Was sollte eine globale Erklaerung sein? Was? Was ist das?

Q: Man koennte in dem Kontext beispielsweise sowas wie Informationen darueber, wie der Server arbeitet oder wie das System allgemein funktioniert. Oder auch globale Variablen wie die angebundenen Server, Datenbanken et cetera.

Eta: Lokal, auf jeden Fall.

Q: Okay. Kommen wir nun zur zur Erklaerung selber. Was sollte deiner Meinung nach Teil der Erklaerung sein? Was sollte enthalten sein in der Erklaerung?

Eta: Welche Regeln und welche Merkmale und Variablen. Ja, genau Sie sind die Grund fuer den Konflikt und auch deren Zusammenhang. Und am besten gleich eine komplette Erklaerung. Es sollte moeglich sein, dass man genau verstehen kann, warum das Conflicts vorkommt.

Q: Gibt es Elemente, die ueberhaupt nicht rein gehoeren? Also natuerlich gibt es sehr viele, aber Elemente, die dir jetzt spezial einfallen, die auch in dem Zusammenhang nicht Teil der Erklaerung sein sollten.

Eta: Also so Merkmale, die nicht in die Konflikt teilnehmen. Also wenn man irgendeine Farbe auswaehlt und das hat aber nichts zu tun mit Actor aktuellen Konflikt, dann solltest das nicht, gar nichts verkommen.

Q: Es wurde vorher auch schon ueber helper Elements geredet, also Helper Literals.

Die kommen ja auch vor.

Eta: Ja, genau diese sollen auch nicht vorkommen. Weil die. Das sind so technische technische Dinge, die man dem Benutzer gar nichts sieht, normalerweise, also nicht normalerweise. Man sieht die gar nicht. Das passiert alles im Hintergrund. Das sollte auch im Hintergrund bleiben. Darueber, dass in der Erklarung vorkommt hat man das, bringt es einem sowieso nichts soein Helper Element. Ja, genau. Es sollte nicht in der Erklarungen drin sein. Das wird noch spannend sein.

Q: Dazu komme ich spaeter auch noch. Aber vielleicht bleiben wir erst mal bei der Erklarung. Dazu einmal die Frage nach dem Wie. Wie sollte erklart werden. Wir haben jetzt schon beim Component praktisch festgelegt, die Teil der Erklarung sein sollten. Aber was fuer eine Art der Erklarung wuerdest du als hilfreich empfinden?

Eta: Ja, also das ist. Also fuer Meister Leute wahrscheinlich eine natural language Erklarung ist am besten und fuer Experten meistens so graphischer mehr sein. Implikation Tree bzw. ein Implikation Baum, oder sowas, eine grafische Struktur.

Q: Koenntest du das noch weiter ausfuehren?

Eta: Es dann mehr uebersichtlich ist. Fuer den Experten ist das mehr uebersichtlich, in der strukturierten Form kann man das Ganze noch schneller durchschauen und erkennen, was das Problem ist. Als jetzt irgendeine Freit Text zu lesen. Aber fuer Non-Expert user ist ein freier Text, besser, weil er die strukturierten Daten gar nicht interpretieren kann. Das kann man auch je nach conflicts unterschiedlich sein. Bei einfachen Konflikte kann man immer mit Freitext machen und mit komplizierterer dann schon lieber eine grafischer Erklarung.

Q: Dann noch eine Frage zu der Erklarung selber. Wie detailliert sollte die deiner Meinung nach sein? Es gibt sehr viele Informationen, die man in die Erklarung integrieren kann. Aber wie detailliert sollte die am Ende sein? Eher oberflaechlich oder eher sehr detailliert? Wie stellst du dir das vor?

Eta: Genau. Also sollte detailliert sein genug, dass man das man verstehen kann, warum das Konflikt passierte und aber auch nicht zu detailliert, wenn das zu viel Texte ist. Niemand hat die Zeit das zu lesen. In diesen Fall sollte also sollte der Erklarung einfacher sein. Und das eine Moeglichkeit, interaktiv, eine interaktive Moeglichkeit, das zu erweitern. Die Erklarungen so ein. Also mehr Details nach Nachfrage liefern.

Q: Kam dann noch. Oder vielleicht anders gesagt. Was fuer Probleme siehst du jetzt noch mit deinem technischen Hintergrund auch in der Entwicklung einer solchen Erklarung? Welche Probleme koennten bei der Entwicklung entstehen? Und hast du vielleicht auch schon Loesungsideen?

Eta: Die Probleme sind es, manche Erklärungen sind sehr, sehr komplex und sehr, sehr lang und leicht, ist es nicht trivial, das zu vereinfachen, dass das man in einen Satz oder weniger Satz Sätze formulieren kann. Sinnvoll. Eine andere Schwierigkeit könnten die Helper Elemente sein, die mit dem muss man auch irgendwie umgehen. Die ausfiltern. Na. Also was könnten die als technische Lösung sein? Das muss man dann wahrscheinlich ein. Ganz viele verschiedene Szenarios. Erst mal irgendwie kategorisieren und dann für jede, jede Kategorie oder jede Art der Conflicts ein eine spezielle Lösung zu definieren und dann. Genauso findet man z.B. fünf Kategorien und dann noch sonstiges. Und dann immer bei einem Konflikt findet man a das ist Konflikt Typ 5. Also mach ich Algorithmus Typ 5. Und wenn das keine von den Kategorien entspricht, die ich unterstütze, dann nimmt man eine default Lösung, eine sonstige Methode. Das sollte man versuchen. Dass man alles. Alle typischen Konflikte bedeckt und das zu dieser default Lösung nicht zu oft kommt. Denn das ist die schlechteste, die am wenigsten genaue.

Q: Und zur Kategorisierung fallen dir auch schon Kategorien ein. Also es geht ja um den Autark Configuration Konflikt ist ja schon eine Einschränkung praktisch für Konflikte, die innerhalb des Produktes auftreten und dann können wir noch unterschiedliche Arten von Produkte auf von Konflikten auftreten. Welche Kategorien hast du dazu im Kopf?

Eta: Da gibt's Konflikte wie z.B. rein logisch sind, da so enthalten keine numerische Variable z.B. das kann ein logischer Konflikt sein. Dann gibt's Konflikte. Die enthalten numerische Variable, aber eine Kombination oder reine numerische Konflikte. Dann gibt's dann Konflikte. Die. Die so einfach sind, dass man das direkt sieht, dass z.B. seine Implikation Kette, die wie ein Konflikt ist. Das, was du in deinem Beispiel hast, aber das Konflikt konnte auch so sein. Ist man das nicht, sieht das. Das muss erst mal durchgesucht werden, da es keine Möglichkeit gibt, dass man das sieht. Es gibt keine klare Implikation Kette, die ein Kreis ist z.B. in deinem Beispiel sowas das gibt's nichts. Es gibt's einfach nur durch Regeln entsteht, dass keiner von den zwei hoch zehn Möglichkeiten richtig ist. Mal irgendeine irgendeinen Grund ist alles ausgeschlossen. Das ist z.B. eine Kategorie und. Genau das ist dieser In diesem Fall sind die Implikationen Traces richtig gross. Wenn das so eine Art Conflicts ist.

Q: Zur Kategorisierung vielleicht noch. Weisst du, wie man eine Kategorie in diesem Sinne identifizieren könnte, gibt es bereits. Gibt es bereits Programme, die diese Kategorien identifizieren oder müssten die identifiziert werden? Aktuell bei Merlin.

Eta: Ich glaube es muss man manuell machen einfach einfach, durch Erfahrung so viele Konflikte anzuschauen und dann das muss man manuell machen, das kann nicht automatisiert werden, aber das macht man nur einmal. Ja und dann. Dann

ist das gemacht. Ich glaube nicht, dass man sowas wie Machine Learning oder sowas anwenden koennte. Das muss man einfach per Hand machen. Und vielleicht so das erstmal identifizierst du z.B. drei Konflikte und dann durch deine Arbeit und experimentieren entdeckst du a es gibts doch eine vierte oder a gibts noch eine fuenfte. Ja und deine. Deine Kategorien einfach ergaenzen. Immer wieder, wenn du eine neue Art Konflikt triffst. Aber das kommt einfach mit Zeit. Das kann man nicht jetzt gleich am Anfang. Aber alle Kategorien identifizieren, das ist ein interaktiver Prozess.

Q: Danke, super hast du, hast du noch weitere Fragen?

Eta: Ist es schon das Ende von einem Interview?

Q: Ich wuerde dir jetzt noch die Moeglichkeit geben, falls Gefuehl, dass einige Punkte zu kurz gekommen sind oder an einer Stelle etwas gerne noch genauer erlaeuern. Aber ich habe auf meiner Agenda keine weiteren Punkte.

Eta: Okay, ja, ich habe keine Fragen, frag du noch.

Q: Also wie gesagt, ich finde bei meiner Agenda am Ende vielleicht noch eine Sache, was den Frage Typ angeht. Und zwar welcher Frage Typ wuerde deiner Meinung nach am besten zu dieser Art des Problems passen? Und zwar unterschiedliche Frage Typen von Zielen auf unterschiedliche Erklaerungen ab. Und die Frage Typen sind wie Warum, warum nicht? Was, wenn. Und wie muesste es sein, dass. Welchen Typ wuerdest du als geeignet bezeichnen fuer dieses Problem?

Eta: Am besten passt, also passen meherer, aber am besten passt. Warum nicht? Also der Konflikt kommt. Wenn man was macht und es nicht klappt. Und dann? Wieso? Warum nicht? Warum hat es nicht geklappt? Warum? Warum hab ich einen Konflikt? Warum? Also. Warum? Warum hab ich Konflikt? Oder warum? Warum nicht? Kann ich weiter kommen? Warum nicht, hat es geklappt, mein Auswahl? Warum hat es nichts geklappt? Und an die andere Frage wie? Wie koennte man das machen, dass das klappt. Das ist komplex. Das. Da gibt's zu viele Moeglichkeiten. Das, das man da wahrscheinlich nichts machen kann.

Q: Aslan Ich wuerd noch einige persoenliche Daten erheben, wenn du damit einverstanden ist, einverstanden bis zur Auswertung des Interviews auf der Meta Ebene, wenn das fuer dich in Ordnung ist.

Interview Theta

Q: Alles klar? Dann starte ich jetzt mit der Aufnahme, wenn du einverstanden bist.

Theta: Wie besprochen, kannst du nehmen und nutzen. Passt schon.

Q: Vielleicht koennen wir erst einmal damit anfangen. Was du bei der CAS machst.

Theta: Ich bin Entwickler.

Q: Du bist Entwickler und in welchem Bereich?

Theta: in einem Kunden Projekt grosser Kunde mit einem relativ komplexen Regelwerk, wuerde ich sagen, oder. Ich wuerde mal sagen, es ist mit Abstand der groesste Kunde, was Merlins und mit Abstand das groesste Regelwerk. Ist schon sehr umfangreich.

Q: Das heisst, du modelliert du auch fuer dieses Regelwerk?

Theta: Ne die Regeln wird der Kunde hat eine eigene Software, eine eigene Abteilung nur zum Erstellen der Regeln. Wir kriegen in Form von Datei, die wir importieren nach M.Model. Das Regelwerk ist sozusagen vorgegeben. Wir machen quasi das, was wir kriegen auf M.Model Regeln.

Q: Okay, und das ist also auch dann deine Aufgabe oder die Aufgabe der Abteilung allgemein.

Theta: Nee, also wir arbeiten eigentlich eher am an der Oberflaeche also oder am Backend. Also das der Regel Importeur ist halt einmal geschrieben worden, der Mappt eben sozusagen die Sachen, die da kommen. Der Kunde hat jetzt noch die Moeglichkeit, was zu ergaenzen, sozusagen. Also so ich sag mal so am besten aus. Es gibt ein Haupt-Importe sind so sagen 95 prozent der Regeln. Das stammt aus dem Werk. Das sind also die Stammdaten, wenn man so will. Und dann gibt's eben noch Laender Fassungen und da kann der einzelne Produktmanager fuer das Land kann noch zusaetzliche Sachen machen. Also z.B. in Deutschland sind keine LKW erlaubt, die mehr als 40 Tonnen wiegen. So zusaetzliche Einschränkungen. Eigentlich kann man dann noch hinzufuegen, aber das ist eigentlich alles nicht meine Aufgabe, sondern ich bin eher damit beschaefigt, die Oberflaeche, die die Verkaeuer nutzen letztendlich das Sales Front-End was ein komplett eigen geschriebenes Stueck es zu machen bzw. dafuer auch Ergaenzungen in der core Logik zu machen, wo man eben auf diese contradictio dann, wenn man tatsaechlich mal einen Truck konfiguriert, stossen kann. Und in dem Rahmen habe ich mich eben auch mit diesem Thema beschaefigt. Das heisst, ich hab versucht, diese Auswertung, die wir da bekommen oder die, die M.Core erstellt, wenn er auf so einen, auf so einen Widerspruch stoesst, ein bisschen aufzubereiten, sodass das leichter zu verstehen ist. Warum tritt das auf?

Q: Also wenn du von den Daten aus M.Core redest, dann beziehst du dich auf die Implikation Trace?

Theta: Genau. Ja genau. Neu heisst es Implication Trace. Frueher war das Kontraindikationen Trace. Und damit vor den immer da laeuft immer mit. Weil wir mit

diesen lernenden System arbeiten, haben wir es uns deswegen laeuft ja eigentlich immer mit auch im Live Betrieb. Also auch ein produktiv Betrieb kriegen eigentlich immer so ein Implikation Trace.

Q: Und du meintest vorhin, es gebe einen eigens fuer dieses Projekt entwickelte Oberflaeche ein Frontend. Beziehst du dich jetzt auf diesen einen Kunden, der ein eigenes Frontend hat oder allgemein auch das auf das M.Sales Neo?

Theta: Nee, das ist eine alte Version von dem M.Sales Classic. Die ist vor zwei, drei Jahren, vor drei Jahren ist dir geforked worden, aber dann ziemlich komplett umgebaut worden. Also da es eigentlich nur auf das technische Fundament, des Fundament ist noch da, aber ansonsten hat sich da relativ viel getan.

Q: Okay, aber die Logik vom Backend, das praktisch dieselbe

Theta: Genau, also das Regelwerk und die Art und Weise, wie wir nutzen den STANDARD Kern wie du willst. Wir haben ein paar ein paar Modifikationen dran, aber die betreffen nicht die Interpretation der Regeln oder sowas, sondern eher Tuning Massnahmen. Also welche Art von Suche machen wer tiefen Suche, breiten Suche, welche Parameter haben wir eingestellt, um einfach mit dem grossen Regelwerk fertig zu werden. Und ich denke mal einige von diesen ich sag mal Optimierungen sind auch der Grund dafuer, warum wir eher auf Widersprueche stossen als andere Projekte.

Q: Okay, jetzt hast du die Widersprueche schon angesprochen. Das ist sehr auf zentrales Thema des Interviews heute bzw. auch zentrales Thema meiner Arbeit. Mich wuerde mal interessieren, in welchem Kontext oder erst einmal, ob diese Fehler auftreten und dann natuerlich, in welchem Kontext sie auftreten.

Theta: Also an die Fehler treten eigentlich ganz normal bei der Nutzung auf. Also wenn ein Verkaeufer dabei ist, an einen Truck zu konfigurieren und er macht ein Configuration Schritt, dann kann eigentlich zu jedem Zeitpunkt so ein Widerspruch auftreten. Meistens in Verbindung, dass irgendwelche Elemente hart verpinnt sind, das heisst festgehalten sind. Also sprich um ein Beispiel zu nennen will halten 900 Liter Benzin Tank einfuegen, hat aber den Motor festgehalten und der bestimmte Motor kann halt keinen 100 Liter Benzin Tank. Dann gibt es halt entsprechenden Widerspruch, der halt sagt Noe, geht nicht. Und damit gibt es eine. In Oberflaeche gibt's eine Fehlermeldung, die sagt dieser Schritt verursacht einen Widerspruch im Regelwerk. Das sieht, das wird angezeigt als Fehlermeldung fuer den Verkaeufer, auch direkter versucht es zu konfigurieren und wir haben an der Oberflaeche eine Funktion integriert. Heisst in Stoermeldung erzeugen. Da kann man draufklicken und wenn er das tut, dann wird quasi der letzte Widerspruch oder der letzte contradictio Trace oder Implikation Trace jetzt neu heisst. Der wird aufbereitet mit ausgegeben als so eine Baumstruktur, wo man im Prinzip sehen kann, was Sache ist.

Aber es ist letztendlich das gleiche wie das, was auch verwendet wird, wenn man jetzt in M.Model quasi in dessen Inspection Modus steckt. Es kommt aufs gleiche raus, nur der Prozess, wo es auftritt, ist ein bisschen anders eben. Es kann schon beim Verkaefer auftreten, selbstverstaendlich auch schon vorher beim Modellierer, wenn er bestimmte Dinge ausprobieren. Und dann kann er natuerlich da auch schon draufkommen. Ja, oder eben, wenn wir eben die Fehler bekommen und der Kunde sagt Noe, das soll aber gehen. Und er fragt halt worum geht es nicht? Und dann ist das eigentlich auch ein ganz gutes Mittel, um dann versucht man eben den Widerspruch selber zu erzeugen, um dann daraus abzuleiten, worum geht es nicht?

Q: Das heisst, ihr habt das praktisch alles schon implementiert. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Hast du in dem Kontext vielleicht eine Vorher und Nachher Situation? Also bevor er das Feature praktisch implementiert hat, sind diese Fehler ja vermutlich auch sehr oft am Aufgehe aufgekommen. Insbesondere bei den Vertriebsmitarbeiter kann es vielleicht einmal den Prozess beschreiben, wie er damals war und dann die Veraenderung mit dem neuen Feature.

Theta: Also vorher. Gabs nur. Eine allgemeine Fehlermeldung, so nach dem Motto geht nicht. Was bisschen unbefriedigend ist und geht nicht hat eigentlich immer zur Folge, dass das bei uns landet. Dazu muss man natuerlich sehen, wir haben das Ding live in 40 Laendern. Wir haben zigtausend Verkaefer und wenn jedes geht, nicht bei uns in der Entwicklung landet. Das schaffen wir nicht. Das ist definitiv zu viel. Geht nichts. Bei weitem. So und am Jetzt ist es. Das ist so strukturiert, dass es an einem First Level Support gibt und ein Second Level Support und ein Third Level Support. Und nur Third Level ist das, was bei mir landet. Das heisst schon, der Kunde versucht das auszufiltern. Das heisst, z.B. kann eine ganz einfache Sache sein. Er arbeitet eben in einem stark verpinnten Modus. Das heisst, er, der Truck ist schon quasi komplett, fast komplett bestellt und viele Sachen gehen nicht mehr. Und dann versucht, irgendwas zu aendern. Das geht halt nicht. Und das kann ich schon eigentlich auf der ersten Ebene abfangen und sagen Geht nicht oder auf der naechsten Ebene kann ich natuerlich auch schon reinschauen in diesen Trace und kann sagen Aha, hier ist ein Pinn, der ist eben auf dem Spiegel oder so. Und der bewirkt halt was, weil der taucht er auf in dem in dem Implikation Trace. Und daraus kann man ableiten Probier es doch mal ohne den Spiegel, weil er ist ja vielleicht nicht so wichtig wie der Motor, den du haben wolltest. So kann man manche Sachen schon quasi ganz von uns abwenden bzw. man kann es buendeln. Also der Kunde bekommt Verstaendnis dafuer, wo Tre tenden gehaeuft solche Fehler auf. Und daraus abgeleitet sind eigentlich auch schon die naechsten Aktionen gestartet worden. Wir haben in Feature angetriggert, was versucht hat, die diese Widersprueche zu verhindern, indem wir ja bestimmte Vorberechnungen machen, was wir ob das der Teil der auch interessiert, dann will ich das kurz ausfuehren.

Q: Wuerde mich auf jeden Fall interessieren.

Theta: Okay, also wir haben zum Beispiel festgestellt, dass mit dem Fahrerhaus in Bezug auf Achsen relativ viele dieser Widersprueche entstanden sind. So, und wenn man sich diesem Regelwerk anschaut, dann stellt man fest Naja, das ist halt ein bisschen kompliziert an der Stelle. Da ist naemlich ein oder im Regelwerk entweder so oder so oder so. Und mit so einem oder dann muss so eine sogenannte Branching Phase gehen. Es wird also nicht mehr das, was Sting linear abhaengig nennt, sondern es verteilt sich eben und die Komplexitaet steigt. Und an der Stelle steigt halt unser! Unsere Berechnungen und Vorberechnungen der Moeglichkeiten aus. Aber trotzdem kann man, wenn man sich nur zwei Elemente anschaut, naemlich die Achse des Fahrerhaus, kann man schon bestimmte Kombinationen von vornherein ausschliessen. Also wir koennen schon sagen, dass eine Anzahl von Fahrer Haeusern mit einer bestimmten Anzahl von Achsen generell nicht kompatibel ist. Ja, der eine halt nicht wegen dem Benzintank, die andere wegen etwas anderem nicht und der naechste wegen dem nicht und so weiter. Aber in der Summe kann man das schon ein bisschen ableiten. Nicht fuer alles, aber manche. Und wenn wir jetzt eine Vorbereitung machen, dann sagen wir Okay, wir bauen beide Elemente ein. Die Achse A und Fahrerhaus A B, schauen, ob es den Widerspruch gibt. Wenn's geht, dann ist okay. Wenn es einen Widerspruch gibt, dann machen wir eine neue Regel ins Regelwerk rein und sagen Geht nicht mit. Und damit koennen wir diesen Widerspruch verhindern, weil naehmlich dann, das entsprechende Element an der entsprechenden Stelle in der Oberflaeche gar nicht mehr erscheint. Weil dann die Impossible Elements Berechnung und die ja vorher schon ein bisschen prueft, ob bestimmte Elemente angezeigt werden koennen oder nicht. Das ausfiltern wuerde, weil das jetzt eben nicht mehr in dieser oder Geschichte ist, also in dieser Branching Phase, sondern eben frueher schon erkennbar ist, weil es ein ganz klarer Zusammenhang ist und damit schneller erkennbar. Damit vermeiden wir dann Widersprueche. Das Feature ist schon umgesetzt worden. Technisch ist jetzt aber noch nicht live. Wird jetzt noch nicht bis jetzt noch nicht gesehen, wie es benutzt wird, wie es geplant wird. Aber das ist jetzt so eine eine Optimierung, die daraus entstanden ist. Letztendlich.

Q: D.h. Wenn ich das nochmal zusammenfassen darf. Komponenten, die oft in einen Konflikt involviert sind, werden praktisch gemerkt und deren Zusammenhaenge werden im Vorhinein praktisch auch schon berechnet, sodass Optionen, die vorher beispielsweise noch nicht ausgegraut waren und man Modellierungen Fehler provoziert haetten, im Vorhinein schon ausgegraut werden oder einfach nicht verfuegbar sind und dadurch die Fehler schon im Vorhinein zumindest teilweise vermieden werden koennen.

Theta: Genau, also letztendlich im reduzieren wir die Komplexitaet im Regelwerk,

in dem wir Abkuerzungen hinzufuegen und sagen Das geht nicht mit dem und zwar nie. Anstatt zu sagen, dass unten drittes A geht nicht mit dem das oder ein drittes B geht nicht. Also ueber diese dritten halt, diese Abkuerzung bauen wir halt rein und dadurch ist es halt schneller, berechenbarer und kann dann auch an der Oberflaeche schon entsprechend so angezeigt werden. Diese ausgegrauten Dinger gibt es fuer uns nicht, die wuerden wir dann direkt gar nicht anzeigen. Es ist zwar gar nicht waehlbar und damit wuerden wir dann komplett komplett vermeiden koennen.

Q: Okay, ich wuerd gern den Fokus ein bisschen auf die Erklaerung lenken. Und zwar habt ihr da, wie du schon meintest, eine Baumstruktur implementiert. Koentest du das etwas naeher erlaeuern, was genau fuer eine Erklaerung bei euch auf der Benutzeroberflaeche generiert wird?

Theta: Also das es gibt ja so eine STANDARD Ansicht, die vom vom DCM kommt, die im Prinzip sagt ich habe zwei Teile, der eine Teil sagt A. Und der andere Teil sagt nicht A. So ist ein Widerspruch grundsatzlich aufgebaut. Und dann hab ich fuer jeden von diesen Teil Baeumen hab ich eine Erklaerung. Also ich hab fuer den a teil sagt da am also a geht nicht, weil BCD z.B.. Gelten muss und so weiter und so baut sich ein Baum auf dem haben wir uns ein bisschen orientiert an dem Baum, was ziemlich haesslich ist, ist das halt. In diesem Baum wird immer nur von diesen UUIDs gesprochen. Das sind im Prinzip ja eindeutig diese der Elemente und damit kann halt eigentlich ein Verkaeufel ueberhaupt nichts anfangen. Das ist so voellig sinnlos. Was? Womit der Verkaeufel allerdings schon was anfangen kann es mit einer Hand, mit einem Namen und mit einem Artikel Code. Und das haben wir im Prinzip ergaenzt bzw., also die UUID ist eigentlich komplett rausgeschmissen, also vollkommen sinnlos sind sage ich mal aus unserer Sicht und haben das ersetzt durch den Namen von dem Element, was da betroffenes also da steht der Fahrerhaus oder in dem Fall ist ein eher grosses Fahrerhaus oder wie die Dinger heissen oder Motor 23 wie auch immer. Und eben bei uns ist das ein V Code. Also das ist letztendlich ist es ein fuefstelliger Code, das ist eine Artikelnummer. Da weiss man dann exakt. Damit kann man auch innerhalb der Software suchen. Nach dieser Artikelnummer weiss man ganz genau, welches Element des ist und es wird deutlich uebersichtlicher. Zusaetzlich haben wir ein. Beim Import haben wir die eine Regel Zeile vom Kunden bekommen. Na da haben wir ja irgendwie eine Regel. Jede Regel die willkommen, die hat eine ID hat eine Nummer Regel sind ziemlich viele Regeln, die willkommen, aber die sind alle irgendwie eindeutig identifizierbar sozusagen. Und diese Kennung, die importieren wir auch in M.Model rein und hinterlegen im Bemerkung des Felds in M.Model. Wo kommt das her? Sozusagen. Und das greifen wir da wieder raus. Das heisst, wir koennen dann quasi sagen, dieses Fahrerhaus wurde impliziert durch Regel 23 aus der importierten Datei. Dann kann man das aufmachen und da sieht man ja Fahrerhaus wird benoetigt, weil er halt was weiss ich Axen Zahl gleich 3 oder

sowas. Oder ist immer so. Kann er auch sein. Gibt ja so ein paar Axiome, auf denen man aufbaut. Und das ist so ein bisschen wie die Verbesserung. Weil wir muessen jetzt endlich. Ich kann ja dem Kunden nicht sagen, da geht nicht. Ich muss ja sagen koennen Warum nicht? Und dann muss ich im Prinzip sagen koennen So in Zeile 45 000 schreibst du mir das und in Zeile 37000 000 schreibst du mir das. Und jetzt willst es beides. Das geht nicht. So ungefaehr muss ich ja die Erklaerung liefern. Ja, und genau das haben wir eben versucht zu machen, sodass ihr dann direkt aus diesen Dingen auch die Referenz auf die Datei haben, sodass wir eigentlich sagen koennen Naja, schau es dir an, da steht ja drin. Das heisst, das ist wiederum etwas, was in Zusammenarbeit mit dem Second Level Support ein bisschen geholfen hat. Das sie einfach selber dann gucken konnten ah okay, das passt so, dann sind da da. Da liegt es an der Regel, weil das ist durchaus vorgekommen. A dass die importierten Regeln fehlerhaft waren. B Das da auch ein Missverstaendnis vorliegt, dass es bestimmte Dinge einfach nicht gehen. Und sie dachten, die gehen. Das Ding ist sehr komplex. Also insofern ist da immer alle Varianten denkbar. Plus was auch war. Wir haben die Dinge falsch importiert. Das heisst, sie haben es falsch gemappt. Ja, dann sagen sie uns Nee, nee, die Regel 47 000. Sie soll aber nicht bedeuten, dass das dann in dem Moment nicht geht, sondern es soll ja etwas anderes aussagen. Und dann kann man sich ja eigentlich ueber die Inhalte unterhalten und wie es abgebildet ist. Und das ist ja eigentlich genau das Ziel des Ganzen.

Q: Wie war denn des Kunden Feedback, als er die das neue Feature praktisch implementiert hat? Gab es da schon Feedback zu, dass Leuten in der Modellierung dir Feedback gegeben haben oder Sales Mitarbeiter

Theta: nur Second Level sozusagen, die da Feedback gegeben haben? Ja, es ist viel einfacher. Ist ein Riesenunterschied. Vorher also a muss man vorher sagen es der Cantradiction Trace bis zu zwei Gigabyte gross geworden, also voellig unhandlich. Das heisst, wenn ich das in einer Textdatei aufmache an sich sieht man einfach erschlagen. Also es ist nichts, was irgendwie irgendeinen Wert hat fuer den Kunden eigentlich. Und das Feedback war schon Ah, jetzt ist es verstaendlich. Jetzt kommen wir uns unterhalten, warum es doch gehen sollte. Also ist schon eine grosse Erleichterung im Sinne, dass man das besser versteht. Aber ich glaube eher, in der Summe war das fuer uns auch als Entwickler hilfreich. Weil dieses UUID Rausuchen hat einfach extrem viel Zeit verschlungen, um das so aufzubereiten, dass es fuer den Kunden verstaendlich ist. So kommt man halt dann einfach sagen Naja, ist ja diese Regel und diese Regel. Vielleicht einen kleinen Ausschnitt rausnehmen oder sowas. Und noch ein paar, zwei, drei Worte schreiben. Das hat dann gereicht. Also ich glaube, der grossen Nutzen war fasste er bei uns als jetzt so stark beim Kunden. Aber ist das auch was wert.

Q: Aber ist ja auch gut.

Theta: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, es ist absolut. Ich wuerde es schon als ein wertvolles ist eine wertvolle Funktion einschaezten, ohne die wir an manche Dinge auch nicht geschafft haben. Also ich, ich kann mich erinnern werden einmal einen Widerspruch, der so gross war. Den ich versucht habe zu analysieren und ich hab's mir ausgestiegen bei zwei GB an Daten ist halt irgendwann mal Schluss, da noch den ueberblick zu behalten, warum das was ist. Und der Mitarbeiter, der hat es dann irgendwann uebers Wochenende mitgenommen und hat dann in stundenlanger Kleinarbeit sich das Zeug zusammengesucht und haben da gesagt Naja, da ist ein Fehler im Regelwerk. Na ja, so irgendwie. Na, das ist ja keine. Es ist ja kein sinnvoller Einsatz von Ressourcen. So auszudruecken. Deswegen wuerde ich schon sagen. Das hat dafuer Druck auch rausgenommen. Ist ein bisschen vereinfacht. Aus Sicht des Kunden bleibt natuerlich das Problem, dass eben ueberhaupt diese Widersprueche erzeugt werden. Die Kundensicht ist ja schon die. Es duerfen keine Widersprueche auftreten. Also insofern muss man das, setzt man es aus Verkaeufers Sicht oder so ein bisschen einschraenken, weil das ja eigentlich ich sag mal aus der Perspektive ein herumgedoktert es an einem Fehler ja deswegen kam, muss man ein bisschen vorsichtig sein, was der Profit angeht.

Q: Ja vielleicht zu dem Benefits koenntest du die noch quantifizieren? Es ist wie seit Einfuehrung ist nur noch ein Zehntel der Anfragen, die reinkommen oder?

Theta: Nee, das ist nur so ein allgemeines Gefuehl bei den Kollegen. Und sollen die sagen, dass das. Viel besser oder auch ueberhaupt nur moeglich an die Sachen zu analysieren. Man muss halt sagen, das sind immer so! Unser Kunde hat halt. Ich sage mal Stimmungsschwankungen. Also mal ist das Thema halt stark im Fokus. Dann tut man was dafuer, dann spricht man Sachen, dann macht man, man gibt's Meetings und so und kuemmert sich drum. Und dann geraet das doch wieder in Vergessenheit. Dann sind andere Themen wieder im Fokus, andere wichtig. Auch unser Kunde hat nur eine begrenzte Anzahl von Leuten, die sich drum kuemmern koennen. Und wenn es gerade keiner von selbst irgendwie schreit, dann geraten diese Themen dann auch wieder in Vergessenheit. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, das wirklich so zu quantifizieren. Es ist halt ab und zu eskaliert, sozusagen. Dann muss man was tun, dann macht man was und dann ist wieder gut. Und dann kommt es irgendwann wieder hoch. Deswegen ist eine Quantifizierung glaub ich eher schwierig. Aber ich hatte jetzt versucht, da das Feature auszubauen, waehrend wir sind jetzt von 9.5 hochgegangen auf 10.0 und da ist jetzt dieser Implikation drinne. Da haette ich also alles umbauen muessen und dann haben wir mit dem Produktmanagement nochmal gesprochen, aber wirklich den Aufwand treiben wollen. Oder ob wir einfach sagen Nee, wir schauen uns mal die Funktion, die es in dem Modul gibt zu dieser Analyse an. Und das ist ne ne, ne, ne. Keine Chance das wird benoetigt und es muss entsprechend angepasst werden. Das habe ich jetzt auch

erst vorgestern gemacht und zwar genau das wieder das Feature dann noch auf 10.0 implementiert.

Q: Ich haette noch eine Frage zu der Baumstruktur, die ausgegeben wird, als da angezeigte Erklaerung. Es gibt ja praktisch diese zwei. Also der Widerspruch der zwei Elementen besteht und zwar a true und a, nicht true und da ist der Widerspruch und der Baum. Also was ist die root? Was sind die Blaetter? Wie ist der Aufbau? Und gibt es zwei Baeume?

Theta: Ja, es sind zwei Baeume. Also ein Widerspruch ist ja immer so, ich sag mal am. Also wie macht man das alles am besten auf, also am Beispiel. Mal kurz gucken, ob ich da irgendetwas zeigen kann. Dann koennen wir ja einfach mal an einem Beispiel zusammen durchgehen. Kann ich es mal direkt zeigen? Du magst an? So wie ich jetzt allerdings nicht vorbereitet. Kleinen Moment. Jetzt muss ich irgendwie den Bildschirm teilen.

Q: Ganz in der Mitte

Theta: Der Host hat das Teilen des Bildschirms deaktiviert

Q: So, jetzt muesste es gehen.

Theta: Jawoll. Code geladen im Read only Modus, da kann man nicht viel anfangen. Gucken wir mal, welche davon schneller als. Das sieht ganz gut aus. So, also versuchen. Also Widerspruch da zu. Gucken wir mal auf die Hauptseite. Das Ding, sieht ziemlich anders aus, als du es vielleicht kennst. Also nehmen wir mal die Radformel, verpinnen wir die mal. Also in den kompletten grossen Umbau. Es ist quasi schon die Vorstufe zum Widerspruch. Das waere ja ein kompletter Umbau kriegen. Das ist jetzt so ein STANDARD Widerspruche Fehlercode zwei den wir da kriegen. So, und jetzt haben wir hier diese Stoermeldung erfassen, die wir machen koennen. Und dann geht hier ein neues Ding auf, so wie. So kann man das mal sehen, was da rauskommt. Das ist jetzt ein relativ einfacher Widerspruch. Also wir haben hier im Prinzip die der Widerspruch, das heisst 4500 geht nicht mit vier tausend fuenf hundert. Erstes Ausrufezeichen ist quasi die Negation von dem Ganzen. Ja so, und dann ist hier ja quasi das Ding aufgeloeset. Also was wollen wir? Wir haben die 4500 gewaehlt. Das ist einzufuegen. So, aber wir wollen hier. Das war ja das, was wir machen, es ist ja quasi multi insert in diesem Dialog ausgewaehlt, dass das der Auswahl X sein soll. Wir hatten aber gleichzeitig vorher dieses Tankvolume gewaehlt. Sieht man an diesem to-insert. Es heisst jetzt im Prinzip aus dieser Wahl 590 Liter folgt jetzt, dass es nicht 4500 sein darf. Und das ist hier diese Regel Nummer, von der ich gesprochen habe. Mit dieser Zusatz die mit dieser Kombination hat man quasi die Regel aus dem Import. Das ist eigentlich so ziemlich der einfachst moegliche Widerspruch, den man haben kann.

Q: Ja, das sieht ja wirklich dem den dem erweiterten Widerspruches Bericht im

M.Model sehr aehnlich.

Theta: Ja genau. Es ist auch wirklich daran angelehnt. Also wir haben auch hier versucht, die Struktur da zu erhalten, sozusagen nur was wir halt gemacht haben, es eben zu sagen. Naja, diese also hier, das ist erst einmal eine textuelle Beschreibung. Das hier ist dieser Artikel Code und das hier, wo kommt das her? Ja, das ist quasi der der Idee, die die Regel, die da besagt, die dafuer zustaendig ist. Das heisst hier in diesem Widerspruch ist eigentlich nur eine Regel ursaechlich, plus eben die Nutzer Wahl in dem Beispiel. Genau das ist eben auch was. Damit kann ja auch ein Kunde etwas anfangen. Na ja, also so ist es eigentlich halbwegs lesbar. Also zumindest auf, ich sag mal geschulter Kunde. Second Level Support. Wie gesagt nicht auf der Verkaeufers Ebene. Dafuer ist es zu haesslich. Einfach auch von der Aufbereitung.

Q: Ja genau das ist ok. Kannst du das den Support einmal die drei Level noch kurz definieren? Also Second Level waere bei denen in-house und Third Level seid ihr?

Theta: Ja, so wuerde ich das sagen. Ja genau.

Q: Und First Level ist da, wo der Fehler auftritt?

Theta: First-Level ist auch bei denen in Haus und in ihrem Haus nochmal ein bisschen getrennt. Ja, das sind halt einfache bedien Fehler, sag ich mal.. Also man versucht eigentlich die meisten Sachen im first Level zu erschlagen, weil halt das sind Sachen, wo Leute eigentlich genug geschult sind. Was mache ich da eigentlich? Aber genau deswegen koennt ihr eigentlich damit auch schon nicht so viel anfangen, weil das jetzt schon relativ. Weit fuehrt mit dessen Kontraindikationen Trace?

Q: Ja. Eine technische Frage dazu habt ihr praktisch hauptsaechlich Informationen aus der Contradiction Trace verwendet? Oder habt ihr noch Informationen aus anderen Teilen des Systems her verwendet? Das waere fuer mich fuer die Umsetzungen sind interessant.

Theta: Also diese Dinger sind ja nicht im Contradiction trace drinne. Diese Zahlen musst du dir halt dann aus dem Haus der Umgebung raus aus diesen UUIDs, die du hast. Das ist ja quasi der Anker an, das kann man ja dann verfolgen. Dort kriegt man dann halt im Prinzip Name und es sind halt Metadaten, die an diesen UUIDs dran haengen. Und das ist glaube ich eine DebugID, die an dem dran haengt, irgendwie sowas. Also muss das im Prinzip haben wir es angereichert, dann wissen stellen. Ok.

Q: ueber die UUIDs habt ihr euch die Elemente praktisch geholt? Darueber die DebugID bei der Regel und den Namen praktisch ueber die UUID

Theta: Man sie hier unten sieht man auch Sachen, die halt hier nicht aufbereitet worden sind. Das ist halt witzlos von Kunden. Ja, das. Da weiss keiner was gemeint ist an der Stelle. Letztendlich fehlt das hier auch nur sagen, es gibt einen Regelblatt.

Q: Was sagt das denn dem Spezialisten?

Theta: Ja, genau. Nee, das sagt einfach es gibt eine Regelblatt. Auf den Regeln definiert sind. Mehr sagt eigentlich nicht. Genau.

Q: Dann habe ich gesehen ihr oben auch noch System Informationen, also Metadaten mehr oder weniger, da ja auch globale Daten.

Theta: Ja, genau das ist halt, wenn wir als Support Nachricht wollen. Wir wissen also erst mal wann war das? Das ist letztendlich die Konfiguration, die dahinter steckt oder wenn man es will. Das Angebot kann man sagen. Dafuer relevant ist hier die Planungs Periode. Das sag ich mal der Zeitpunkt, zu dem die Regeln ausgewertet werden. Also die Regeln sind der zeitliche Rahmen, der zeitliche Gueltigkeit. Und damit ist es ganz wichtig bei der Evaluierung. Von welchem Zeitpunkt reden wir hier eigentlich? Welche Regeln gelten dann denn Benutzer? Mandant. Indem man drinne ist. Dann Server hier wuerde beim Kunden ein bisschen mehr Detail noch stehen. Wir haben da etwas ueber 150 verschiedene Server, die da zustaendig sind. Wenn man halt nochmal ins Log rein schauen will, dann ist ganz wichtig zu wissen, welche einmal ist gemeint. Das aufrufende System ist. Wir sind eingebunden in das System Landschaft von X Systemen sag ich mal. Es gibt mindestens 10 verschiedene Systeme, die uns rufen koennen zur Konfiguration. Und da ist halt auch interessant zu wissen von woher sind wir eigentlich urspruenglich gerufen worden, dass es quasi des Ausgangs System bevor wir gerufen worden sind. Dann klar die Versionsnummer, also das hier steht die DCM Versionsnummer. Das passiert jetzt hier auf mal 5 13 und das ist unsere interne Version. Also dies Nummer sonst nochmal vom Projekt. Das ist quasi unser 84. Sprint. Und das hier sind Daten, die sich auf das importierte Regelwerk beziehen. Das recht interessant, weil auch das Regelwerk, was importiert wird, aendert sich natuerlich. Und das hier ist jetzt also das Regelwerk von Maerz.

Q: Das heisst, es sind praktisch Daten fuer den support, um die Nachvollziehbarkeit des Fehlers zu gewaehrleisten?

Theta: Ganz genau. Ganz genau. Das hier ist eigentlich dann die komplette Konfiguration. Also wenn du hier siehst,

Q: JSON file.

Theta: Letztendlich ist es letztendlich so, dass diese Codes also am statt diesen UUIDs die Artikel Nummern. Letztendlich ist das einfach alles, das eingebaut ist, uebelst vereinfacht ausgedrueckt. Fuer uns ist das halt das, was wir abspeichern wuerden. Also im normalen Produkt haben wir das das Angebot. Hier ist es eigentlich eher nur die Konfiguration und zeigt eigentlich welche Codes sind eingebaut. Das heisst, wir koennten das nehmen und versuchen bei uns einzubauen.

Gegeben halt dieses Regelwerk. Zu diesem Zeitpunkt haetten wir eine Chance diesen Trace nachzuvollziehen bei uns. Und dann koennten wir ueberlegen. Was wird denn passieren, wenn ich jetzt halt irgendwas aendere. Hier an der Stelle jetzt nichts, weil es hier kein Pin hatte. Aber unter Umstaenden, wenn sie hier irgendein gepinntes Element auftauchen wuerde. Man koennte sagen okay, was passiert, wenn ich das loesen wuerde. Tritt ein anderer Widerspruch auf oder an, wird es dann gehen?

Q: Naja. Ja, ich habe noch eine Frage zum Detail, und zwar die Contradiction Trace ist ja sehr ueberschaubar, kann aber bei komplexeren Problemen wahrscheinlich beliebig lang werden.

Theta: Und genau das koennen die beruehmten 2 GB werden.

Q: genau bei den 2 Gigabyte. Dann wird dann auch alles angezeigt. Oder habt ihr praktisch schon ne ne Loesung entwickelt, die das auch etwas abstrahiert oder vereinfacht?

Theta: Nee, wir Schneiden ab. Also ich sag mal so, die zwei Gig, die dann kommen, sind dann haeufig nicht in diesem contradictio tree drinne, sondern kommen dann in diesen root courses. Und ich glaube, es kommt vielleicht anders. Ich kann nicht sicher. Und die sind eh nicht so relevant. Also dieser markierten Bereich. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt fuer uns. Und der kommt eigentlich nicht auf die an. Und deswegen ist es eigentlich kein Problem, wenn wir dann ab hier irgendwo abschneiden, sagen Was soll's, die root causes sind halt zu viele.

Q: Kannst du noch genauer erlautern, was du mit dem markierten Bereich meinst?

Theta: Also das markiert ist dieser Teil, hat das etwas mit

Q: so auf dem Bildschirm markiert?

Theta: Das mit Kontraindikationen Tree bezeichnet ist also letztendlich der Kern des Widerspruchs. Kern Der Kern der Erklaerung. Er kommt eigentlich auf einen normalerweise handhabbare Groesse. Wir schneiden das dann einfach ab.

Q: Okay, dann hab ich noch eine frage zu den konflikt categories. Bzw. zu eventuellen. Konflikt. Categories eben. Und zwar koenne ja Konflikte auftreten, bei keine numerische Probleme geben oder logische Probleme habt ihr schon mal ueberlegt zu kategorisieren oder meint ihr Kategorien ein, die da sinnvoll werden und hat den in die Richtung schon etwas implementiert?

Theta: So Kategorisierung. Eher im Sinne von Welche Teile des Regelwerks sind betroffen. Also z.B. Lasten oder Reifen. Sowas in der Hinsicht, dass man sagt Okay, Reifen sind problematisch oder Lasten sind so zwei Dinge, wo es haeufig zu komplexeren Widerspruechen kommt. Napa Damit haben wir jetzt eigentlich auch nichts weiter angefangen, ausser eben zu sagen Naja, du hast zwar deinen Lasten

sehr kompliziert definiert bzw. am. Die sind nicht sehr einfach. Der Konfigurator ist nicht besonders gut, um die Lasten abzubilden. Naja, aber dass uns jetzt eine Kategorisierung da irgendwie weiterhelfen wuerde, eher nicht. Weil letztendlich aus Sicht vom Verkaeufers jeder Widerspruch einer zuviel. Naja, man will ja eigentlich da weg. Wir haben eher versucht. Ja, das war noch eine Stossrichtung, dass wir versucht haben, Elemente zu identifizieren, die besonders haeufig an dem Widerspruch beteiligt sind. Also dazu haben wir ja die Tickets die wir hatten genommen, an den Excel aufbereitet und haben einfach mal geschaut, was ist daran beteiligt an dem Widerspruch. Und haben dann festgestellt, dass z.B. das Fahrerhaus relativ haeufig beteiligt ist oder auch der. Der Typ des LKWs haeufig beteiligt ist. Und daraus haben wir dann abgeleitet ok, dann macht es Sinn, fuer die diese Abkuerzung, ueber die wir vorhin gesprochen haben, hinten dran, zu tun.

Q: Das ist ein interessanter Ansatz.

Theta: Ja, das hatte ich auch mal angeregt, dass man wirklich auch hingehet und das zaehlt also quasi jedes Mal automatisiert, zaehlt also, dass man in der Datenbank einfach zaehlt, wenn da was auftritt, sodass man es nachher sieht und man sieht, wo wo ist. Das Haeufigste aber das ist aus Sicht des Kunden ist es immer nur so ein bisschen rum Doktoren, weil bei so einer Aktion wird ja nur dabei rauskommen. Die Anzahl der Widersprueche zu reduzieren und eigentlich, will er sie ja gar nicht haben, das Problem dabei.

Q: Dann ist das auch ein konkretes Sales Problem, das der Kunde, da das eh sowieso kein einfaches Thema ist fuer den Kunden oder fuer CAS und den Kunden

Theta: ja auf jeden Fall.

Q: Und eine komplette Fehler-Eliminierung ist ja vermutlich technisch nicht umsetzbar bei einem so komplexen System.

Theta: Naja, gegeben unendliche Rechenzeit schon.

Q: Na ja, aber wenn man nur.

Theta: Wir muessen halt innerhalb von 15 Sekunden eine Antwort haben. Maximal. Und ja, das ist es dann eigentlich der limitierende Faktor. Und wir haben Konstellationen, wo auch der Konfigurator nach einer Stunde keine Loesung liefern kann. Also wir haben so spezielle Felder, wo man bestimmte Wahlen trifft. Man rechnet eine Stunde und hat immer noch kein Ergebnis. Also das gibt's schon auch. Genau deswegen ist es halt eigentlich immer so ein Abwaegen. Und ein bisschen mehr eher Richtung Optimieren. Und deswegen habe ich gedacht naja, zaehlen macht ja dann Sinn. Haben wir die meisten Faelle, dann sind es weniger. Und ja, natuerlich tut sowas auch. Das war auch noch so ein Hintergedanke, den ich hatte das ganze Regelwerk veraendern. Also wenn ich jetzt hingehet und tue zwischen Achsen und Fahrerhaus eine Abkuerzung schaffen, dann aendert sich natuerlich die

gesamte Dynamik des Regelwerks und an vielen Stellen wird dann vielleicht diese Abkuerzung gezogen, die vorher vielleicht einfach noch 2 3 Iterationen spaeter erst sichtbar gewesen waere. Und damit kann ich z.B. auch Time Outs vermeiden oder auch an sich schneller zu einer Loesung kommen. Wobei das dann natuerlich immer so trade offs gibt je mehr Regeln es halt auch nicht so gut. Das sind komplizierte Effekte, die man dann hat. Aber mehr Regeln sorgt natuerlich auch fuer mehr Zeit bei der Evaluierung.

Q: Ja, stimmt

Theta: ja. Deswegen muss man sich ueberlegen, welche Regeln man zusaetzlich hinzufuegt.

Q: Also ein interessanter Trade-Off. Okay, das war sehr aufschlussreich. Danke dafuer. Das auf jeden Fall sehr interessant. Vielleicht nochmal Kontext. Also bei mir gibt's praktisch darum, etwas aehnliches fuers M.Sales Neo zu entwickeln und dazu hab ich jetzt unterschiedliche ueberlegungen angestellt, unterschiedliche Interviews gefuehrt und ich habe hatte gerade erst erfahren, dass das praktisch schon eine aehnliche Umsetzung gibt im Haus. Und ich denke mal, vieles davon kann man auch uebernehmen.

Theta: Ja gut. Also unser wird das, was ich gemacht habe, bis jetzt rein serverseitig in der Analyse drin und arbeitet eigentlich ueber einen String Builder, um das aufzubereiten. Wenn man es richtig cool haben will Neo muesste man ja eigentlich. Naja, eigentlich muesste man sich die Elemente, die versucht werden, einzufuegen merken und die Elemente, die gepinnt sind merken und es dann irgendwie aufblinken lassen im Baum oder so, dass man sieht, zwischen dem und dem am besten aufblinken unterm Strich irgendwie miteinander verbinden, dass man sie zwischen den beiden ist der Widerspruch. Wenn man in neo. Anzeigen will oder man macht es halt so, wie es eben gezeigt habe, so als nachgelagerte Anschauung Moeglichkeiten.

Q: Ja ja, super an, dann vielen Dank fuer die Insiders. Auf jeden Fall hast du vielleicht noch weitere Themen, wo das Gefuehl hat, das koennte noch relevant sein, oder? Das ist jetzt zu kurz gekommen im Interview.

Theta: Nee, das war jetzt relativ umfaenglich,

Q: der ist super. Was dann? Wichtig? Ach a einen Moment. Ich wuerde noch ein paar persoenliche Metadaten fuer die Studie zu erheben, wenn das fuer dich in Ordnung ist.

Interview Iota

Q: Also wie besprochen, starte ich jetzt die Aufzeichnung und dann koennen wir eigentlich auch direkt mit dem Problem starten. Ich haette dir ja schon eine kurze

Beschreibung zugeschickt. Aber es geht konkret darum, dass aktuell im M.Sales Neo und auch einen anderen Sales Oberflaechen. In gewissen Kontexten. Und zwar wenn Konflikte entstehen, wird eine Notification ausgegeben. Und da steht dann der letzte Modellierung Schritt wurde rueckgaengig gemacht. Es liegt ein Fehler im Regelwerk vor oder so aehnlich. Genau. In der Modellierung liegt ein Fehler vor. Und Ziel ist es jetzt praktisch eine Erklaerung zu entwerfen, die moeglichst viel Value fuer den Endnutzer in diesem Moment bringt, und zwar eigentlich nicht nur fuer den Endnutzer, sondern fuer alle involvierten Stakeholder. Sprich das werden Vertriebsmitarbeiter gegebenenfalls im Unternehmen und dann unterschiedliche Support Ebenen, aber eben auch Modellierer im Unternehmen, die dann entsprechend direkt verstehen woran lag es denn jetzt? Und sagen koennen Okay, hier ist das Problem. Und na klar, das Ziel ist es, eine Erklaerung zu liefern, welche Teile genau da enthalten sein sollten. Das ist auch ein bisschen Ziel von den Interviews herauszufinden, was sollte alles in die Erklaerung rein? Was ist wichtig in diesem Kontext? Was ist weniger wichtig? Das Ziel des Projekts. Ich hatte auch noch einen Use Case vorbereitet. Da fuehrt aber eigentlich nur ein Fehler ausgeworfen. Da hab ich einen Fehler modelliert, der dann ausgeloesst wurde bei der Auswahl von 400 PS Wenn du das jetzt gerne noch haben moechtest, kann ich das gleich noch mal starten. Sonst, falls es ohnehin schon klar ist, wuerde ich mit dem Interview fortfahren.

Iota: Ich denke, ich kann mir vorstellen, was, was da passiert. Wie die Meldung aussieht, kennen sie.

Q: Die erste Frage ist erst einmal, was du bei der CAS machst. Und dann wuerde ich ja spezifischer noch auf das Thema eingehen.

Iota: Ja, gerne. Also ich bin im Consulting Service Team und bin Ansprechpartner fuer Modellierungen Fragen. Und auch bei den die Modellierungs Fragen aller Art, sei es jetzt direkte Support Anfragen von bestehenden Kunden, die schon laenger mit mit dem Konfigurations Projekt zu tun haben, als auch fuer die Betreuung von neuen Kunden, d. h. bei der Konzeptions Phase bin ich dann entsprechend involviert. Wenn da einfach noch gar kein Modell steht, unterstuetze ich dann quasi deren bestehende Produkt Welt irgendwie in den Konfigurator reinzukriegen und dann perspektivisch auch haeufig danach dann noch den Support fortfuehren. Wenn, dann sei mal das erste Modell steht fuehre ansonsten auch Trainings durch, damit eben die neuen Modellierer auch geschult werden, wie das Ganze funktioniert. Genau. Und an sonsten bin ich auch intern natuerlich fuer Modellierungsfragen haeufig genutzte Ansprechpartner, also wuerde ich wohl einfach behaupten, dass ich da doch relativ hohe Expertise habe, was die Modellierung betrifft.

Q: Du meinst, du hilfst, unterstuetzt in der Modellierung auch bei den Unternehmen ist es dann so, dass du auch Schulungen mit denen machst und mit denen zusammen ein Model entwickelst.

Iota: Genau das meinte ich mit den Trainings. Da werden halt entsprechend die Modellierer der Kunden geschult, damit die halt danach selbststaendig modellieren koennen. Das ist, so heisst es, der Anwendungsfall wie schulen die Kunden. Beziehungen eine Teil der der Person, damit die halt selbst modellieren koennen oder zumindest auch verstehen, wie das ganze Modell funktioniert, weil meistens nicht alle Personen da modellieren. Aber das hat natuerlich immer hilfreich, wenn dann die Produktmanager, die quasi das Fachwissen tragen, auch verstehen, wie das im Hintergrund funktioniert, damit dann halt die Kommunikation schneller ablaufen kann. Ein gemeinsames Verstaendnis Basis da ist.

Q: Okay, dann gehen wir vielleicht ein bisschen naeher auf das Problem eingehen, und zwar auf die Modellierung Fehler, kannst du mir vielleicht sagen, in welchem Kontext sie bei dir schon aufgetreten sind?

Iota: Meinst mit Modellierungsfehler. Jetzt nur auf diese, die Fehlermeldung, die du meinst oder allgemein irgendwelche Probleme bei der Modellierung.

Q: Vielleicht koennen wir erst einmal bei der Fehlermeldung beginnen und gerne auch die anderen Punkte weiter erlaeuern.

Iota: Ja, genau. Also klassischerweise eigentlich. Ich weiss gar nicht, ob man die ueberhaupt noch auf andere Art und Weise erzeugen kann. Die Fehlermeldung kommt ja, wenn irgendwo ein Ja, so ein wie quasi ein harter Ausschluss irgendwo im Produkt erfolgt ist. Das heisst normalerweise das Produkt verbietet, das eine bestimmte Auswahl getroffen wird oder ein bestimmter Wert gesetzt wird. Dann erscheint dir entsprechend diese Fehlermeldung, dass der letzte konfigurations Schritt nicht moeglich ist und die die Eingabe verworfen wurde oder wie der Fehler Texte genau mittlerweile lautet. Aber das ist ja die Fehlermeldung, die es jetzt aktuell geht. Ich Tatsaechlich weiss ich gar nicht, ob es noch irgendwie eine andere Moeglichkeit gibt, es zu erzeugen. Aber normalerweise sind es ja wie gesagt. Durch Regeln erzeugte Widersprueche, die vom Produkt, also durch das Produkt fest impliziert werden oder auch durch Angebots Parameter, ist das ja auch moeglich, weil die ja im Endeffekt durch den Configurations Nutzer nicht, den diesen Regeln kann ja nicht widersprochen werden und die erzeugen ja dann eigentlich in 90 prozent der Faelle diesen diese Fehlermeldung. Ich weiss gar nicht, ob es auch noch auf andere Art und Weise passieren kann. Tatsaechlich. Aber das wuerde ich mal meinen, das sind so die Hauptursachen fuer diese Fehlermeldung und es passiert halt entsprechend bei der Modellierung dann. Recht haeufig aber, dass gerade wenn man neu ist, vielleicht und da modelliert grad wenn der Kunde, der halt entsprechend neu dabei ist, dann modelliert er sowas und dann kommen solche Fehlermeldung manchmal natuerlich auch nicht bedacht oder natuerlich, wo es dann schon ein bisschen vertrackter wird durch, durch. Die setzt Regeln, da kann es natuerlich auch passieren. Die verhalten sich ja dann auf eine aehnliche Art und Weise. Wenn da eine harter Wert von einem

ober Produkt in das unter Produkt gesetzt wird, da kann das ja auch auftretendes verhaelt sich ja dann analog, als wuerde das Produkt diese irgendwie die Regeln entsprechend verursachen bzw. wenn die Auspraegung die von ober Produkten ins unter Produkt gesetzt wird, dann verhaelt sich diese Auspraegung, die gesetzt wurde ja quasi so wie als ob des Produkt irgendwie. Diese Regel ausloesenden. Wir haben da auch Fachausdruecke. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann die whitelist oder blacklist ist. Jetzt verwechsle ich grade was. Gibt's auch irgendein technischen Ausdruck von DCM fuer. Ich bin mir nicht sicher. Wie genau lautet grade. Oder sind es die Impossible Elements? Ich weiss es nicht genau. Erzaehle bestimmt was Falsches.

Q: Okay. Diese Kategorien wuerden mich sehr interessieren. Du hat das hattest, dass das passieren oder oft im Zusammenhang mit gesetzten Regeln ist. Fallen dir praktisch an oder gibt es Kategorien, die dir einfallen. Bzw. koenntest du Kategorien von Kontexten oder Nutzerverhalten nennen, die zu diesem Konflikt fuehren?

Iota: Was meinst du mit Kategorien? Genau.

Q: Vielleicht ist das schwierig zu verstehen. In anderen Interviews wurde beispielsweise gesagt, dass diese Regel oft in Kombination mit numerischen Constraints auftritt. Ja. Das ist praktisch eine Art der Kategorisierung waere in logische Konflikte numerische Konflikte. Ja.

Iota: Genau. Okay, ja, dann verstehe ich, worauf du hinaus willst. Ja, also dann mach ich einfach mal weiter mit den numerischen Konflikten. Da tritt es wahrscheinlich noch mit am haeufigsten tatsaechlich auf, weil angenommen ich ich haette wuerde z.B. eine Regel definieren. Das Produkt impliziert, dass eine Variable nur einen bestimmten Wert erhalten darf oder nicht 100 ueberschreiten durfte zum. Dann habe ich dafuer keine Indikation auf der Konfiguration Oberflaeche. Und wenn ich dann diesen Wert ueberschreiten wuerde, dann erscheint ja auch diese Fehlermeldung. Bei Auspraegungen ist es ja. Bisschen anders unter Umstaenden. Oder der dritte glaub ich einfach gar nicht so oft auf. Weil wenn eine Auspraegung z.B. direkt durch ein Produkt verboten wird, also z.B. Produkt nicht mit irgendeiner bestimmten Auspraegung, dann wird diese Auspraegung hier schon gar nicht mehr auf der Konfiguration Oberflaeche angezeigt. Und der Nutzer kann zumindest nicht offensichtlich diese Auspraegung auswaehlen, weil halt einfach direkt entfernt wird. Kann natuerlich trotzdem sein, dass durch irgendwie eine indirekte Regel diese Auspraegung dann doch angesprochen wird. Dann erscheint auch diese Fehlermeldung. Es waere dann halt ja quasi eine normale Impliziere, oder? Ja, Ausschluss Regel. Das waere dann glaube ich so ein bisschen die zweite Kategorie, wuerde ich jetzt einfach mal sagen, die diese Fehlermeldung verursacht neben den numerischen Regeln. Ja, genau das wird noch so ein bisschen die zweite Kategorie, die ich jetzt einfach

mal so benennen wuerde. Dann gaebe es noch die dritte Kategorie mit Ja, faellt weil so ein bisschen in die zweite mit der Implikation oder Ausschluss noch durch die Angebots Parameter. Da verhaelt sich sehr im Endeffekt genau so, dass man da auch entsprechende Implikationen, Regeln oder numerische Regeln modellieren kann, weil die Angebots Parameter sich dann aehnlich wie ein Produkt verhalten wuerden. Aber ich glaube, dass es. Eher selten, dass es zu diesem zu dieser Fehlermeldung fuehren, weil einfach. Also kommt vor, aber nicht so haeufig, weil Angebots Parameter nicht so haeufig im Regelwerk verwendet werden. Meiner Erfahrung nach koennten die aber auch verursachen. Ja, koennte man da vielleicht nur mal so als Unterkategorie ansehen, ob es direkt vom Produkt oder Business Baustein herruehrt oder von von den Angebots Parametern. Und dann waere auf jeden Fall noch die naechste Kategorie waere wer dann im Zusammenhang mit den setzt regeln. Die das ja quasi die Ursache dafuer sind, also quasi die ueber die Produkt Beziehung hinweg. Genau, wobei die natuerlich dann am Ende auch wieder in. Je nachdem was damit halt dann passiert. In den unter Produkten kann es natuerlich dann auch dann wieder zu Implikationen, Ausschluss oder aehnlichen Regeln fuehren. Also ja, das ist so. War halt auch nochmal so eine eigene Unterkategorie. Vielleicht im Endeffekt sind das ja alles Ausschluss oder Implikation zu regeln. Von daher ja, aber das werden sie so die drei, vier Kategorien, die ich da irgendwie vielleicht zuweisen wuerde. Genau. Da hab ich irgendwie vergessen kann man das noch irgendwo? Ansonsten scheint ja immer irgendwie normalerweise entsprechende aenderung oder alternativen Dialoge, wenn die nicht hart irgendwo gesetzt werden durch die Produkte. Zu ueberlegen... Kann man das irgendwie anders noch schaffen? Das duerften eigentlich alle. Sein Ja, das waeren dann so die vier Kategorien oder Unterkategorien, die ich jetzt benennen wuerde. Ich hoffe, dass es in der Richtung was was du jetzt erwartet hast oder was du dir vorstellst.

Q: Ja, das da viel interessanter Input. Dann waere meine naechste Frage zuerst aus deiner Perspektive, aber eventuell auch schon Kunden Erfahrungen, die du teilen kannst und zwar was sollte Ziel dieser erklaerung sein, was das uebergeordnete ziel sein. Nicht unbedingt Inhalt, sondern wirklich nur das Ziel.

Iota: Das Ziel sollte es sein, dass dem Nutzer klar wird, wo das Problem herruehrt. Also ist es jetzt vielleicht irgendwie ein ich sag mal technisches Problem. Das weiss nicht der. Kannst, kannst du nochmal mal ganz kurz sagen, wie die Fehlermeldung genau lautet, ja, wie der aktuelle Wortlaut ist

Q: Klar, ich kann hier mein Bildschirm teilen. Ich habe naemlich das Beispiel hier geoeffnet.

Iota: Damit ich das auch einmal vor Augen habe.

Q: Der letzte Configuration Schritt ist mit der Regelwelt. Mit dem Regelwerk sollte das vielleicht auch eher heissen, oder?

Iota: Ja, ich also ja. Regelwerk waere wahrscheinlich besser formuliert, aber will sagen auch als Regel Welt des ist auch verstaendlich. Aber welches Regelwerken wissen besserer Begriff. Ok, da geht ja eigentlich schon hervor, dass es in der Modellierung liegt. Weil ich glaube, da noch als Anmerkung frueher hiess das nehme ich mal anders. Da war irgendwie einfach der letzte Schritt wurde verworfen. So in der Art. Und dann stehst du da. Und als Nutzer sehr sehr ist die Server Verbindung nicht da. Vielleicht ist irgendein anderes System nicht erreichbar, weiss der Kuckuck. Da hast du da ueberhaupt keinen Plan, was eigentlich passiert. Das ist also klar, fuer den Endnutzer, der da sitzt, ist das natuerlich. Sollte das nicht passiert, ist das natuerlich nicht schoen, weil er kann daran an der Situation nichts aendern. Aber fuer den Endnutzer wuerde das sehr an der Stelle zumindest schon mal reichen, dass er weiss okay, wo das Problem herruehrt, damit er sich entsprechend mit dem Problem an die richtigen Personenkreis wenden kann. Das waere dann in dem Fall die Modellierer, dass das jetzt quasi kein Problem ist. Das irgendwie durch. Ich weiss nicht. Irgendein Bug im Server oder durch irgendwelche dritte Systeme, die vielleicht angebunden sind, auftreten, sondern dass er zumindest weiss, an wen er sich wenden muss, weil das er offensichtlich mit der Regel Modellierungen zu tun hat. Wenn das natuerlich im Unternehmen kommuniziert ist okay, wir haben Personen, die dieses Regelwerk pflegen, wer das ist. Aber nehmen wir das mal an, dann. Faende ich das Ergebnis fuer den Endnutzer schon fast ausreichend, tatsaechlich. Was natuerlich, wenn es geht, vielleicht schon ein bisschen weiterfuehrt. Den Modellierer ist es natuerlich. Noch nicht aussagekraeftig genug, weil wer da fuehlt, sieht halt, ist ein Fehler. Aber kann damit erst einmal ueberhaupt nichts anfangen. Also irgendwo ist ein Widerspruch drin. Und wenn man, sage ich mal, das Fachwissen hat, das, wo ich jetzt erklart habe, wo diese Fehler herkommen koennten, dann koennte man das natuerlich entsprechend schon einfacher im Regelwerk ergruenden, was das Problem ist. Aber da waere natuerlich eine Indikation hilfreich, wo dieser Fehler herruehrt z.B.. Natuerlich kann ich mir jetzt denken Okay, ich will jetzt diese, diesen, diese Auspraegung oder gibt bestimmt Wert ein. Aber das muesste ich natuerlich irgendwie auch wissen. Und in der Fehlermeldung steht ja einfach nichts da steht da einfach das ist ein Problem da. Aber man kann daraus nicht ableiten, wo vorher das Problem im Regelwerk ruehrt. Das also da faende ich es zum Beispiel sinnvoll, wenn fuer den Modellierer vielleicht auch schon direkt fuer den den Endnutzer das waere schoen nochmal zum der ob er da nochmal eine extra Differenzierung vornehmen moechte. Ich meine es natuerlich hilfreich, wenn auch der Endnutzer schon moeglichst viel Information weitergeben kann, damit das Problem schnell behoben werden kann. Wenn da irgendwo steht, wo durch welche Regel oder durch welche involvierten Auswahlen diese dieses Problem verursacht wird, weil aktuell waere jetzt quasi meine Herangehensweise okay. Es tritt so ein Problem auf als Modellierer. Da schaue ich mir das ganze dann danach eben einfach im In-

spection Modus an und muss dann halt entsprechend diesen widerspruches Bericht auswerten. Je. Aber es waere natuerlich schon mal hilfreich, wenn ich irgendwie schon direkt wuesste, um was es geht. Weil koennte ich es vielleicht einfach schon ohne diesen Widerspruches Bericht nutzen bzw. viele Kunden nutzen denen auch eher selten, weil der ja doch auch nochmal ein bisschen komplizierter ist. Was weiss ich, manche nutzen den halt einfach nicht und daher waere da irgendeine Aussage in dieser Fehlermeldung, wo das Problem genau herruehrt auf jeden Fall wuensenswert. Also ich weise ja sei es das die die Regel irgendwie nochmal geschrieben steht oder sowas in der Art. Ich weiss nicht. Aufgrund irgendwie Produktname. Weiss nicht impliziert irgendwie hier. PS maximal 400 oder irgendwie sowas in der Art. Dann koennte ich entsprechend Regelwerk schauen, wo wo diese Regel vorliegt. Das waere vielleicht eine Idee. Sowas in der Art war, dass ich schneller rauskriegen kann, wo ich im Regelwerk nach dem Problem zu suchen habe.

Q: Ich haette noch eine Frage. Wie's in dem Kontext wie allgemein. Also mit wem du am meisten Kontakt hast, du bist ja im Consulting und du hast ja dann viel Kontakt mit den Modellierer vermutlich in den anderen Unternehmen. Hast du auch Kontakt mit den Endnutzer? Beispielsweise den Vertriebsmitarbeiter:innen?

Iota: Teilweise ja. Es kommt halt immer auf das Projekt an, wo ich da irgendwie involviert bin. Meistens sind es eher die Modellierer, aber gerade auch in der Konzept Phase werden auch haeufig. Da wird man halt das Konzept gemeinsam erarbeitet, weil die Vertriebler sind ja im Endeffekt die Leute, die das nutzen. Daher ist es auch immer sinnvoll, wenn die irgendwie mit ins Boot geholt werden, damit die halt auch sagen koennen ja, wir muessen es nutzen. Das sollte dann so und so aussehen, dass man da nicht irgendetwas einfach hin klatscht. Das ist natuerlich immer wuensenswert, wenn da alle involvierten Parteien irgendwie auch Mitspracherecht haben in gewissen Masse. Aber ja, kommt drauf an. Aber potentiell auch sind dann die Endnutzer auch involviert.

Q: Gibt's auch Feedback von den Nutzern in dem Fall, was du vielleicht weitergeben koenntest? Oder insbesondere Feedback im Zusammenhang mit der Problemstellung. Gibt es Berichte, beispielsweise auch von Sales Mitarbeiter, die sich dann beschwert haben, oder die, die das Problem formuliert haben.

Iota: Jetzt fuer diese Fehlermeldung konkret Ja also tatsaechlich tritt, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Fehlermeldung nicht so wahnsinnig haeufig auf tritt, wenn diese natuerlich auftritt, dann ist es ja gerade wenn man da im direkten Austausch ist, natuerlich halt immer ein Problem, weil der der Endnutzer sieht die Meldung und kann mit mir erstmal nichts anfangen. Er weiss nicht, was er falsch gemacht hat. Er kann dir auch nicht irgendwie umgehen. Das ist natuerlich dann schon Problem, wenn die dann auftritt. Ist dann halt immer so. Ja, wir haben hier halt ein Problem, das muss irgendwie behoben werden und danach guckt man halt

entsprechendes Regelwerk. Ich sag da gerade in der Konzeption oder Aufbauphase dann noch die Vertriebler noch mit involviert sind oder zumindest, dass ich da in direkten Austausch stehe. Wenn es dann diese Meldung doch mal auftritt, dann hoert man halt natuerlich schon. Ja, da ist halt irgendwie wie eine Fehlermeldung, ist irgendwas kaputt und dann muss man halt entsprechend irgendwo im Regelwerk das Ganze richten. Aber ja, quasi Feedback zu der Fehlermeldung heisst. Ist halt eine Fehlermeldung. Ja, Gute steht ja dabei, dass es im Regelwerk her kommt und jetzt nicht irgendwelche Systemfehler oder sowas in der Art. Aber ich sage mal fuer den Endnutzer ist halt eine Fehlermeldung eine Fehlermeldung. Also heisst halt Eintritt halt irgendein Problem auf der differenzierter meistens eher selten, denn je nachdem wie involviert er in das Ganze die ganze Thematik halt ist, fuer den es halt ein Problem. Probleme kann ich fertig konfigurieren meistens

Q: und dann wird der Fehler eher weitergegeben. Wenn ich es richtig verstanden habe.

Iota: Genau fuer den Ansprechpartner, der sich dann darum kuemmert. Meistens ist halt dann erstmal irgendwo intern dann beim Kunden und wenn der es nicht loesen kann, dann kommt es halt irgendwie meistens dann zu uns, zu mir oder irgendwo anders. Halt.

Q: Hast du einen ueberblick davon, wie oft die Faelle praktisch intern geloest werden und wie oft sie zu euch kommen? Ist natuerlich schwierig, weil du ja nicht genau weisst, wie viel, wie oft alles auftritt, was nicht zu dir kommt. Da hast du deine Einschaetzung.

Iota: Schwierig. Kann ich dir leider nicht genau sagen, weil wir da irgendwie auch kein solche Faelle, irgendwie auch nicht. Sag mal sammeln, das wir irgendwie wissen, wie wie oft da so Probleme auftreten. Aber sag ich, es ist schwierig. Also. Da, da kann ich dir keine belastabren Informationen wirklich zu geben. Ich wuerd mal meinen, dass solche Faelle vielleicht im Verhaeltnis zu anderen Problemen vielleicht doch mal irgendwie haeufiger zu uns wandern. Weil halt auch der Modellierer entsprechend da jetzt kein direktes Feedback kriegt, woher die Fehlermeldung kommt. Er sieht halt ein Fehlermeldung, er koennte es natuerlich im Inspection Modus irgendwie rauskriegen, da der Inspektionsreise es ja wie gesagt halt auch ein bisschen komplizierter zu verstehen ist. Sind es vielleicht doch eher Meldung, die wir dann irgendwie beheben, weil wir entsprechenden Inspections Modus nutzen oder da halt dann entsprechend, je nachdem. Da sind halt auch manchmal die Aussagen bisschen schwierig zu verstehen, wo das Problem genau herkommt. Aber mal eine andere Thematik. Das heisst, da wuerde ich sogar sagen, solche Probleme loesen wir vielleicht dann doch haeufiger als der Kunde selbst. Aber da kommt es halt dann auch wieder stark darauf an, wie fit ist der Kunde in der ganzen Modellierungs Geschichte, weil. Wenn der sehr gut drin ist, dann macht er es selber,

wenn er halt einfach ein bisschen schwächer ist. Beim Modellieren, dann werden so Probleme meistens direkt weiter geschoben. Das ist dann halt auch sehr von den Fähigkeiten der Modellierer abhängig. Aber wie sagt da diese Fehlermeldung hat relativ nichts sagend ist im ersten Moment könnte man fast sagen, dass die dann doch eher häufiger zu von uns dann gelöst werden. Kommt halt aber sehr auf den Kunden drauf an, wie die Leute da selber sind in der Modellierungsthematik. Aber irgendwie noch mit konkreten Zahlen kann ich dir leider nicht dienen. Ist jetzt nur so eine vage Einschätzung von mir.

Q: Dann würde ich weiter gehen zu der Erklärung, zu der Erklärung selber bzw. etwas spezifischer, was genau enthalten sein sollte, welche Komponenten. Wir haben das Thema schon angesprochen. Ja, vielleicht könntest du das noch genauer erläutern, welche Elemente Teil der Erklärung sein sollte? Was praktisch Teil der Erklärung sein sollte. Was wäre für dich auch hilfreich und was wäre für den Kunden noch hilfreich?

Iota: Ja. Ich hatte ja gerade schon erwähnt. Also. Ich sag mal, das Optimum, was man sich vorstellen könnte, wäre natürlich irgendwie die Möglichkeit, dass da irgendein Code oder irgendwie sowas drinsteht. Irgendeine Idee, die kopiert man sich einfach in das Regelwerk in die Suche ein. Und im Model zeigt einem dann genau, wie wenn ich noch irgendein Merkmal oder irgendeine such, genau einfach die Regel an, die das Problem verursacht. Das wäre natürlich das Optimum. Wenn ich jetzt wünsch dir was spielen könnte, wäre das quasi die Lösung. Dann könnte der Vertriebsmitarbeiter einfach die Meldung kopieren schickt die ID dem Modellierer der haut die ins Model kurz rein. Er sieht das ist die Ursache modifiziert die entsprechende Regel. Alles ist gut. Ich weiss gar nicht, ob Regel Ausdrücke bei uns eine ID haben. Genauso die Komponenten haben wir nicht hier. Ich weiss gar nicht, ob die komplette Regel auch ne IDF hat. Weiss ich nicht. Keine Ahnung. Muesste du mal prüfen. Das könnte ich mir relativ sinnvoll vorstellen, dass man dann einfach sehr schnell die Möglichkeit hat, es als Modellierer zu überprüfen, wo die Ursache herrührt. Und falls sowas nicht möglich wäre, wäre auf jeden Fall. Noch eine Beschreibung sinnvoll welche Komponenten darin involviert sind in diesen Widerspruch, dass man quasi auch sehen kann Okay, Produkt X verhindert oder Produkt X nicht kombinierbar mit dieser Ausprägung oder diesem Wert. Dass man dann quasi halt entsprechen irgendwie diese Komponenten, die in der Regel involviert sind, da noch einfach mit reinschreibt. Genau, man sagt halt Produkt impliziert. Oder nicht mit diesen Ausprägungen oder diesem Wertebereich oder sowas. Dass man daraus dann halt die Schlüsse ziehen kann, ist dann halt wieder ein bisschen schwieriger zum Wiederfinden, je nachdem wie gross das Regelwerk ist und wie komplex verteilt. Dann auch ein bisschen suchen. Halt mal auf jeden Fall schon mal eine bessere Indikation, was wo wo man gucken muesste. Dann weiss man

okay, ja, die Regeln fuer irgendwelche PS Beschraenkungen oder sowas, wo man jetzt bei diesem Auto Beispiel zu bleiben die liegen, indem man die Regel Blatt oder in diesem Editor Tab, dann kann ich da nochmal im Detail nachgucken je. Aber wie gesagt, optimal waere natuerlich einfach quasi eine ID oder ein Link zu dieser Regel, die fuege ich als Modellierer ein in die Suche und springt dann einfach in dem Model direkt dahin. Das waere halt ein Traum. Das waere glaub ich das Hilfreichste, weil dann muss man da auch nicht ewig lang suchen. Und auch wenn man vielleicht nicht so vertraut ist mit dem Regelwerk, dann koennte man halt zumindest direkt dahin springen und dann die Regeln entsprechend modifizieren.

Q: Du hattest es schon angesprochen. Mich wuerde noch interessieren, wie detailliert eine solche Erklaerung sein sollte. Und zwar gibt es ja auch recht umfangreiche Implikation Traces Beispielsweise recht viele involvierte Komponenten bei einem komplexen Regelwerk. Wie detailliert sollte das denn deiner Meinung nach sein?

Iota: Hm. Gute Frage. Es ist halt ein bisschen tatsaechlich eine gute Frage, weil wenn wie du sagst, hinterher, wenn das Ganze halt von einem sehr Komplexen mit irgendwie vier oder fuenf und oder Verknuepfung da irgendwie und x Auspraegung, die da dran haengt, von diesem Ausdruck herruehren. Man schreibt es dann alles in diese Fehlermeldung rein, die ist dann halt am Ende wahrscheinlich auch nicht mehr nutzbar, weil dann hat man da halt irgendwie je nachdem vielleicht auch noch ein bisschen kryptische Bezeichnungen, weil weiss ja nicht, ob dann der welcher Name dann da angezeigt wird. Wahrscheinlich dann der Merkmals Name und dann muss man das Ganze ja irgendwie wieder entschluesseln, weil irgendwie muss es ja auch in dieser Fehlermeldung drinstehen. Wahrscheinlich ist er jetzt auch nicht so wahnsinnig gross. Dann ja. Also da den kompletten Ausdruck reinschreiben weiss ich nicht, ob das dann fuer den also fuer den Endnutzer ist ja eh uninteressant, weil der kann ja damit eh nix anfangen. Das ist ja dann. Waere dann nur wieder fuer den Modellierer interessant. Aber wenn die Meldung halt dann wieder zu komplex ist, weil der oder zu ausufernd und dann da irgendwelche kryptischen Merkmals Namen und noch irgendwie, musste das sinnvoll dargestellt werden, weil wenn das einfach so als blanker Fliesstext dasteht, mit Produkt impliziert und das und jenes vielleicht koennte man das mit irgendeiner Klammer ausdruecken, so wie wie bei der boolischen Logik irgendwie aus druecken. Aber dann wird es halt schon wieder sehr technisch. Ist halt auch wieder die Frage, ob der Nutzer dies dann der Modellierer des versteht. Also. A Gute, sehr gute Frage. Also ich glaub, sinnvoll waere es, dass man vielleicht diese die Information, die da steht, nur auf das beschraenken koennte, was wirklich aktuell durch den letzten versuchten Configuration Schritt betroffen ist, dass man quasi wirklich nur den Zweig einer Regel abbildet, auch wenn der Ausdruck vielleicht komplexer sein sollte, dass man da nicht zu zu alle Informationen reinschreibt weil. Ich weiss nicht. Wie gesagt, wenn der aus der Regel Ausdruck am

Ende zu komplex ist, dann hat man da einen riesigen Text Wulst rumstehen und dem muss man dann erst irgendwie entschlüsseln. Ich weiss nicht, ob das dann noch weiter hilft. Weil wenn der Modellierer da nicht so begabt drin ist, dass dieses solche Probleme zu lösen, wenn dann da irgendwie so eine wahnsinnig komplexe Fehlermeldung steht. Ob die ihm dann irgendwie gross weiterhilft, wage ich mal ein bisschen zu bezweifeln. Deswegen sollte die Meldung recht einfach sein. Vielleicht wirklich nur die Komponenten beinhalten, die auch wirklich von. Die tatsächliche halt irgendwie zu diesem Problem geführt haben, also irgendwie weiss nicht auf liegen, sei das Produkt, dann den Operator noch und dann die Ausprägung, die oder die Variable, die davon irgendwie betroffen ist. Aber keine Ahnung, ob sowas irgendwie möglich ist, dass man den Rest dann weggekürzt oder sowas. Weil dann hat man halt vielleicht nur so ein Teil einer eines Regel Ausdrucks und ob man die dann halt wiederfindet. Schwierig. Ja. Also sehr gute Frage. Aber jetzt eine optimale Lösung. Stehgreif gar nicht so einfach tatsächlich. Ich sage da von selber wieder ein bisschen drauf an, weil wenn der Nutzer, der die Person, die modelliert, halt nicht so sonderlich fit drin ist und er hat mir da ne mega komplexe Fehlermeldung, die hilft der Person halt auch nicht weiter. Wahrscheinlich nehme ich an. Und jemand, der halt fitter drin ist. Der wird vielleicht sogar direkt in Inspection Modus nutzen, um das die Ursache rauszukriegen. Ist es schwierig, soll sollte ein irgendwie möglichst schnell zu dem Problem Regel führen können. Ja. Soviel dazu.

Q: In dem Kontext würden mich noch Helper Elemente interessieren. Helper Elements hast du ja an den schon mal gehört? Ja. Und zwar tauchen die ja auch in Inspection Modus auf richtig? Okay. Dann würde mich interessieren, welchen Mehrwert die dir praktisch auch beim beim Untersuchen des Konflikts bieten. Und welche Rolle die das spielen.

Iota: Wird, was man zu welchem Mehrwert also bei was?

Q: Oder vielleicht könntest du erst mal beschreiben, wie die Implikation, also wie dein Vorgehen ist, wenn ein Konflikt auftritt in der Modellierung und den Inspections Modus öffnest. Was du da vor dir hast und wie du vorgehst.

Iota: Genau. Also normalerweise gucke ich es mir im Inspektionsmodus an. Und tatsächlich gibt es ja mittlerweile auch diese ausführlichen Widerspruchsbericht. Der ist aber tatsächlich. Mann. Hab ich den Eindruck. Irgendwie noch komplizierter zu verstehen. Selbst fuer uns. Von daher nehme ich meistens nur diesen einfachen inspection modus. Da gibt es. Wie heisst der bereich. Involvierte. Konstanten. Glaub ich. Meine ich. Und meistens tatsächlich klicke ich, je nachdem, wie umfangreich die Auflistung ist, dieser involvierten Elemente, klicke ich mich tatsächlich einfach da einmal durch, bis ich die Stelle finde, die fuer mich passend fuer diesen Widerspruch aussieht. Meistens ist es dann halt irgendwie so eine oder haeufig so eine Regel, irgendwie Produkt impliziert oder verbietet das und das oder

irgendwie sowas. Oder sehe ich quasi daraus dann schon direkt ahja, okay das kommt daher. Oder vielleicht durch irgendwie noch eine durch Elemente, die entsprechend in den Regeln verknuepft sind. Vielleicht kommt ja die die Ursache nicht direkt von der Regel, sondern von einem Element vorher, das vielleicht irgendwie hart von vom Produkt ausgeschlossen wird. Meistens suche ich mich quasi dann einfach durch diese involvierten Einschraenkungen durch. Oder wie es genau heisst. Und ja, da habe ich es meistens eher schon ein bisschen Gefuehl, wo es wahrscheinlich herruehrt, dass das Problem verursacht, wuerde ich es gerade gar nicht tatsaechlich wieder die zweite Bereich heisst.

Q: Ich kann noch einmal den Bildschirm teilen. Dann koennen wir uns das zusammen angucken. Ich habe es auch vorhin im Inspection Modus auch hochgeladene, kann man einmal den Konflikt ausloesen. Ja, eigentlich auch ein recht simpler Konflikt.

Iota: Ja, genau. Ja gut, aber das passt ja. Genau oben sind die Konstanten, das sind ja quasi dann die, die, die die Auspraegungen und unten sind ja dann im Endeffekt die Regeln, die dazu gehoeren. Genau. Wir haben also meistens gucke ich halt dann direkt nach den Einschraenkungs Regeln, weil hier am Ende das Problem normalerweise verursachen. Die muss ich am Ende auch quasi veraendern, damit das Problem behoben wird. Die Konstanten, wenn es ein sehr kniffliger Fall ist, sind ganze gantze. Wenn da jetzt halt sehr viele involvierte Einschraenkungen sind, mir das ueberhaupt nicht mehr ueberblicken kann, dann suche ich auch manchmal direkt nach den Konstanten, ob die nochmal einen weiteren Regeln irgendwo auftauchen, um zu einer Problemloesung zu kommen. Aber ich sage mal ein Grossteil der Faelle, die suche ich einfach einmal kurz diese involvierten Einschraenkungen, ob da halt direkt was dabei ist, das zu dem Problem fuehrt. Kannst du einmal kurz klicken.

Q: Also hier sind sie jetzt alle auch nebeneinander.

Iota: Ja genau. Und da ist wahrscheinlich die nichtmit Regel ist dann. Genau. Wahrscheinlich wird jetzt irgendwie 70. Ich weiss gar nicht wo jetzt die Ursache ist.

Q: Also, dass es praktisch einen Kreis. Das impliziert, dass das impliziert, dass und das geht, aber nicht mit dem. Das heisst, wenn man das hier auswaehlt. Dann ist es nicht moeglich. Fuer impliziert, was praktisch im Kreis impliziert wird.

Iota: Ja, ja, genau. Hast du das? Ja, natuerlich, das sind natuerlich auch noch ne andere Moeglichkeit. Ich Das Ganze gesehen. Das waere natuerlich auch eine Moeglichkeit, dass dieser Dialog auf taucht durch solche. Ja, quasi also Zirkel Regeln, sag ich mal. Ja stimmt, hatte ich ganz vergessen noch ergaenzend zu diesen Kategorien hinzufuegen.

Q: Ich wuerde manche. Ok. Ich habe auch schon viel von deiner Zeit beansprucht.

Letzte Frage, hattest du das Gefuehl, dass ein Thema oder einen Punkt des zu kurz gekommen ist. Waehrend des Interviews gibt es was bestimmtes, was du noch naeher erlaeutern wuerdest, worauf du naeher eingehen moechtest. Um das noch relevant fuer den Kontext sein koennte.

Iota: Ne, das. War eigentlich soweit alles.

Interview Kappa

Q: Wie besprochen starte ich jetzt die Aufzeichnung und vielleicht starten wir einmal mit dem, was du bei der erst ganz allgemein machst.

Kappa: Mein Werdegang. Oder was ich jetzt grade im Moment mache.

Q: Ah, der Werdegang ist sogar noch interessanter, als was du gemacht hast und was du aktuell machst.

Kappa: aehm, ja, also ich bin bei der CAS seit letztes Jahr im Maerz. Ich bin hab gestartet mit einem Praktikum im Produktmanagement. Zwei Monate habe ich dann im Anschluss auch meine Bachelorarbeit Produktmanagement geschrieben hat und genau zwei Monate Praktikum Produktmanagement Bachelorarbeit im Produkt Management und bin seit her seit letztem Oktober bei Consulting Services und unterstuetzt da in den Projekten Modellierungsseitig genau. Wir hatten da bis Februar einen Grosskunden, bei dem ich starke Modellierungsseitig unterstuezt Bugs gesucht habe. Dokument Dokumente modelliert habe und solche Geschichten genau. Also im grossen ganzen Modellierungen Unterstuetzung. Aber ich mache auch Schulungen bereite Schulungs Unterlagen vor. Je nachdem, was so anfaellt einfach.

Q: Wie genau sieht der Kundenkontakte im Kontext aus? Also du meintest schon du wuerdest Schulungen machen. Werden Fehler auch mit den Kunden besprochen?

Kappa: Genau. Also. Der eine Teil ist die Schulung. Wir hatten jetzt z.B. einen Kunden, der wollte Dokument in Excel drucken, Excel-Tabelle drucken und genau dann, da werden weniger Fehler besprochen und das ist eher so, dass ich quasi vorbereite, was ich zeigen moechte. Natuerlich vorher noch so oft darauf eingehen. Okay was wollen die denn machen mit dem Excel Dokumenten Beispiel und dann etwas vorbereite. Da werden weniger Fehler besprochen. Wir haben allerdings jetzt gerade auch bei diesem. Beim anderen Grosskunden ist es so, dass die halt Bugs haben, dass Dinge im Workspace nicht funktionieren und dann gibt's halt Ruecksprachen. Okay. Was werden das gewuenschte Verhalten? Was ist das tatsaechlich verhalten? Und wir schauen uns dann halt an, in der Regel Welt. Okay. Koennte es liegen? Genau. Verbessern es und schauen uns an, ob es dann passt mit den Anforderungen ist der Kunde halt hat.

Q: Was sind das in der Regel fuer Fehler, Konflikte, die bei den Kunden auftreten?

Kappa: Ja, haeufig, also wie gesagt, ich kann es hauptsaechlich fuer diesen einen Grosskunden sprechen und das hat eigentlich auch mal einen Grossteil meiner Zeit in Anspruch genommen. Es ist dann schon oft entweder das, das Auspraegungen nicht angezeigt werden, die eigentlich sichtbar sein sollten. Das Ausbringung ausgegraut sind, die eigentlich auswaehlbar sein sollten. Genau das man also teilweise kann man ja auch die auswaehlen, aber dann kommt oben diese Fehlermeldung und es wird wieder rueckgaengig gemacht. Das war eine zeigst du die Hauptpunkte oder auch jetzt gerade im Kontext von Dokumenten, dass halt die Dokumente gar nicht generiert werden konnten. Da kommt auch so eine kleine Fehlermeldung Dokument kann nicht generiert werden. Genau. Oder teilweise auch einfach so Du willst ein Produkt auswaehlen, bekommst gar nicht das Konfigurations Formular rein, weil den Fehler in der Regel Welt vorliegt. Hast du kommt es gar nicht so weit, dass du das generieren, dass du ueberanpassung konfigurieren koenntest?

Q: Genau. Und wie wird das dann in der Regel von Kundenseite kommuniziert?

Kappa: Also wir haben unterschiedlich. Wir haben zum einmal so Teams Channel wurden halt, wo wir woechentlich Absparen haben und dann halt z.T. haben Sie auch ein bisschen was gesammelt und schauen Okay, ja, das funktioniert nicht. Und dann hier passt was noch nicht, dass man es halt gemeinsam durchgeht oder auch, dass die einfach den Fehler kurz in E-Mails beschreiben und rueberschicken und sagen Hey, wenn ich jetzt das Produkt auswaehle, sollte ich eigentlich. Diese Optionen auch auswaehlen koennen. Aber es funktioniert nicht geneigtes mal anschauen. Oder wir hatten auch schon so Ticketsystem fuer Bugs halt oder es hat auch kurz beschrieben, was das Problem ist, was uns gewaehlt werden kann oder was eben der Konflikt ist. Genau so die Kommunikationsform und ich sagen

Q: Waren es nach deiner Erfahrung hauptsaechlich Bugs, wie du eben beschrieben hast oder gab es auch Probleme, die vom Verstaendnis des Users herruehren, das praktisch der Endanwender das Model vielleicht auch nicht richtig verstanden hat.

Kappa: Wie meinst du mich richtig verstanden hat, als ich meinen.

Q: Dass das Modell praktisch richtig funktioniert hat und der User sich aber nicht bewusst war, dass Konfiguration A in Kombination mit Konfiguration B nicht funktioniert.

Kappa: Ah, ok. So meinst du wohl. Also. In dem Fall war es schon eher so! Also wir haben in diesem Fall eine sehr komplexe Regelwelt. Der Workspace isr riesig, der ist wahnsinnig komplex. Und es war schon eher so der. Wir hatten halt mit quasie hier. Das sind zwei Ansprechpersonen, die diesen Prozess Kundenseitig begleiten. Und die haben halt im Prinzip ja ein krasses Wissen ueber die Regel Welt. Und

es war schon immer so, dass quasi. Die uns gesagt haben hey es muesste eigentlich funktionieren und es duerft nicht funktionieren, aber es faellt halt anders. Also es fand schon, dass man sich schon bewusst, wie es eigentlich aussehen muesste. Aber es verhaelt sich halt nicht so..

Q: Okay, das heisst, der vorhin besprochene Fall ist weniger oft eingetreten bis gar nicht eigentlich.

Kappa: Der, der was fuer ein Fall

Q: also der Fall, dass der End-user das Modell falsch genutzt hat in Anfuehrungszeichen.

Kappa: Ja, also das diese. Wir sind jetzt auch erst vor drei Wochen live gegangen. Darueber kann ich Erfahrung also auch noch nichts sagen, weil ich meistens wenn dann mit den quasi Kunden, aber nicht mit dem Endkunden Kontakt hatte. Also ja,

Q: Okay, dann wuerde ich etwas genauer auf den Fehler zu sprechen kommen. Ich hab hier einmal meinen Bildschirm geteilt. Hier sieht man noch die Fehlermeldung. In diesem Fall habe ich einen Konflikt rein modelliert und zwar bei der Auswahl von 400 PS. Wird die getriggert. Weil war eben hier. Ein relativ einfach ein Konflikt besteht, also sind Implikationen im Kreis praktisch und dann einmal mit der nicht mit Regel.

Kappa: ganz kurz sehe eine Powerpoint. Es ist richtig?

Q: a ist der falsche Bildschirm. Hier haben wir also einmal den Fehler. Das neue Beispiel kommt mir wahrscheinlich auch bekannt vor.

Kappa: Ja, jetzt.

Q: Und hier ist ein relativ simpler Konflikt modelliert, der natuerlich absichtlich jetzt auch diese Meldung hier triggern. Koenntest du. Genauer. Drauf eingehen. In welchen. Oder welche Erfahrungen du praktisch mit diesem Konflikt schon gemacht hast? Du hast es vorhin schon erwaeht, dass der Konflikt auch oefter aufgetreten ist. Kannst du genauer darauf eingehen, in welchen Situationen der aufgetreten ist?

Kappa: Du meinst quasi, dass ich auspraegen nicht auswaehlen konnte, die ich genau ausgewaehlt haette.

Q: Genau. Moment, ich stopp einmal hier. Screen Sharing Ja, aber auch. Also das war praktisch das Problem. Du wolltest Auspraegungen ausfuehren, die nicht verfuegbar waren. Aber. In was fuer einer Situation ist es praktisch aufgetreten waren das war das war das lediglich die Auspraegung, die nicht auswaehlbar waren oder gab es ein. Eine Situation, die das praktisch auch provoziert hat bzw.. Also

vielleicht andersherum gefragt Hast du das Gefuehl, dass es Kategorien gibt, Kategorien von Situationen, in denen dieser Konflikt oeffter auftritt?

Kappa: Gut. Ich weiss nicht, ob das deine Frage war aber je komplexer dein Workspace wird, um so haeufiger uebersieht man mal was, oder hat man dann doch eine Regel, die sich beeinflusst, was einem nicht bewusst wird. Also wir haben jetzt auch einen anderen Kunden, da war eigentlich das Regelwerk relativ straight forward und da hatten wir als die Probleme auch. Weniger. Bzw. Es war auch so bei diesen Grosskunden, da haben wir mit sehr vielen Modellieren dran gearbeitet. Also wir haben. CAS seitig zu 1 1 2 3 4 zu 5 modelliert. Und der Kunde hat auf der anderen Seite auch nochmal mit drei Leuten gehabt und da tritt sowas halt mega oft auch auf, wenn halt irgendwelche Regeln, wenn dann Modellierer X halt eine Regel hinzufuegt und andere das halt nicht sehen. Oder halt sich darueber bewusst sein. Ich weiss nicht so ganz. Deine Frage beantwortet, oder?

Q: Das auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Das ist natuerlich deutlich komplexer wird, wenn da mehrere Leute dran arbeiten. Meine Frage hat aber eigentlich eher darauf abgezielt, ob die Situation sich kategorisieren lassen. Ich kann einmal ein Beispiel geben fuer eine Situation, die aus einem vorherigen Interview entstand. Beispielsweise war es so, dass diese Konflikte sehr oft in Kombination mit numerischen Faellen aufgetreten sind, beispielsweise mit Wertebereich von Auspraegungen, Groesse, Gewicht, aehnliches. Dass also solche Komponenten, die besonders oft involviert waren, solche Kategorien von Problem.

Kappa: Nun also mit numerisch an sich hatte ich jetzt wenig Erfahrung. Boah, tue ich mich jetzt gerade ein bisschen schwer, das zu kategorisieren. Wie gesagt. Ich hatte die meisten Probleme bei diesem einen grossen Kunden. Tue ich mich gerade schwer das zu kategorisieren. Oder das irgendwie. Muesste ich grad nicht, ob das mit einer speziellen Sache lag.

Q: Ja, alles klar. Ist auch kein Problem. Dann wuerde ich weitermachen mit der Erklaerung etwas genauer. Und zwar wenn eine Erklaerung erscheinen wuerde. Was sollte das uebergeordnete Ziel der Erklaerung sein? Also noch nicht so genau der Inhalt, sondern was sollte das Ziel sein? Der Erklaerung.

Kappa: Naja, die Loesung von Konflikt oder also. Die Erklaerung von der Fehlermeldung meinst du? Ja, wahrscheinlich. Warum? Warum es nicht funktioniert. Was ich machen moechte. Welche Idee, welche Regeln da involviert sind und vielleicht auch. Was ich denn abaendern muesste, dass es funktioniert? Vielleicht so ein bisschen analog wie beim aenderung Dialog, was man teilweise ja schon kriegt. Dann werden die rausgewaehlt aufgelistet, welche anderen Merkmale man abaendern muesste. Dass es dann wieder funktioniert.

Q: Also wie wuerde ich praktisch diesen Punkt erreichen? Und nach deiner Er-

fahrung duerfte das er auch gerade das Problem sei, dass dieser Punkt eventuell auch gar nicht erreicht werden kann, weil eben ein Konflikt besteht und Regeln geaendert werden muessen. Was wuerde fuer dich in dem Fall dann noch hilfreich sein?

Kappa: Gut, es kommt jetzt natuerlich auch immer darauf an. Ich kriege eine Fehlermeldung. Liegt es daran, dass ich tatsaechlich einen Fehler in der Modellierung habe? Oder soll es auch gar nicht moeglich sein? Also das waere vielleicht auch nochmal interessant zu wissen. Also in unseren Faellen war es natuerlich immer so, dass sind die, die uns auf die Fehler aufmerksam gemacht haben, die wussten es quasi besser als der end-user, haben gesagt Hey, hier kommt eine Fehlermeldung, aber es soll eigentlich funktionieren. Aber es kann natuerlich beim Endanwender auch so sein. Er moechte das Auswaehlen, aber es geht einfach nicht. So war vielleicht noch die Kategorisierung. Ja, ob es generell nicht geht oder einfach. Ob Fehler in der Modellierung vorliegt oder es einfach nicht gehen sollte.

Q: Das ist wichtig, auf jeden Fall hattest du in dem Kontext also in praktisch der Fall, dass der Endanwender etwas auswaehlen moechte, was auch nicht gehen soll, wie du gerade beschrieben hattest, hattest du da auch naehere Erfahrungen, wie Endnutzer mit dir geteilt haben? Oder war es bei dir eher Fokus auf der Fehlersuche, die du vorhin schon beschrieben hast? Im Sinne von Debuggen?

Kappa: Ja, also mit dem End-user hatte ich tatsaechlich auch noch kein grosser Kontakt im Kontext mit der Modellierung und die Kommunikation lief immer quasi ueber die Verantwortlichen auf Kundenseite. Ich meine, woher die dann ihre Bugs oder ihre Probleme jeweils beziehen? Kann schon sein. Fuer Endkunden hatte ich zwar keine direkten Beziehungen.

Q: Dann wuerde ich etwas genauer auf die Erklaerung selber eingehen. Du hattest vorhin schon ein paar Sachen angesprochen, die die angezeigt werden koennten. Was genau sollte denn Teil der Erklaerung sein? Koenntest du das noch weiter ausfuehren?

Kappa: Gut prinzipiell. Hast mit dem Inspection Modus hast du da schon mal ein bisschen gearbeitet? Ja genau. Also ich finde an sich, der Ansatz ist gleich gar nicht schlecht, dass man einfach man sieht die Wissens Bausteine die involviert sind man sieht die Regeln, die quasi sich gegenseitig verhindern. Also den Ansatz finde ich euch ganz. Gut, ja okay, auch um auf die Frage zu kommen, ob hier welche Regeln sind involviert, die hier zu Problemen fuehren und vielleicht auch. Genau welche Regeln widersprechen sich? Und das fand ich also die wichtigste Information in dem Kontext.

Q: Da du schon den Inspection Modus angesprochen hast. Und dass den Ansatz gut findest. Es hat sich angehoert, als waere da noch ein Aber.

Kappa: Das Aber. Die Aufteilung an sich ist gut. Man hat ja im Prinzip auch die Regeln, man hat die Wissens, Bausteine kriegt man angezeigt, die involviert sind, aber das zu verknuepfen. Also wir hatten teilweise riesige Widerspraches Berichte, die Widerspruchsrecht zu lesen ist teilweise, also tue ich mich sehr schwer mit teilweise. Also ich klicke dann halt oft einfach durch und schau und versuch logisch nachzudenken. Warum koennte es diese Regel mit der anderen? Was ist das Problem? Aber sie hat es schon sehr schwer zu lesen, weil ausserhalb ein Pfeil auf die Regel die Probleme verursacht. Den Rest muss man halt selber machen. Den Transfair quasi. Naja, das ist halt teils auch nicht ganz einfach bei einem komplexen Workspace.

Q: Gibt es da praktisch Funktionen oder Features in dem Kontext, die dir da weiterhelfen wuerden. Was wuerde dir praktisch helfen, da einfacher die Fehler zu finden?

Kappa: Vielleicht, es ja quasi so strukturiert. Also im Inspektionsmodus, das ist ja quasi von oben aufgefuehrt. Der Pfad, der quasi eine Option auswaehlen will und nach unten aufgefuehrt, die Optionen warum ist nicht eingebaut werden kann. Vielleicht. Statt einfach eine Auflistung dieser Regeln vielleicht auch einfach den Kontext ein bisschen da darstellen. Und die Beziehungen, quasi diese die Wirkungs Beziehungen, die halt dazu fuehrt. Die zum Konflikt fuehrt. Ein bisschen verdeutlichen, anstatt einfach nur die Regeln untereinander aufzulisten, hast du diese Dinge vielleicht ein bisschen besser darzustellen? Ich denke, es waere ganz, ganz hilfreich. Oder vielleicht auch ein bisschen zu kategorisieren Okay, wir haben hier. Vielleicht zu kategorisieren haben wir ein Aktivierungen Problem haben wir. Ist in dieser Kombination nicht moeglich. Vielleicht auch ein bisschen zu kategorisieren. Was eigentlich die ueber Kategorie des Problems ist. Oft sucht man halt auch oder wird was indirekt impliziert. Oftmals ist es ja auch so Ich kann diese Auspraegung nicht ausfuellen, aber eigentlich liegt es daran, dass eine ganz andere impliziert wird. Also da vielleicht ein bisschen. Hilfe, den Fehler einzuordnen auch ein bisschen besser.

Q: Du hattest das Kategorisieren schon angesprochen. Wir hatten zu Beginn des Gespraechs ja auch schon drueber geredet. Fallen dir jetzt vielleicht weitere Kategorien ein?

Kappa: Ach so meinst du. Okay, geschickte gefragt. Ja, wir hatten halt das Problem, dass Merkmale mal nicht aktiviert waren. Oder auch, dass wie gesagt, dass im Hintergrund, im Hintergrund. Andere Merkmale impliziert wurden, die dann ueber Umwege wieder dazu gefuehrt haben, dass das ein anderes Merkmal nicht ausgewaehlt werden konnte. Oder wir hatten. Ja, ich wuerde sagen.Es. Sind somit die zwei Haupt Hautprobleme die ich persoendlich hatte, da gibts mit Sicherheit noch andere, aber ich persoendlich hatte eher mit diesen zwei Problema.

Q: Du hattest die Komplexitaet schon angesprochen, dass es riesige Workspace sind

und auch das im Inspection Modus die involvierten Elemente, die Auflistung allein schon sehr, sehr komplex werden kann und unuebersichtlich werden kann. Das ist natuerlich immer ein trade-off wie viel listet man auf? Wie detailliert soll das Ganze sein? Und ist auch die Frage, wie detailliert sollte fuer dich eine solche Erklaerung sein, die dort generiert wird?

Kappa: Gutes, ich denke es kommt drauf an, was viele interessiert wahrscheinlich nicht. Warum es nicht funktioniert, sondern wahrscheinlich einfach nur, wie man es kriegt, dass es wieder funktioniert. Mich mich persoenlich wuerde interessieren. Was sind die Hintergruende, was hat zum Konflikt gefuehrt? Aber wahrscheinlich reicht es vielen auch einfach nur eine sehr kurze Beschreibung. Und der Konflikt hat zu loesen, ja.

Q: Kam dann fuer deinen Fall, fuer den Fall, dass wenn die Hintergruende Hintergruende auch relevant sind, gibt es Informationen, die du trotzdem weglassen wuerdest. Also, wenn wir ins Detail gehen, wie detailliert sollte das sein? Gibt es an manchen Enden Informationen, die nicht unbedingt relevant fuer die Loesung des Problems sind, die aber aktuell angezeigt werden?

Kappa: Also ich habe mir gerade Konfliktprojekt offen, mal kurz vor einschauen. Wuerden, wuerde ich so an sich glaube ich nicht aus seiner Sicht finden, das im derzeitigen Stand eher noch ein bisschen zu wenig Information drin sind. Also ich wuerde nicht sagen, dass. Dass man da schon was weglassen kann, doch dazu finde ich die Information zu spaerlich. Im Moment ja.

Q: Okay, dann wuerde ich zum letzten Punkt kommen, und zwar dem Format. Was fuer ein Format wuerde dir helfen, das Problem besser einzuordnen, den Konflikt besser zu verstehen und aufzuloesen? Und zwar im Sinne einer Visualisierung eines Textes eventuell numerische Daten, wenn angebracht.

Kappa: Text wuerde ich, glaube ich ausschliessen natuerlich, man brauchen Texte was zu erklaren, aber es reichte prinzipiell schon auch kurze Stichpunkte. Ich denke, man braeuchte es keinen Text ausformulieren. Die Regeln faend ich, glaube ich hilfreich. Also. Vielleicht einfach auch ein bisschen kompakter dargestellt. Den Fehler also die regeln faende. Hilfreich. Als. z.B. Ich hab, was mir gerade noch aufgefallen ist es steht halt z.B. dran ein Konflikt oder man hat quasi diese Aufschluesselung und es steht nur dazu aus Regeln abgeleiteter Wert. Und dann stellt sich halt direkt die naechste Frage aus welche Regel denn und welcher Wert konkret? Und da vielleicht einfach kompakt. Ich finde, es braeuchte nicht viel Text sein. Vielleicht. Vielleicht koennte es im M.Model sein, dass man damit durchgeklickt wird und vielleicht Kommentarfeld angezeigt kriegt. Das ist ja auch in manchen Bereichen schon ein bisschen, dass da der Hintergrund quasi ausgegraut ist und nur die relevante Regel hervorgehoben wird. Vielleicht koennte man so in M.Model noch ein bisschen mit Kommentaren arbeiten. Ich denke, damit waere man schon ganz weit. Selbst denke

ich, waere schon mal ganz hilfreicher.

Q: Ok. Vielen Dank. Ich bin mit meiner Agenda so weit am Ende gibt es bei dir noch Punkte in dem Kontext, die eventuell zu wenig oder gar nicht behandelt wurden? Insiders, die du gerne noch teilen moechtest.

Q: Also

Kappa: etwas,

Kappa: was

Kappa: mich vielleicht interessieren wird. Wobei, das ist wahrscheinlich auch das Ergebnis deiner Arbeit, aber du willst ja quasi eine Unterstuetzung eine Unterstuetzung bieten, um diese Fehler besser zu verstehen. Sie koennen wahrscheinlich. Soll das quasi in M.Model stattfinden oder in welcher? Weisst du schon, in welche Richtung es gehen soll oder sich das eine Tendenz ausgebildet?

Q: Ja, das ist. Also ich mache gerade die Anforderungsanalyse. Ich war schon einige Interviews durchgefuehrt, du bist jetzt der zehnte und was ich da bis jetzt herausgestellt hat, ist das natuerlich auch unterschiedliche Nutzergruppen gibt, die unterschiedliche Antwort der Anforderung haben. Und die Idee ist es, einer Klaerung eben im M.Sales Neo zu generieren, damit eben auch die Nutzergruppe der User mit inbegriffen ist. Und auch eine detailliertere, etwas einfachere Erklaerung. Fuer Leute, die modellieren oder eventuell auch im Core Team debuggen. Da waren naemlich auch einige dabei, die dann eventuell noch intern Fehler weitergereicht bekommen, die so komplex sind, dass sie eben auch nicht mit dem Inspection Modus geloest werden koennen.

Kappa: Ja, also. In die Richtung wuerde es bei mir auch gehen. Ich kann mit dem Inspection Modus in vielen Bereichen schon auch die Konflikte loesen, aber teilweise finde ich es schwer, den ueberblick dann zu behalten diesen teilweise wirklich sehr, sehr lang und wie gesagt an sich den Aufbau finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber. Vom Widerspruchsbericht auf den Fehler zu schliessen Dieser Transfer faellt mir teilweise schon auch noch schwer. Einfach Also wie gesagt, du hast gefragt, welche Informationen man weglassen koennte. Also. boah, noch weniger Information? Wird tendenziell schon eher schwierig. Ein bisschen mehr Unterstuetzung faende ich glaube ich ganz gut. Mehr Text oder mehr Ausfuehrung.

Q: Ja, da bist du auch nicht der einzige. Da kann sich beruhigen

Kappa: Ja, so eine Sache. Es ist mit Sicherheit Optimierungen. Kann mit Sicherheit optimiert werden. Ich bin. Ich bin gespannt, was, was was bei dir herauskommt. Also kann ich mich da gerne auf dem Laufenden. Du wirst wahrscheinlich auch ncohmal ein ShareIT noch halten oder

Q: Genau ich werde noch einen ShareIT in meine zwischen praesentation meiner

abschloss Praesentation bei der zwischen Praesentationen wird es dann eventuell werden auf jeden Fall schon Features und Design Principles an Architekturen und eventuell auch schon Umsetzung vorhanden sein. Und zum Abschluss gibt's bestimmt auch noch eine Demonstration. Mich wuerde eigentlich noch interessieren, da ich das du auch so tief in die Konflikte involviert ist, ob du mir eventuell Screenshots von den Konflikten oder von der Auflistung von Konflikten im Inspektionsmodus schicken koenntest oder irgendwie mir Zugriff verschaffen koenntest auf auch komplexere Konflikte als die, die ich selber modelliert habe, damit ich praktisch mein System auch. Testen kann. Das muss jetzt auch nicht morgen sein, aber das wird auf jeden Fall helfen. Das ging, mehrere Faelle abzusichern.

Kappa: Na ja, also ich kann das gerne abklaeren. Wie gesagt mir kommt da ein relativ umfangreicher Workspace in den Sinn. Es muss wahrscheinlich nicht heute morgen sein?

Q: Ich wuerde dann nochmal auf dich, auf dich zukommen.

Kappa: Also ich. Ich mach mich da auf jeden Fall mal schlauer. Ich denke also, Screenshots duerfen auf gar keinen Fall. Ja. Normalerweise duerftest duerfte es auch kein Problem sein, dass du dazu was auf dem Workspace kriegst. Ja, genau. Aber ich kann da auf jeden Fall mal schauen, was ich was ich fuer dich machen kann.

B Appendix

In the following, we present the agenda and the transcripts for the *evaluation* 5.4. We provide timestamps for the transcripts to make the results of the evaluation more comprehensible and transparent. Additionally, we use greek letters for the participants and *Q* for the interviewer. Furthermore, we provide the error report template and the error report from Lambda and Mu from experiment one. Last, we provide the error report for experiment two.

Agenda

- **Introduction:** Introduction to this work and the agenda for the evaluation
- **Experiment 1:** Participants configure a product according to a predefined set of characteristics. In case of a contradiction they have the task to report an error, and resolve the contradiction
- **Introduction Inspection Mode:** Participants receive a short introduction into knowledge base debugging in M.Model

- **Experiment 2:** Participants have to identify the rule that causes a contradiction based on an error report
- **Additional Feedback:** Participants provide additional feedback on the explanation subsystem

Error Report Template

Subject: Fehlerbericht M.Sales.Neo
Date: 30. July 2021 at 13:29
To: [REDACTED]

JB

Sehr geehrter Herr Bode,

bei der Konfiguration des **New Work** ist ein Modellierungsfehler aufgetreten.

Nutzer Auswahl, die den Fehler verursacht hat: **Vorlaufzeit**

Erwartetes Verhalten: Kein Fehler

- Aktuelle Konfiguration: Vertragsart: Einzelvertrag
- Angebotsversion: 05
- Abrufkontingent: Nein
- Ansprechpartner: Ihr Name
- Signierer 1: Ihr Name
- Signierer 2: Jan Bode
- Bindefrist: 01.04.2022
- Weitere Anlagen hinzufügen: Nein
- PLZ (Leistungsort): 76133
- Leistungsort: Karlsruhe
- Individuelle Vorlaufzeit: Ja
- Vorlaufzeit: 4 Wochen
- Eigene Beschreibung / Eingabe für Mitwirkung und Qualifikation: Keine Auswahl (vom Kunden nicht gewünscht)
- Vergütung der Berater: Festpreis
- Art der Nebenkostenpauschale: Preisliste
- Überschrift Software Produkt: ConsultIX
- Bearbeiter/in: Ihr Name

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

Interview Lambda

Q: Ok. Wie besprochen starte ich jetzt die Aufnahme und teile dazu mein Bildschirm direkt. Die haben wir naemlich einmal die Agenda fuer heute. Zuerst, gibt's eine Einfuehrung in das Thema allgemein. Was ich mache, dann gibt es ein Experiment. Eine Problem Instanz, wo du als User etwas konfigurieren muss. Als Sales Person beispielsweise. Davon gibt's noch ein Experiment. Da erst einmal die Einstellung dazu und dann noch ein Experiment als knowledge engineer oder auch Modellierer. Und zum Schluss gibt's eine Aufloesung und noch weiteres Feedback. Dafuer, dass du meinen PC fernsteuern kann. Ich geb das einmal fuer dich frei. Das muesste jetzt funktionieren. Kannst du es ausprobieren?

Lambda: Funktioniert.

Q: [0:01:03.0] Okay, ich uebernehme wieder die Steuerung. Du kannst gleich weitermachen.

Lambda: [0:01:09.0] Das geht mit Zoom?

Q: [0:01:11.0] Ja, dass ist cool. Genau. Also erst mal woran ich arbeite. Es geht darum, Contradictions, also Widersprueche in einem M.Sales.Neo naeher zu erklaren und dabei Modellierer sowie End-user bzw. Sales-Mitarbeiter beispielsweise zu unterstuetzen bei der Fehlersuche. Und dafuer habe ich zwei Experimente vorbereitet. Und jetzt koennen wir mit dem ersten Experiment starten. Und dafuer kannst du eigentlich. Die Steuerung uebernehmen. Alles, was du benoetigst, ist hier beschrieben. Und du kannst hier nur die Oberflaeche nutzen. Das Model, kannst du fuer dieses Probleme noch nicht nutzen, weil praktisch eine Situation simuliert wird, in der du nur Endnutzer bist, und keinen Zugriff auf das Modell hast.

Lambda: [0:02:14.0] Mal schauen. Ich muss ja alle Buttons bedienen, weil das geht natuerlich nicht mit dem ganzen Scrollen.

Q: Mit den Shortcuts musst du aufpassen. Die funktionieren zwar, aber du musst die Windows Shortcuts nutzen.

Lambda: [0:02:37.0] Ich werde jetzt ein neues Projekt hinzufuegen. Das finde ich interessant. Ich muss, was muss ich machen? New Work. Vertragsart Einzelfallpruefung, Kuendigungsfrist.

Q: [0:03:13.0] Ich glaube deine Kopfhoeer haben sich gerade disconnected

Lambda: [0:03:16.0] Hoert man mich wieder?

Q: [0:03:20.0] Jetzt ist es wieder besser.

Lambda: [0:03:22.0] Warte kurz. Ich glaub, ich bin mit so vielen Geraeten verbunden. So. Angebot. Abruf Kontingenten. Ansprechpartner. So. Wunderbar. Ja, wieso stelle ich mich gerade so dumm an! Ist doch viel besser. Weitere Anlagen.

Nein. Fertig.

Q: [0:06:30.0] So, vielleicht kannst du doch mal alle Angaben ueberpruefen.

Lambda: [0:06:34.0] Ich habe noch einige nicht ausgewaehlt, die ich. Wahrscheinlich auswaehlen muss oder soll ich mich am Script orientieren?

Q: [0:06:42.0] Jetzt habe ich das Script nochmal ueberprueft. Das stimmt.

Lambda: [0:06:46.0] Die Vorlaufzeit hat sich auf acht verschoben. Haeaeae Ich habe einen Fehler. Von 8 auf 4. kann ich das Anklicken?. Okee. Ich kann nur die Fehler wieder schliessen. Hm, okay. Ich kann die Vorlaufzeit nicht veraendern.

Q: [0:07:52.0] Gut, dann kannst du mal bei der Agenda zum naechsten Punkt uebergehen. Das ist auch beschrieben, was bei Configuration Problem gemacht werden soll.

Lambda: [0:08:05.0] Die Mailvorlage fuer das Supportticket. Wo schreibe ich denn hier ein Supportticket?

Q: [0:08:10.0] Die Mail-Vorlage ist in Outlook.

Lambda: [0:08:26.0] Das ist die Malvorlagen. Ok. Schon klar.. Soll ich die ausfuellen? Ja. Alles klar. Wie heisst das Produkt, das war New Work. Ich vermute mal, damit meinst du mich?

Q: [0:09:23.0] Also gemeint ist die Nutzer Auswahl im Konfigurationsprozess.

Lambda: [0:09:31.0] Wie meinst du das?

Q: [0:09:35.0] Welche Configuration Auspraegung du gewaehlt hast, die den Fehler verursacht hat.

Lambda: [0:09:42.0] Ach, die Nutzer Auswahl, jetzt. Pardo. Das war naemlich die Vorlaufzeit. Das war die Vorlaufzeit, erwartetes Verhalten. Naja, kein Fehler. Ach so, da muss ich jetzt noch die Konfiguration exportieren

Lambda: [0:10:55.0] So. Moment mal! A. Zurueck, nicht nochmal pasten. So. Nun gut. Ok. Das passt. Verguetung darf nicht abgeaendert werden. Ach, das ist ja alles mies. So Vorlaufzeiten. Naja, jetzt mal probieren. Also es soll eine Vorlaufzeit liegen, oder?. Nochmal gucken, bis hier hin hat alles gepasst Das mit den acht Wochen hat nicht gepasst, aber da unten passt das alles. Verguetung des Beraters, Festpreis, Preisliste Consult Wie das passt alles, das es ist wirklich nur das. Das ist der letzte Schritt, der nicht funktionieren kann. Ich vermute mal, wenn wir das so machen, dann kriegen wir das geloest, weil dann brauchen wir ja keine Vorlaufzeiten mehr. Ok, koennen Sie ja erst gar nicht eingeben. Okay, damit koennen wir das Loesen, aber es loest ja das Problem nicht. Kommt einer aehnliche valides Angebot? Gut, dann bleiben wir mal bei der Vorlaufzeit. Vielleicht ist das fuer den Kunden ja

wichtig. Was ich mir vorstellen koennte, vielleicht koennen wir ja die Bindefrist verschieben Windows frisst verschieben. Okay. Nein, das geht nicht. Huegel. Noch ein letzter Versuch. Nein, natuerlich nicht. Und eine letzte Idee, bevor ich weitergehe. Was, wenn wir theoretischen ein andres jahr waehlen? Na gut. Ansonsten eben keine individuelle Vorlaufzeit. Dann hat halt acht Wochen aber Pech gehabt. So funktioniert. Ich meine, ich vermute, die Vorlaufzeit 8 Wochen ist wahrscheinlich das Minimum. Das heisst, wenn wir eine hoehere Vorlaufzeit machen kommt es zu keinem Fehler. Ja, das geht. Das geht gut, dann kriegt der Kunde stattdessen 12 Wochen Vorlaufzeit.

Q: [0:16:05.0] Das Interessanter Ansatz. Uns geht auch schon eine richtige Richtung. Aber als Beobachtung von aussen ist jetzt natuerlich die Vorlaufzeit von den 4 auf die 8 auf die 12 verlaengert.

Lambda: [0:16:24.0] Also natuerlich ist das nicht sehr smart, weil wenn, dann wuerde ich, wenn das jetzt nicht anders konfigurieren lassen wuerde, wuerde ich bei 8 Wochen einfach bleiben. Weil ich jetzt nicht weiss, woran es liegt, dass ich es nicht unter acht Wochen machen kann, weil an das Datum ist nicht gekapselt. Das heisst also, ich dachte, vielleicht liegt es am Datum, aber das ergibt keinen Sinn wohl. Das heisst, wenn wir das Datum wieder auf. Das gewuenschte Zieldatum oder die Bindefrist setzen wir halt hier ist natuerlich die Frage an, was das liegt in den Vorlaufzeit. Ich weiss nicht, ob das. Okay das kann ich auch ich auswaehlen. Interessant. Tatsaechlich waere das der Ansatz jetzt aus Vertribler Sicht, der keine Lust haette, sich damit lange zu beschaeftigen. Ich haette jetzt einfach acht Wochen gelassen, um dem Kunden irgendwie erkluert. Ende.

Q: [0:17:34.0] Dann wuerde ich mit dem naechsten Punkt weitermachen, spaeter noch eine Aufloesung machen. Ich werde dafuer einmal wieder die Kontrolle uebernehmen

Lambda: [0:17:43.0] Okay

Q: [0:17:44.0] Und zum naechsten Punkt der Agenda kommen. Und zwar geht es um meiner weitere Probleme Instanz im selben Workspace, demselben Produkt und diesmal aus der Sicht des Modellierers in unserem Fall. Du hast ja auch an der Schulung teilgenommen und hast Modellierungs Kenntnisse. Hier ist der Workspace. Und in diesem Workspace gibt es mehrere Produkte und es gibt auch unterschiedliche Abhaengigkeiten zwischen den Produkten. Aber das fuer uns relevante Produkt ist Microsoft Excellence. Und hier ist das Produkt, das wir ausgewaehlt hatten, New Work. Und wir hatten hier ueber diesen Button. Koennen wir den workspace hochladen, dass das, was wir vorhin gemacht haben. Und hier koennen wir den Workspace in Inspection Modus hochladen. Das sind beide Optionen. So viel zur Einleitung. Hier sind diverse Regeln modelliert. Dieser Reiter ist nicht relevant. Der war fuer die erste Problem Instanz relevant, aber der kann jetzt ignoriert werden.

Und hier sind Stundensätze dokumentiert. Und hier sind weitere Regeln allgemein Workspace modelliert. Soviel als kleine Einführung für den Workspace und. Nun geht es zum 2. Teil des Experiment. Du kannst einfach wieder die Fernsteuerung übernehmen und dich mit der Aufgabe vertraut machen.

Lambda: [0:19:23.0] Okay

Lambda: [0:19:39.0] Mal schauen, ob ich das jetzt hier rüber kriege. Das funktioniert schon. Sodann erst mal in den Inspection Modus. So. dann replizieren wir mal den Fehler.

Lambda: [0:20:09.0] Ach gut, dann bin ich wieder in der gleichen Situation. So perfekt. Also okay. Das heißt, hier nochmal der gleiche Spass. Weitere Anlagen? So, jetzt mal schauen, den Fehler kann ich bestimmt kurz bereinigen. So jetzt schauen wir mal? Zarge. Es liegt ein Fehler in der Modellierung vor. So, jetzt muss ich noch mal nachdenken, wie man nochmal diesen tollen Inspection Modus aufmacht. Ja, kannst du mir da kurz behilflich sein? Weil ich die aktuelle Konfirmationen inspizieren? Wenn ich mich richtig erinnere. Ahh, ich hab's. Da Vorlaufzeit ist involviert.

Lambda: [0:22:49.0] Ah, okay, okay, okay, so? Okay. Das ist aber nicht das, was ich suche.

Q: [0:22:56.0] Guck am besten nochmal die Aufgabenstellung an. Bzw. die aktuelle Konfiguration.

Lambda: [0:23:21.0] Um. So, ich hab ja nichts übersehen, was ich irgendwie, aber ich war noch nicht fertig ausgefüllt. Oh. Ah, das ist die falsche Moment, Bevor ich die falsche Schlüsse. Sobald ich hab noch nicht alles fertig ausgewählt, aber den Fehler habe ich ja schon. Das heißt, es liegt ja nicht an den Unteren. Das ist ja auch egal. Ich hab mich auch keine Daten mehr für drunter. So, lass mich mal durchklicken. So smart war ich beim letzten Mal noch nicht. Ahhh okay, bei sechs macht kein Fehler. Ist vier die Schwelle. Fünf ist die Schwelle, dann hätte ich dem Kunden ja doch ein besseres Angebot machen können. Ein Fehler in der Modellierung, aber dass hier anklicken kann ich auch nicht.

Q: [0:25:19.0] Ja, guck dir nochmal genau die Beschreibung an.

Lambda: [0:25:25.0] Meinst du deine Notion Beschreibung? Ja.

Q: [0:25:29.0] Okay, auch die Problembeschreibung.

Lambda: [0:25:36.0] Ach so! Moment mal..

Q: [0:25:39.0] Also es ist eine andere Problem Instanz diesmal.

Lambda: [0:25:44.0] Ach so! Ach da hoch! Ganz falsch. Das habe ich nicht gesehen. Hab mich wohl zu sehr an das erste erinnert. Vorlaufzeit. Sechs Wochen.

Jetzt. Tut mir leid. Ich war noch in meinem Tunnel vom anderen. Also nach Aufwand, dann kommt der Fehler. So nach Aufwand. Das andere geht, aber Festpreis funktioniert. Doch Festpreis funktioniert. Und jetzt? So. Und jetzt zeigt es mir nicht diese Vorlaufzeit. Jetzt. verguetung des Beraters, nach aufwand. Was ganz anderes. Da vollstaendiger Widerspruches Bericht. Hat wohl irgendwas mit der Kostenpauschale zu tun. Oder verstehe ich das falsch, was ich gerade lese? Was hat denn der Kunde gewaehlt. okay, das steht hier gar nicht. Mal gucken, was hat denn der Kunde gewaehlt. Das steht hier gar nicht. Okay, ich bin an der falschen Stelle. das heosst das deaktiviert das allgemein, das heisst es hier zu aktivieren muss ich keine Auswaehlen Jetzt habe ich sie komplett deaktiviert. Das ist jetzt. Na so schon besser. Nach Aufwand impliziert keine Nebenkostpauschale. Wieso setzt das unveraenderbar? Das ist ja nicht so gut. Das heisst, nachdem ich das einmal gesetzt, habe kann ich das nicht mehr aendern. Aber wir wollen hier nach Aufwand Okay, das impliziert keine. Danach koennen wir das eine. Oder eben das andere. Nur das hier oben und impliziert das hier unten. Aber das beisst sich das nicht dann. Weil dann haben wir ja nach Aufwand implizit keine. Und Aufwand nur mit. Das ist ein Fehler in der Modellierung. Wenn ich das nicht falsch verstehen. Ja und ich glaube, dass der Fehler. Also ich werde dem kein angebot machen koennen. Dem kunden. Hat lange gedauert. Das heisst, dem Kunden wuerde ich jetzt antworten, wir muessen die Modellierung bearbeiten. Loesungsvorschlag Naja, wir muessen das impliziert daraus kriegen, sodass wir eben. Die eine Regel oder die andere beachten koennen. Bzw. beide Regeln migrieren.

Q: [0:31:07.0] Ich oeffne eben das andere Fenster.

Lambda: [0:31:25.0] Ja perfekt, danke. Den Baustein hier verstehe ich nicht, da hab ich grad keine Ahnung, was in Helper Vermittlungsarbeit ist. Aber auf jeden Fall, die beissen sich auch da. Oder ist das ne das ist Helper Summe. Helper Beratung. Loesungsvorschlag das Modell bearbeiten. Dass wir hier diesen Wederspruch nicht haben. Zwischen implizierte und nurmit bzw. nach Aufwand das keine muss da nun mit rein. Falls das so gewollt ist. Oder eben anders herum, dass du nichts davon waehlen kannst mit nach Aufwand. Sondern eben nur keine.

Q: [0:32:37.0] Dann haetten wir den zweiten Teil auf jeden Fall abgeschlossen. Beide Probleme Instanzen, wenn auch die erste im zweiten Versuch.Geloest. Wenn du noch Zeit und Interesse hast, koennte ich dir noch. Die Alternative zeigen praktisch wir gerne. Dazu muss ich allerdings einmal die anderen Server starten.

Lambda: [0:33:07.0] Gerne, mach das.

Q: [0:34:27.0] Es dauert noch eine Minute.

Q: [0:38:52.0] So, hier koennen wir jetzt beispielsweise ein Angebot importieren.

Q: [0:39:04.0] Von Andreas Schmidt. Dann koennen wir den Fehler reproduzieren.

Und dann wird im ersten Schritt eine weitere Fehlermeldung angezeigt. Mit etwas mehr Informationen als die vorherige. Und zwar auch die Komponente, in der der Widerspruch verursacht wurde.

Q: [0:40:41.0] Fuer mich waere es auch interessant, wie du die unterschiedlichen Teile des detaillierten Berichts bewerten wuerdest.

Lambda: [0:40:54.0] Ich finde es schon mal sehr sehr wichtig, dass hier, was du auch beim ersten Versuch gesehen hast, dass ich nicht wusste, was verursacht, ein Fehler ist. Das finde ich gut. Was ich hier weiss okay, nach Aufwand. Neben Kostenpauschale. Beziehungsweise. Ich meine die Verguetung durch den Berater. Was meine ich, dass ich zumindest weiss, welche beiden Instanzen beteiligt sind, an denen ich schrauben kann. Was ich jetzt von dem zweiten Band ganz konkret verstehen soll, weiss ich noch nicht, weil ich beides mal dasselbe habe, auch wenn ich eigentlich unterschiedliche Probleme Instanzen habe. Daher wuesste ich jetzt auf den ersten Blick noch nicht ganz genau, was damit mache. Vielleicht ist das auch meine Unerfahrenheit modellieren. Nun ja. Aber diese kleine Erklaerung is fuer mich sehr sinnvoll fuer. Vor allem fuer Nutzer, die gar keine Ahnung haben. Sprich Kunden bzw. Vertriebler. Ja.

Q: [0:42:30.0] Super, danke, dass gutes Feedback. Dann wuerde ich an der Stelle einmal das Screen Sharing beenden. Hast du noch weitere Fragen? Dann beende ich jetzt die Aufzeichnung und das Screen Sharing.

Experiment 1: Error Report Lambda

From: Jan Bode uvuyo@student.kit.edu
Subject: Fehlerbericht M.Sales.Neo
Date: 2. September 2021 at 03:04
To: Jan Bode jan.bode@me.com

Sehr geehrter Herr Bode,

bei der Konfiguration des **PRODUKT_NAME** ist ein Modellierungsfehler aufgetreten.

Nutzer Auswahl, die den Fehler verursacht hat: **NUTZER_AUSWAHL**

Erwartetes Verhalten: **ERWARTETES_VERHALTEN**

Aktuelle Konfiguration: **BESCHREIBUNG_KONFIGURATIONSPARAMETER/ANGEBOT.merx**

Mit freundlichen Grüßen

IHR NAME

Interview Mu

Q: [0:00:02.0] Alles klar. Wie besprochen starte ich jetzt mit der Aufzeichnung und ich werde dafür auch mein Bildschirm teilen. Hier sehen wir die Agenda für heute. Und zwar bekommst du gleich erst einmal eine kurze Einführung, worum es überhaupt geht. Dann werde ich zwei unterschiedliche Probleme Instanzen vorstellen, die eine Problem Instanz ist aus der Sicht eines Users als beispielsweise eine Person, die im Sales Bereich eines Unternehmens arbeitet und ein Produkt konfigurieren soll. Und dafür gibt es ein Experiment, das durchgeführt wird. Dann wird ein zweites Experiment durchgeführt mit einem anderen Problem Instanz und zwar die Problem Instanz des Modellierers. Und zwar hast du im ersten Experiment keinen Zugriff auf ein Modell aus dem Modellierungen Umgebung im zweiten Experiment hast du dann Zugriff auf ein Modell und den Inspection Modus bzw. Erklärungen, die im M.Sales.Neo generiert werden. Wo wir auch schon bei der Einführung waren, was ich eigentlich mache. Es geht darum, für gewisse Arten von Widersprüchen, die durch Modellierung Fehler auftreten können, Erklärung zu generieren, die im User Interface angezeigt werden. Also in diesem Fall M.Sales.Neo. Hast du vorab irgendwelche Fragen? Du bist gemuted.

Mu: [0:01:40.0] Noch habe ich keine Fragen.

Q: [0:01:41.0] Alles klar. Dann würde ich direkt mit dem ersten Experiment starten. Du siehst hier die Beschreibung und die Aufgabe. Und dafür gebe ich jetzt mein Bildschirm zur Fernsteuerung frei. Und dann müsstest du mein Bildschirm bedienen können. Hier oben ist das User Interface auch schon offen.

Mu: [0:02:08.0] Ja, okay. Funktioniert. Also ich sollte es jetzt einfach mal konfigurieren?

Q: [0:02:29.0] Genau du sollst einfach die Aufgabe konfigurieren. Das Angebot erstellen.

Mu: [0:03:35.0] Ich habe leider keinen zweiten Bildschirm deswegen. 22 war es, oder?

Q: [0:04:15.0] Du musst erst die individuelle Vorlaufzeit auswählen. Es steht auch wenn du die Abgabe einmal ganz durchliest, was du bei Configuration Problem machen sollst.

Mu: [0:05:00.0] Also sind die geplant, diese Konfigurationsproblem, wie das gerade?

Q: [0:05:20.0] Die Vorlage ist in Outlook.

Mu: [0:05:28.0] Gibt's da einen Link?

Q: [0:05:41.0] Hier ist einmal der Link für die Vorlage.

Mu: [0:05:48.0] Ich hole mir jetzt noch einen zweiten Bildschirm.

Q: [0:06:50.0] Du hast gerade hier die Vorlaufzeit ausgewaehlt. Und dann erscheint das okay. Und hier kannst du das ausfuellen.

Mu: [0:07:21.0] Aber wo ist dieses neue E-Mail Dropdown?

Q: [0:07:26.0] Hier ist das fuer E-Mail.

Mu: [0:07:33.0] Soll ich sie tatsaechlich schicken?

Q: [0:07:35.0] Ja tatsaechlich schicken.

Mu: [0:09:01.0] Aber ich muss da nichts raus kopieren, oder?

Q: [0:09:06.0] Doch du kannst das Angebot exportieren. Und als Anhang anfuegen.

Mu: [0:09:14.0] Ist das neu?

Mu: [0:10:15.0] Ja, das heisst, ich musste jetzt einfach so lassen.

Q: [0:10:19.0] Jetzt koennen wir mit dem naechsten Schritt weitermachen. Kannst du mal auf die Agenda gucken?

Mu: [0:10:32.0] Jetzt muss ich den loesen.

Mu: [0:11:44.0] O. Ist dieses nicht Vorlaufzeit, heisst es einfach, dass es negiert ist in M.Model. Aber ich gerade der End-user, oder?

Mu: [0:11:58.0] Genau. Okay.

Mu: [0:12:01.0] Ich bin ein verwirrter End-user.

Q: [0:12:13.0] Vielleicht sollte die Aufgabe nochmal ein bisschen klarer gestellt werden. Wir sind jetzt praktisch in dem Schritt, dass die Mail geschickt, ja. Und du sollst jetzt die Konfiguration so abaendern, dass ein alides Angebot entsteht.

Mu: [0:12:37.0] Ich hab nicht weit genug gelesene, okay. Aber die Vorlaufzeit ist schon relevant.

Q: [0:13:14.0] Also es soll ja moeglichst aehnlich am vorherigen Angebot dran sein. Dazu kannst du Informationen aus dem Bericht nutzen.

Mu: [0:13:45.0] Fuer was benutzt du dir Aufnahme eigentlich?

Q: [0:13:48.0] Fuer die Evaluation, anschliessend werde ich das Interview Transkribieren.

Mu: [0:14:12.0] Achso groesser gleich 5.

Q: [0:15:10.0] Das waere es schon, damit hast du die erste Aufgabe geloest. Ich uebernehme wieder die Maus. Und jetzt gibt's praktisch nochmal eine zweite Aufgabe. Und das ist auch Ziel, dass du das jetzt aber aus Sicht eines Modellierers loest. Du

hast praktisch Zugriff auf M.Model und auf die Regeln, die modelliert sind. Und es wird auch hier wieder zu einem Konflikt kommen. Hier ist auch eine Mail, die das praktisch beschreibt. Von einem Endnutzer, beispielsweise dem Andreas Schmidt und der folgende Konfiguration durch das Fall angehaengt. Und dabei ist es zu einem Konflikt gekommen und den sollst du jetzt praktisch untersuchen. Und du hast die Moeglichkeit, auf das Modell zuzugreifen und die Informationen aus dem Bericht zu nutzen.

Mu: [0:16:01.0] Okay und ich soll den Fehler beheben?

Q: [0:16:18.0] Ja, beziehungsweise identifizieren und dann beheben.

Mu: [0:17:01.0] Wo war das Dokument mit dem Fehler Bericht?

Q: [0:17:04.0] Das war im Browser bei der Agenda. Eine Sache noch Du kannst dann mal runter scrollen, wie hier an dieser Stelle werden UUIDs angezeigt. Die kannst du kopieren und Model danach suchen. Dann werden dir die die Elemente in M.Model angezeigt.

Mu: [0:19:08.0] Aber da war nichts ausgewaehlt, gell? In dem Angebot?

Q: [0:19:12.0] Nee, da war noch nichts ausgewaehlt.

Q: [0:20:08.0] An der Stelle nochmal eine kurze Einweisung in den Workspace. Also hier ist der Workspace. Und fuer dich relevant sind eigentlich nur die Regeln im New Work. Das ist auch das Produkt, das wir beachten.

Mu: [0:21:18.0] Ja, das widerspricht sich halt.

Q: [0:21:22.0] Warum, kannst du es naeher erlaeuern, wo das Problem liegt und wie man es loesen koennte?

Mu: [0:21:28.0] Also es gibt zwei verschiedene Regeln und die eine besagt eben, dass wenn nach Aufwand gewaehlt wird, dass das die Art neben Kostenpauschale eben nur Preisliste oder die 200 oder die anderen beiden Optionen sind. Und die andere Regel besagt, dass nach Aufwand Art der Nebenkostenpauschale keine impliziert. Das widerspricht sich natuerlich.

Mu: [0:21:54.0] Loesen. Also kommt halt darauf an, wie es gemeint ist oder was richtig sein soll. Aber ist ja nicht so viel Aufwand.

Q: [0:22:04.0] Okay. Ja. Sagen wir nach Ruecksprache mit einem Experten hast du die Information bekommen, dass alle vier optionen gueltig sein sollen.

Mu: [0:22:29.0] Soll ich das modellieren? Ja.

Q: [0:22:56.0] Das passt. Ok. Dann uebernehme ich mal wieder die PC Steuerung. Und du, koenntest du einmal dein Vorgehen beschreiben, wie du jetzt drauf gekommen bist praktisch?

Mu: [0:23:14.0] Also erstmal hab ich geguckt, wo das Element ueberall vorkommt. Und dann habe ich erst einmal. Geguckt, welche oder einfach was was logisch Sinn macht, welche Regeln in welchem Regeln das Element involviert ist und ob die sich irgendwie widersprechen koennten.

Q: [0:23:35.0] Ja, vielleicht nochmal vom Beginn des Widerspruchs aus im M.Sales.

Mu: [0:23:47.0] Also der Detail Bericht? Genau der hat erst einmal gezeigt, dass es ein Also hier gleich die erste Zeile zeigt ja eigentlich, dass es Probleme gibt zwischen der Art der Nebel Kostenpauschale und der Art der Verguetung der Berater und dass es da einen Zusammenhang geben muss. Dann bin ich in den Abhaengigkeiten Grafen gegangen und hab die UUID des Elements kopiert, das eben diesen Fehler geworfen hat, naemlich Verguetung der Berater. Das habe ich dann ein Model gesucht und geguckt, welche Regeln das involviert ist und ob die sich moeglicherweise widersprechen.

Q: [0:24:37.0] Dann, wenn wir nochmal beim detaillierten Bericht bleiben, gibt es Elemente, die dir hier noch gefehlt haben. Was waere noch hilfreich gewesen?

Mu: [0:24:47.0] Ja. Also. Gerade im ersten Absatz, da wird mit Merkmals Auspraegungen gearbeitet. Also da steht zum Beispiel keine ist impliziert durch nach Aufwand. Da finde ich gut, wenn es. Also es waere hilfreich, wenn das Merkmal selbst dabei stehen wuerde, weil wenn du nur liesst keine Das ist nicht so. Da muss ich mich erst einmal erinnern, um was es ueberhaupt ging. Genau. Hm. Kannst du mal runter scrollen, zum Abhaengigkeitsgraphen. Das ist so ein bisschen der wie der Inspection Mode, oder?

Q: [0:25:47.0] Es ist darauf aufgebaut. Ja.

Mu: [0:26:00.0] Ja, ich wuerde immer. Also ueberall immer das Merkmal dazuschreiben, sonst ist so ein bisschen aus dem Kontext raus. Ich finde es ehrlich gesagt hilfreich, wenn. Kann man den roten Abhaengigkeit vom Ausklappen, ja. Also der rote Baum besagt, dass. Keine war nicht ausgewaehlt und. Deswegen. Das impliziert ja dann, dass das. Keiner falsch ist.

Q: [0:27:25.0] Genau dazu, wie es auch modelliert war nach Aufwand impliziert also einmal keine. Und einmal nicht keine. Was den Konflikt verursacht und das ist eine anderer Art, das darzustellen. Und bei anderen Konflikten wuerden eben noch andere Sachen wie angezeigt werden oder eventuell eine weitere Verschachtelung.

Mu: [0:28:02.0] Aber eigentlich war das das Problem, dass. Kannst du doch mal ganz kurz in Modeling. Aber eigentlich war es ja so, dass also Verguetung der Berater impliziert, ja. Also also ich finde der Abhaengigkeit Graph ist irgendwie und intuitiv als Modellierer auf jeden Fall ein. Also was waere es mir helfen wuerde, wenn da stehen wuerde. verguetung der Berater impliziert das und auch nicht das.

Mu: [0:28:53.0] Da. Also ich hab's jetzt erst mal angeguckt, deswegen ist immer ein bisschen schwieriger. Aber ich habe das jetzt nicht auf Anhieb verstanden.

Q: [0:29:09.0] Hast du noch weitere Fragen oder Anmerkungen?

Mu: [0:29:13.0] Ne, ich glaube das waren die zwei wichtigsten Punkte.

Q: [0:29:19.0] Dann danke schon mal fuer deine Zeit. Ich werde einmal die Aufnahme wieder der enden. Und auch hier einmal beenden.

Experiment 1: Error Report Mu

Subject: Fehlerbericht M.Sales.Neo
Date: 30. July 2021 at 16:14
To:

JB

Sehr geehrter Herr Bode,

bei der Konfiguration des New Work ist ein Modellierungsfehler aufgetreten.

Nutzer Auswahl, die den Fehler verursacht hat: Vorlaufzeit

Erwartetes Verhalten: Nimmt 4 an

Aktuelle Konfiguration: siehe Anhang

Mit freundlichen Grüßen

New
Work_...7.merx

Experiment 2: Error Report

From: [REDACTED]
Subject: Fehlerbericht M.Sales.Neo
Date: 29. July 2021 at 15:33
To: [REDACTED]

Sehr geehrte/r Mitarbeiter:in,

bei der Konfiguration des **New Work** ist ein Modellierungsfehler aufgetreten.

Nutzer Auswahl, die den Fehler verursacht hat: **Vergütung der Berater: Nach Aufwand**

Erwartetes Verhalten: **Auswahl möglich**

Aktuelle Konfiguration:

- Vertragsart: Einzelvertrag
- Angebotsversion: 05
- Abrufkontingent: Nein
- Ansprechpartner: Andreas Schmidt
- Signierer 1: Andreas Schmidt
- Signierer 2: Jan Bode
- Bindefrist: 01.04.2022
- Weitere Anlagen hinzufügen: Nein
- PLZ (Leistungsort): 76133
- Leistungsort: Karlsruhe
- Individuelle Vorlaufzeit: Ja
- Vorlaufzeit: 6 Wochen
- Vergütung der Berater:

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

New
Work_...2.merx

References

- Adams, W. C. (2015). Conducting Semi-Structured Interviews. In *Handbook of Practical Program Evaluation*, pages 492–505.
- Barredo Arrieta, A., DÁaz-RodrÁguez, N., Del Ser, J., Bennetot, A., Tabik, S., Barbado, A., Garcia, S., Gil-Lopez, S., Molina, D., Benjamins, R., Chatila, R., and Herrera, F. (2020). Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI. *Information Fusion*, 58:82–115.
- Blecker, T., Abdelkafi, N., Kreutler, G., and Friedrich, G. (2004). *Product Configuration Systems: State of the Art, Conceptualization and Extensions*.
- Bogaerts, B., Gamba, E., Claes, J., and Guns, T. (2020). Step-wise explanations of constraint satisfaction problems. In *24th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI)*.
- Bowen, J. (2003). Constraint Processing Offers Improved Expressiveness and Inference for Interactive Expert Systems. In O’Sullivan, B., editor, *Recent Advances in Constraints*, Lecture Notes in Computer Science, pages 93–108, Berlin, Heidelberg. Springer.
- Bowen, J. and Likitvivatanavong, C. (2002). Question-Generation in Constraint-Based Expert Systems. *undefined*.
- Buchanan, B. and Sutherland, G. (1968). Heuristic DENDRAL: A program for generating explanatory hypotheses in organic chemistry. Technical report, STANFORD UNIV CALIF DEPT OF COMPUTER SCIENCE.
- Buchanan, B. G. and Shortliffe, E. H. (1985). *Rule-based expert systems: The MYCIN experiments of the Stanford heuristic programming project*. Addison-Wesley series in artificial intelligence. Addison-Wesley, Reading, Mass., reprinted with corrections edition.
- Burrell, J. (2016). How the machine ’thinks’: Understanding opacity in machine learning algorithms. *Big Data & Society*, 3(1):2053951715622512. Publisher: SAGE Publications Ltd.
- Chowdhary, K. R. (2020). *Fundamentals of artificial intelligence*. Springer India, New Delhi.
- Cliniciu, M.-A. and Hastie, H. (2019). A Survey of Explainable AI Terminology. *Proceedings of the 1st Workshop on Interactive Natural Language Technology for Explainable Artificial Intelligence (NL4XAI 2019)*, pages 8–13.

- Dhaliwal, J. S. (1998). Design and Use of Explanation Facilities. In *The Handbook of Applied Expert Systems*. CRC Press.
- Feigenbaum, E. A., Buchanan, B. G., and Lederberg, J. (1970). *On generality and problem solving: A case study using the DENDRAL program*, volume 6.
- Felzmann, H., Fosch-Villaronga, E., Lutz, C., and Tamo-Larrieux, A. (2020). Towards Transparency by Design for Artificial Intelligence. *Science and Engineering Ethics*, 26(6):3333–3361.
- Flannery, L. M. and Gonzalez, A. J. (1997). Detecting anomalies in constraint-based systems. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 10(3):257–268.
- Freuder, E. C. (1997). In Pursuit of the Holy Grail. *Constraints*, 2(1):57–61.
- Friedrich, G., Jannach, D., Stumptner, M., and Zanker, M. (2014). Chapter 11 - Knowledge Engineering for Configuration Systems. In Felfernig, A., Hotz, L., Bagley, C., and Tiihonen, J., editors, *Knowledge-Based Configuration*, pages 139–155. Morgan Kaufmann, Boston.
- Gilpin, L. H., Bau, D., Yuan, B. Z., Bajwa, A., Specter, M., and Kagal, L. (2019). Explaining Explanations: An Overview of Interpretability of Machine Learning. *arXiv:1806.00069 [cs, stat]*. arXiv: 1806.00069.
- Goodman, B. and Flaxman, S. (2017). European Union regulations on algorithmic decision-making and a "right to explanation". *AI Magazine*, 38(3):50–57. arXiv: 1606.08813.
- Graham, L. (2008). Gestalt theory in interactive media design. *Journal of Humanities and Social Sciences*, 2.
- Gregor, S., Kruse, L., and Seidel, S. (2020). Research Perspectives: The Anatomy of a Design Principle. *Journal of the Association for Information Systems*, 21(6):1622–1652.
- Grosan, C. and Abraham, A. (2011). Rule-Based Expert Systems. In Kacprzyk, J., Jain, L. C., Grosan, C., and Abraham, A., editors, *Intelligent Systems*, Intelligent Systems Reference Library, pages 149–185. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.
- Hevner, R. A., March, T. S., and Sudha (2004). *Design Science in Information Systems Research*, volume 28.
- Hevner, A. and Chatterjee, S. (2010). *Design Research in Information Systems: Theory and Practice*. Integrated Series in Information Systems. Springer US.

- Hotz, L., Felfernig, A., Stumptner, M., Ryabokon, A., Bagley, C., and Wolter, K. (2014). Chapter 6 - Configuration Knowledge Representation and Reasoning. In Felfernig, A., Hotz, L., Bagley, C., and Tiihonen, J., editors, *Knowledge-Based Configuration*, pages 41–72. Morgan Kaufmann, Boston.
- ”IEEE Standard for a Software Quality Metrics Methodology” (1993). IEEE Standard for a Software Quality Metrics Methodology. *IEEE Std 1061-1992*, pages 1–96. Conference Name: IEEE Std 1061-1992.
- ”ISO 9241-11” (2018). ISO 9241-11:2018.
- Jackson, P. (1998). *Introduction to Expert Systems*. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., USA, 3rd edition.
- Jain, N., Bhansali, A., and Mehta, D. (2014). AngularJS: A modern MVC framework in JavaScript. *Journal of Global Research in Computer Science*, 5(12):17–23.
- Joshi, A. (2020). *Machine Learning and Artificial Intelligence*. Springer International Publishing.
- Karim, A. J. (2011). Evaluating The Influence Of Reliability, Usability, Usefulness And Website Design On The Satisfaction Of Online Consumers. *Research Journal of Economics, Business and ICT*, 2.
- Langer, M., Oster, D., Speith, T., Hermanns, H., Kstner, L., Schmidt, E., Sesting, A., and Baum, K. (2021). What do we want from Explainable Artificial Intelligence (XAI)? - A stakeholder perspective on XAI and a conceptual model guiding interdisciplinary XAI research. *Artificial Intelligence*, 296:103473.
- Liao, Q. V., Gruen, D., and Miller, S. (2020). Questioning the AI: Informing Design Practices for Explainable AI User Experiences. Technical report. Volume: 8.
- Miller, T. (2017). Explanation in Artificial Intelligence: Insights from the Social Sciences. Technical report.
- Mittal, S. and Frayman, F. (1989). Towards a Generic Model of Configuraton Tasks. *undefined*.
- Mueller, S. T., Veinott, E. S., Hoffman, R. R., Klein, G., Alam, L., Mamun, T., and Clancey, W. J. (2021). Principles of Explanation in Human-AI Systems. Technical report.
- Neumann, M. and Baumeister, J. (2005). *Modelling community structure in fresh-water ecosystems*. Springer, Berlin.

- Nunes, I. and Jannach, D. (2017). A systematic review and taxonomy of explanations in decision support and recommender systems. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 27(3-5):393–444.
- Prestwich, S. (2003). Local Search on SAT-Encoded CSPs.
- Roldan, E., Negny, S., Marc Le Lann, J., and CortÃ©s, G. (2011). Modified Case Based Reasoning cycle for Expert Knowledge Acquisition during Process design. In Pistikopoulos, E. N., Georgiadis, M. C., and Kokossis, A. C., editors, *Computer Aided Chemical Engineering*, volume 29 of *21 European Symposium on Computer Aided Process Engineering*, pages 296–300. Elsevier.
- Sabin, D. and Weigel, R. (1998). Product configuration frameworks-a survey. *IEEE Intelligent Systems and their Applications*, 13(4):42–49. Conference Name: IEEE Intelligent Systems and their Applications.
- ”SAP Design Guidelines for XAI” (2021). Explainable AI: SAP Fiori Design Guidelines.
- Shang, Y. (2005). Expert Systems. In Chen, W.-K., editor, *The electrical engineering handbook*, pages 367–377. Elsevier Acad. Press, Amsterdam.
- Shortliffe, E. (1976). Computer-based medical consultations: MYCIN. *Artificial Intelligence - AI*, 388.
- Swain, M. (2013). Knowledge Representation. In Dubitzky, W., Wolkenhauer, O., Cho, K.-H., and Yokota, H., editors, *Encyclopedia of Systems Biology*, pages 1082–1084. Springer New York, New York, NY.
- Tiihonen, J. and Soininen, T. (1997). Product Configurations - Information System Support for Configurable Products.
- TOMIC, B., HORVAT, B., and JOVANOVIĆ, N. (2012). AN EXPLANATION FACILITY FRAMEWORK FOR RULE-BASED SYSTEMS. *International Journal on Artificial Intelligence Tools*, 21(04):1250013.
- Tseng, M. M., Jiao, J., and Merchant, M. E. (1996). Design for Mass Customization. *CIRP Annals*, 45(1):153–156.
- Vaishnavi, V. and Kuechler, W. (2007). Design Science Research Methods and Patterns: Innovating Information and Communication Technology. In *Design Science Research Methods and Patterns: Innovating Information and Communication Technology*, page 226. Journal Abbreviation: Design Science Research Methods and Patterns: Innovating Information and Communication Technology.

- Vaishnavi, V. K. and Kuechler, W. (2015). *Design Science Research Methods and Patterns*. CRC Press.
- van Melle, W. (1978). MYCIN: a knowledge-based consultation program for infectious disease diagnosis. *International Journal of Man-Machine Studies*, 10(3):313–322.
- Van Melle, W. J. (1980). *A domain-independent system that aids in constructing knowledge-based consultation programs*. Stanford University.
- Venable, J., Pries-Heje, J., and Baskerville, R. (2012). A Comprehensive Framework for Evaluation in Design Science Research. volume 7286, pages 423–438.
- Venable, J., Pries-Heje, J., and Baskerville, R. (2016). FEDS: a Framework for Evaluation in Design Science Research. *European Journal of Information Systems*, 25(1):77–89. Publisher: Palgrave; Palgrave Macmillan UK.
- VERBI Software (2019). MAXQDA 2020 [computer software]. Berlin, Germany: VERBI Software. Available from maxqda.com.
- Wang, D., Yang, Q., Abdul, A., and Lim, B. Y. (2019). Designing Theory-Driven User-Centric Explainable AI. In Brewster, S., Fitzpatrick, G., Cox, A., and Kostakos, V., editors, *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pages 1–15. ACM, New York, NY, USA. Num Pages: 15.
- Wooley, B. A. (1998). Explanation component of software system. *XRDS: Crossroads, The ACM Magazine for Students*, 5(1):24–28.